

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË

Antropologji

Vëllimi 9/ Numër 1 / 2026

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË

INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË

Antropologji

vëllimi 9 / numër 1 / 2026

Tiranë, 2026

Antropologji

Revistë e Institutit të Antropologjisë
Email: revista.antropologjia@gmail.com

Kryeredaktor
Olsi Lelaj

Redaksia:
Nebi Bardhoshi (Institutit i Antropologjisë)
Mikaela Minga (Institutit i Antropologjisë)
Lumnije Kadriu (Institutit Albanologjik i Prishtinës)
Arbnora Dushi (Institutit Albanologjik i Prishtinës)
Eli Krasniqi (Studiuese e pavarur)

Redaktore gjuhësore
Neli Naço

Përkujdesja grafike
Dorina Muka

Kopertina
Eros Dibra

Bordi këshillues
Ger Duijzings (Universiteti i Regensburg-ut)
Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
Nicola Scaldaferrì (Universiteti i Milano-s)
Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it)
Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve turke, osmane, ballkanike
dhe të Azisë qendrore, Paris)
Enkelejda Sula-Raxhimi (Universiteti i Saint Paul-it)
Gilles de Rapper (Shkolla franceze e Athinës)

ISSN 2617-9768

ISSN 2706-5995 (online)

© ASHSH, IA

Përmbajtja

1. OLSI LELAJ
Antropologjia dhe Trashëgimia Kulturore 5
2. EDLIRA ÇAUSHI
Arti mural në kishat e bregdetit - mbi mjeshtrat dhe atelietë 9
3. ANDI PINARI
Narrativa historike e trashëgimisë kulturore shqiptare nën presionin e turizmit masiv 55
4. ANI BAJRAMI, QEMAL SHEHU, ANYLA SARAÇI, BESNIK REXHEPI, ROBERT DAMO
Reflektim etnobotanik rreth identitetit shqiptar: dijet dhe praktikat për trëndafilin e egër (*rosa canina*) dhe lule basamin (*hypericum perforatum*) në mjekësinë popullore 69
5. LEDI SHAMKU-SHKRELI
Toponime, patronime, mbiemërtime. hapësira si kujtesë antropologjike 83
6. MIKAELA MINGA
Muzika, trashëgimia kulturore dhe turizmi 95
- Recensione
ORIANE GIRARD
Nebi Bardhoshi & Olsi Lelaj. Etnografi në diktaturë. Dija, shteti dhe holokausti ynë
Tiranë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2018 107
- GER DUIJZINGS
Ervin Kaçi. Një antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit: rasti i romëve në Shqipëri
Tiranë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2025 115

NEBI BARDHOSHI

**Ervin Kaçiu. Një antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit:
rasti i romëve në Shqipëri**

Tiranë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2025

117

- Aktivitete Shkencore

**Konferenca shkencore “ANTROPOLOGJIA DHE TRASHËGIMIA
KULTURORE: IDENTITETE, TRADITË DHE TRANSFORMIM” (2025)**

Ermela Celaku

121

OLSI LELAJ

Instituti i Antropologjisë

ANTROPOLOGJIA DHE TRASHËGIMIA KULTURORE

Artikujt që paraqitet në këtë numër të ri të revistës *Antropologji*, vijnë nga referatat që u mbajtën në konferencën “**Antropologjia dhe Trashëgimia Kulturore**” (2025), e cila u zhvillua në një moment të rëndësishëm për Institutin e Antropologjisë. Ngjarja shkencore nuk artikuloi vetëm një kërkesë për të kuptuar, analizuar dhe reflektuar mbi marrëdhëniet e shumëfishta mes dy fushave të kërkimit, por mbi të gjitha ajo paraqiti edhe hapin e ri në riorganizimin e institucional të kërkimeve në këtë institut, si pjesë e Instituteve Albanologjike brenda Akademisë së Shkencave. Kjo fazë e re e studimeve është parashtruar edhe në *Strategjinë e Kërkimit Shkencor të Institutit të Antropologjisë* [2025-2030]. Në këtë parathënie, me lejoni të paraqes shtyllat bazë mbi të cilën do të organizohet puna kërkimore në departamentet dhe laboratorët kërkimorë në fushat antropologjisë social-kulturore, etnomuzikologjisë dhe trashëgimisë kulture. Më duhet të shënoj që në fillim se sa paraqitet këtu reflekton respektin për trashëgiminë intelektuale, kujdesin për linjat kërkimore të secilit studiuës si dhe artikulojnë projektet për kërkime të reja në të ardhmen.

Mbi këtë, premisë, Këshilli Shkencor i institutit, vendosi që Departamenti i Etnologjisë të riorganizohet në **Departamentin e Antropologjisë Social-Kulturore, (DASK)** *veprimtaria kërkimore e të cilit do të këtë në fokus kërkimin empirik, analizën kritike, reflektive, krahasuese dhe përgjithësuese të veprimtarisë njerëzore në kushtet e modernitetit/ve*. Kërkimet antropologjike këtu inkuadrohen brenda gjinisë së kërkimeve të *antropologjisë në shtëpi* (anthropology at home) e cila përballlet me sfida dhe përparësi metodologjike domethënëse. Botimet, konferencat, workshopet dhe projektet kërkimore projektohen ta pozicionojnë punën kërkimore të studiuësve në këtë departament më së paku brenda zhvillimeve shkencore

dhe debateve domethënëse në *antropologjinë e shoqërive moderne, antropologjinë e Mesdheut e Ballkanit, si dhe antropologjisë së Europës*. Akset kërkimore këtu kanë në fokus ndryshimet domethënëse që pësojnë kolektivitetet njerëzore me shfaqjen e shtetit modern dhe ideologjive moderniste, shndërrimet sociale dhe kulturore në nivele mikro dhe makro, me një vështrim krahasues që mundëson kapjen e domethënies, të përbashkëtave dhe veçorive kulturore. Kërkimet do të vijojnë të shtrihen kryesisht mbi shoqërinë shqiptare, përfshi këtu dhe pakicat, ku objekt kryesor analize është shoqëria dhe kultura me fokus të veçantë të shndërrimit, proceset, shkaqet e ndryshimeve dhe vazhdimësive social-kulturore. Kërkuesit shkencorë të departamentit do të vijojnë punën kërkimore duke u fokusuar në dokumentin dhe shqyrtimin e marrëdhënieve vertikale mes njerëzve, shoqërisë dhe shtetit, dhe marrëdhënieve horizontale mes individit dhe grupeve shoqërore. Përparësi këtu merr analiza e këndvështrimeve dhe praktikave njerëzore përkundrejt raportit me pushtetin, përkatësitë në struktura sociale, si dhe dialektika e krijuara mes njerëzve, shoqërisë dhe politikave shtetërore. Më specifikisht, kjo linjë kërkimore apelon në reflektime antropologjike mbi shndërrimet që kanë pësuar në modernitet lidhjet farefisnore, familjare, të organizimeve politike, formacioneve ekonomike, botëkuptimeve e kozmogonive, të raportit publike-private dhe i praktikave kulturore. Po ashtu, pjesë integrale e kërkimeve në këtë aks janë hulumtimet edhe analiza kritike e marrëdhënieve të pakicave kombëtare me maxhorancën në kuadër të shtetit komb, nacionalizmit dhe racizmit modern e bashkëkohor. Një linjë tjetër kërkimesh që projektohet nga studiuesit ka të bëjë drejtpërdrejt me bashkëkohësinë, specifikisht me analizën antropologjike të impaktit që kanë politikat aktuale ekonomike, proceset integruese në Bashkimin European dhe turizmi i masës mbi emigracionin, ekonominë e shkallës së vogël, kulturën, mbi burimet natyrore të përbashkëta në komunitetet rurale dhe gentrifikimi në komunitetet urbane. Kërkim-studimi orientohet drejt zhvillimeve teorike në fushat e antropologjisë të emigracionit, antropologjisë të turizmit, dhe antropologjisë të përbashkëtave. Në riorganizmin e tij, departamenti projektton hapjen e linjave kërkimore me fokus sociolinguistikën, antropologjinë e gjuhës, antropologjinë urbane dhe antropologjinë e

hapësirës, kjo e fundit me fokus te mjedisi, gjeografia humane dhe shndërrimet demografike.

Pjesë përbërëse e veprimtarisë kërkimore në këtë departament do të vijojë të jetë analiza mbi historinë e mendimit etnologjik dhe folklorik mbi shqiptarët në kuadrin e antropologjisë kritike. Kërkimet do të vijojnë mbi arkeologjinë e mendimit antropologjik, etnologjik dhe folklorik për shqiptarët prej shekullit XIX deri në fund të shekullit XX.

Departamenti i Folklorit, propozohet të riorganizohet në **Departamenti i Etnomuzikologjisë dhe Studimit të Trashëgimisë Kulturore (DESTK)**, duke hapur kështu shtegun drejt studimit në mënyrë sistematike të kulturës së re popullore muzikore, praktikave festivalore, studimeve mbi tingullin dhe tingulloren si praktikë kulturore, trashëgimisë kulturore materiale dhe jo-materiale, dijëbërjeve dhe mjeshtërive artizanale dhe ritualeve, me qasje teorike, metodologjike dhe ndërdisiplinore të cilat bazohen në dijet dhe njohuritë e prejardhura nga puna në terren, nga studimi kritik dhe krahasues i fondeve arkivore, nga studimi kritik i shoqatave, organizatave dhe gjithashtu, politikave publike që kanë në fokus tematikat e sipërmendura. Një linjë më vete brenda këtij departamenti do të jetë edhe ajo e muzeologjisë, si dije kritike dhe e angazhuar, e cila reflekton mbi raportet dinamike që muzeu krijon me individin, komunitetet, shoqërinë, shtetin. Në fokus të projekteve kërkimore pritet të jenë dukuri muzikore të kulturës së re popullore, trashëgimisë kulturore materiale (struktura, objekte, arkitekturë, vepra arti, artefakte) dhe ato jomateriale (dijebërja mbi artefaktin, gjuha, praktikat shprehëse, folklorikja, ritualistika etj.). Studiues të profilizuar në disiplina të ndryshme si letërsi, trashëgimi kulturore, etnomuzikologji dhe muzeologji do të angazhohen në projekte kërkimore të lidhura me fokuset studimore të departamentit. Në plotësimin e nevojave të departamentit kërkohet hapja e linjave kërkimore në fushën e ritualeve, arkitekturës tradicionale dhe studimit të tingullit.

Pjesë integrale e strategjisë sonë është vënia në dukje rëndësinë të jashtëzakonshme që institucioni i kushton ruajtjes, digjitalizimit dhe hapjes ndaj publikut të pasurive arkivore. Për të garantuar një menaxhim profesional dhe bashkëkohor, parashikohet ngritja e **Sektorit të Arkivave Shkencore dhe Fondeve të Kulturës Materiale**. Kjo strukturë e re do të

ketë nën varësi fondet e kulturës materiale, laboratorin e restaurimit, si dhe arkivat e fotografisë, hartotekën, arkivin audiovizual dhe arkivin e shkruar të etnografisë e folklorit. Synimet kryesore të këtij sektori orientohen drejt modernizimit të kushteve të ruajtjes, digjitalizimit të plotë të materialeve, rritjes së kapaciteteve teknike e restauruese, si dhe krijimit të një platforme me akses të hapur për të gjithë studiuesit dhe të interesuarit.

Paralelisht me këtë nismë, një nga projektet tona strategjike më ambicioze është krijimi i **Muzeut Shkencor “Arkivi i Hapur Etnografik”**. Ky muze parashikohet të funksionojë si një urë lidhëse mes shkencës dhe shoqërisë, edukimit dhe lidhjeve ndërbreznore. Përmes tij, synohet të sigurohet jo vetëm akses i drejtpërdrejtë i publikut në fondet tona etnografike, por edhe organizimi i ekspozitave të përkohshme e permanente, programeve edukative, punëtorive, si dhe botimeve apo aktiviteteve të ndryshme kërkimore. Në një kohë ku turizmi kulturor në Shqipëri po njeh një rritje të ndjeshme, ky muze shërben si një mundësi e reale për të siguruar burime të qëndrueshme financiare, për të rritur ndërgjegjësimin publik mbi trashëgiminë kulturore dhe për të fuqizuar kapacitetet tona kërkimore, muzeore e arkivore.

Së fundmi, i gjithë prodhimi shkencor dhe veprimtaria kërkimore që parashtrohet këtu do të pasqyrohet në botime shkencore. Instituti do të vazhdojë me përkushtim traditën e tij të botimeve akademike duke u fokusuar te monografitë shkencore, botimet kolektive që burojnë nga kërkimet sistematike në terren dhe arkiva. Revista shkencore *Antropologji* do të vijojë të mbetet shtylla dhe platforma qendrore e komunikimit shkencor të institutit tonë me komunitetin akademik vendas dhe të huaj.

EDLIRA ÇAUSHI

Universiteti i Tiranës

ARTI MURAL NË KISHAT E BREGDETIT - MBI MJESHTRAT DHE ATELJETË

Abstrakt

Ky artikull trajton artin mural në ndërtimet e kultit të krishterë përgjatë bregdetit të Jonit në Shqipëri, duke e shqyrtuar atë në raport me historinë ndërtimore të monumenteve, statusin e tyre të mbrojtjes dhe zhvillimet kulturore që kanë shoqëruar këtë hapësirë nga periudha paleokristiane deri në fazën pasbizantine të vonë. Në qendër të studimit qëndrojnë 23 ndërtime kishtare, të klasifikuara dhe të paklasifikuara si pasuri kulturore, si dhe ato që janë hequr nga lista e mbrojtjes që në 1967, në të cilat ruhen gjurmë, fragmente apo programe të plota të pikturës murale.

Përmes një qasjeje dokumentuese, hulumtimi analizon periudhat kulturore të zhvillimit të këtyre monumenteve, teknikat e realizimit të pikturës murale, shtresëzimet kronologjike, si edhe evidentimin e mjeshtrëve dhe atelievë lëvizëse që kanë vepruar në hapësirë.

Artikulli mbështetet në praktikën e gjurmimit në terren, analiza krahasuese të monumenteve, të dhëna epigrafike, burime arkivore dhe bibliografi, për të rindërtuar jo vetëm dinamikën historiko-artistike të pikturës murale, por edhe problematikat që lidhen me ruajtjen, dëmtimin dhe humbjen e statusit mbrojtës të një pjese të këtyre objekteve. Ky hulumtim përbën një qasje fillestare për pasurimin e bazës dokumentare mbi pikturën murale të bregdetit të Jonit, si dhe për thellimin e njohurive mbi rrjetet artistike të atelievë lëvizëse dhe statusin fizik e ligjor të këtij korpusi monumental.

Fjalë kyçe: art mural, bregdeti i Jonit, piktore bizantine dhe pasbizantine, atelie lëvizëse, teknika të realizimit, pasuri kulturore.

Abstract

This article examines mural art in Christian religious buildings along the Ionian coast of Albania, situating it within the construction history of the monuments, their heritage-protection status, and the broader cultural developments that shaped this region from the Early Christian period to the late post-Byzantine phase. The study focuses on 22 ecclesiastical buildings, both listed and unlisted as cultural heritage assets, as well as monuments removed from the protection register in 1967, in which traces, fragments, or complete mural programs are preserved.

Using a documentary approach, the research analyzes the cultural phases in the development of these monuments, the pictorial techniques employed in mural execution, their chronological stratification, and the identification of artists and itinerant workshops active in the area.

The article draws on field survey practices, comparative analysis of monuments, epigraphic evidence, archival sources, and bibliography in order to reconstruct not only the historical and artistic dynamics of mural painting, but also the issues related to preservation, deterioration, and the loss of protected status affecting part of this corpus. This research constitutes an initial contribution to expanding the documentary base on mural painting along the Ionian coast, while also deepening knowledge of itinerant workshop networks and the physical and legal status of this monumental corpus.

Keywords: mural art; Ionian coast; Byzantine and post-Byzantine painters; itinerant workshops; execution techniques; cultural heritage.

1. Hyrje

Bregdeti i Jonit në Shqipëri përbën një hapësirë me rëndësi të posaçme për historinë e artit bizantin dhe pasbizantin. Korpusi i monumenteve të kultit të krishterë në këtë rajon dëshmon jo vetëm për një traditë të pasur artistike, por edhe për ndërveprime të vazhdueshme kulturore me territoret fqinje dhe me atelie itinerante ballkanike e më gjerë.

Edhe pse përfaqësojnë dëshmi të çmuara të trashëgimisë historiko-artistike, pjesa dërrmuese e këtyre monumenteve mbetet e ekspozuar ndaj një gjendjeje të brishtë konservimi, e cila komprometon si integritetin material, ashtu edhe dukshmërinë e tyre si burime të studimit. Ky realitet është kushtëzuar jo vetëm nga faktorët natyrorë dhe mungesa e ndërhyrjeve restauruese, por edhe nga trauma institucionale e vitit 1967, e cila i privoi shumë prej tyre nga statusi i mbrojtjes shtetërore, duke i bërë kështu veçanërisht të cenueshme.

Në këtë kontekst, studimi ka si objektiv parësor evidentimin dhe analizën e artit mural në ndërtimet e kultit përgjatë bregdetit të Jonit, duke marrë në shqyrtim kisha dhe manastire me faza të ndryshme kronologjike, nga periudha paleokristiane deri te ajo e vonë pasbizantine. Një vëmendje e veçantë i kushtohet identifikimit të mjeshhtërvë piktorë, gjurmimit të atelieve lëvizëse dhe përcaktimit të ndikimeve stilistike që kanë formësuar prodhimtarinë artistike ndër shekuj. Përtej aspektit historiko-artistik, studimi synon të krijojë një bazë dokumentare të përditësuar, e cila evidenton potencialin kulturor të kësaj zone dhe nënvizon nevojën për ndërhyrje të mëtejshme konservuese.

Në studim përfshihen kisha që gëzojnë aktualisht status ligjor si pasuri kulturore, të shpallura në faza të ndryshme nga institucionet shtetërore, si edhe ndërtime që e humbën këtë mbrojtje pas vitit 1967, ose disa që nuk janë përfshirë asnjëherë në listat zyrtare të mbrojtjes. Kriteri thelbësor i përzgjedhjes ka qenë prania e mbijetuar e artit mural, ose dëshmia e dokumentuar e ekzistencës së tij në të kaluarën, duke ofruar kështu një panoramë të gjerë dhe të argumentuar të trashëgimisë murale të kishave të bregdetit të Jonit.

2. Dinamika e mbrojtjes institucionale

Kishat dhe manastiret e bregdetit të Jonit kanë pasur një histori tejet komplekse dhe dinamike, e cila lidhet jo vetëm me periudhat historike të krijimit të tyre, fazat ndërtimore dhe aplikimet artistike murale, por edhe me pasojat e pasluftërave botërore, të cilat ndikuan fuqishëm në gjendjen e tyre të sotme. Listat e para të shpalljeve i përkasin viteve 1960, kur një numër ndërtimesh kulturi u vunë nën mbrojtjen e shtetit, duke përfshirë edhe

kishat dhe manastiret e zonës së bregut. Viti 1967, me ndalimin e besimit fetar dhe heqjen nga mbrojtja shtetërore të një sërë ndërtimesh kulturi, preku drejtpërdrejt edhe kishat e bregdetit të Jonit, konkretisht kishën e Shën Thanasit në Dhërmi, kishën e Shën Todhrit në Hundëcovë, kishën e Shën Janit në Vuno, kishën e Shën Mitrit në Dhërmi, kishën e Shën Kozmait në Dhërmi, kishën e Shën Johan Theollogut në Dhërmi, kishën e Shën e Premtes në Dhërmi, kishën e Evangjelizmosë në Dhërmi, kishën e Shën Mëhillit në Vuno, kishën e Shën Mërisë Mesodhi në Vuno dhe kishën e Shën Todhrit në Dhërmi (Ministria e Arsimit dhe Kulturës 1967–1969, Arkivi Qendror Shtetëror).

Ndërsa lista e vitit 1970, e përcjellë përmes një letre të Drejtorisë së Kulturës në Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës drejtuar edhe Institutit të Monumenteve të Kulturës, riformulonte monumentet fetare që mbeteshin nën mbrojtjen e shtetit (Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1970, Arkivi Qendror Shtetëror) për rrethin e Vlorës dhe Sarandës ajo përfshinte këto kisha dhe manastire të bregdetit të Jonit: kishën e Shën Sergjit dhe Bakut në Himarë, manastirin e Panajasë në Dhërmi, kishën e Shën Mërisë së Athalit në Himarë, kishën e Shën Spiridhonit në Vuno, kishën e Shën Stefanit në Dhërmi dhe kishën e Ipapandisë në Dhërmi; ndërsa vetëm për ikonostasin ruheshin manastiri i kishës së Shën Mitrit në Qeparo dhe manastiri i kishës së Gjithëshenjtorëve në Himarë, si dhe, për rrethin e Sarandës, manastiri i Shën Gjergjit në Demë, manastiri i Shën Mërisë në Krorëz, manastiri i Shën Mërisë në Kakome dhe mbeturinat e manastirit të 40 Shenjtorëve.

Me disa përfshirje të reja pas viteve '90, si dhe me të tjera që mbetën jashtë listave të ripërtërira herë pas here, ndërtimet kishtarë me art mural të bregdetit pasqyrohet në tabelën e mëposhtme.

Monumenti	Vendndodhja	Statusi ligjor
Manastiri i 40 Shenjtorëve	Sarandë	Pasuri kulturore
Kisha e Manastirit të Panagjisë	Dhërmi	Pasuri kulturore.

Monumenti	Vendndodhja	Statusi ligjor
Kisha e Shën Sergjit dhe Bakut	Himarë	Pasuri kulturore
Kisha e Ipapandisë	Dhërmi	Pasuri kulturore
Kisha e Shën Stefanit	Dhërmi	Pasuri kulturore
Kisha e Shën Dhimitrit	Dhërmi	Hequr nga lista në 1967, pa status aktualisht
Manastiri i Shën Theodhorit	Ilias	Pa status
Kisha e Shën Spiridhonit	Vuno	Pasuri kulturore
Kisha e Shën Mëhillit	Vuno	Pasuri kulturore
Kisha e Shën Mërisë Mesodhisë	Vuno	Pasuri kulturore
Kisha e Shën Johan Pagëzorit (Shën Jani)	Vuno	Hequr nga lista në 1967, pa status aktualisht
Kisha e Shën Kollit	Vuno	Pasuri kulturore
Kisha e Shën Sotirës	Vuno	Pasuri kulturore
Kisha e Manastirit të Skutarës	Vuno–Himarë	Pasuri kulturore
Kisha e Shën e Premtes	Vuno	Pa status
Kisha e Gjithë Shenjtorëve	Himarë	Pasuri kulturore

Monumenti	Vendndodhja	Statusi ligjor
Kisha e Shën Theodhorit	Himarë	Pa status
Kisha e Shën Marisë së Kasopitrës	Himarë	Pa status
Kisha e Kryeengjëjve	Himarë	Pa status
Kisha e Shën Marisë së Athalit	Himarë	Pasuri kulturore
Manastiri i Shën Marisë	Kakome	Pasuri kulturore
Manastiri i Shën Marisë	Krorëz	Pasuri kulturore
Manastiri i Shën Gjergjit	Demë	Pasuri kulturore

Kishat e bregdetit janë trajtuar dhe klasifikuar kronologjikisht sipas periudhave të dokumentuara, duke u mbështetur në studimet përkatëse si edhe në hipotezat datuese të propozuara nga literatura, prej periudhës paleokristiane e deri në fazën e vonë pasbizantine.

Manastiri i 40 Shenjtorëve (*fig.1*), identifikohet si një ndërtim i fundit të shekullit V dhe i braktisur përfundimisht në fillim të shekullit XX (Meksi 2016, 370–371). Ky monument mbart elemente të rëndësishme të pikturës murale të periudhës së hershme kristiane. Bazilika e Dyzet Shenjtorëve në Sarandë ofron të dhëna me vlerë përmes fragmenteve të ruajtura në kriptën e saj (*fig.2*). Gjatë ndërhyrjeve restauruese të kryera mbi pikturën murale në fillim të viteve 2000, u identifikuan tre faza pikturimi, të cilat lidhen drejtpërdrejt me fazat e ndërtimit dhe zhvillimit të këtij monumenti të rëndësishëm pelegrinazhi (Meksi 2016, 370–371).

Faza e parë përkon me ndërtimin fillestar të bazilikës, që mendohet të jetë realizuar në fund të shekullit V ose në fillim të shekullit VI. Nga kjo

periudhë ka mbijetuar vetëm një fragment i vogël me bojë të kuqe në murin lindor të një prej dhomave të kriptës. Dekorimi i kësaj faze ka qenë shumë i kufizuar dhe është përqendruar vetëm në këtë hapësirë, e cila mendohet të ketë qenë pjesë e godinës origjinale të pelegrinazhit (Vitaliotis 2008, 408–409).

Faza e dytë u realizua gjatë shekullit VI, paralelisht me ndërtimin e bazilikës së madhe dhe zgjerimin e hapësirave të kriptës. Tema kryesore e pikturave është kryqi latin i brendashkruar në një hark, i shoqëruar me germën P në formë shkopi bariu, si një variant i monogramit të Krishtit (Chi-Rho). Këto motive janë pikturuar thjesht me ngjyrë të kuqe dhe të zezë dhe janë përqendruar kryesisht në muret lindore të dhomave me qemer (Vitaliotis 2008, 409–410; shih po ashtu Muçaj 2012, 447–449).

Faza e tretë dhe e fundit i përket fundit të shekullit VI dhe mbulon shtresat e mëparshme, duke u shtrirë tashmë në të gjitha muret e dhomave. Pikturat përbëhen nga skena komplekse me figura njerëzore, të pasuruara me dekorime bimore shumëngjyrëshe, çka dëshmon një qasje krejtësisht të re estetike (Muka 2002, 7–41). Ndër skenat më të spikatura përfshihen thirrja e apostujve pranë një liqeni dhe portretizimet e dëshmorëve në pozicion lutës (Orans), të vendosur përpara një sfondi arkitekturor (Vitaliotis 2008, 410–412).

Fig. 1. Manastiri i 40 Shenjtorëve, foto ajrore (vitet '30)

Fig. 2 Faza e tretë e pikturës murale të kriptës

Kisha e Manastirit të Panagjisë në Dhërmi (*fig.3*), ka kaluar nëpër disa fushata rindërtimi dhe ri-dekorimi përgjatë shekujve, të cilat pasqyrohen qartë në mbivendosjen e tri shtresave historike. Në kushtet e mungesës së konakëve të dikurshëm, ka mbetur në këmbë vetëm kisha, pjesa lindore e së cilës, me planimetri katrore, i përket periudhës bizantine (Meksi 1975, 75–76). Faza e parë e pikturave datohet gjithashtu në periudhën e mesme bizantine.

Faza e dytë, që i përket shekullit XVI, lidhet me vitin 1576, siç dëshmohet nga një mbishkrim i vendosur në faqen veriore të murit, në kungën e kishës. Identifikimi i fragmenteve mbetet i vështirë për shkak të gjendjes së tyre të rënduar të konservimit (Popa 1998, 294, 805).

Faza e tretë, e cila i përket shekullit XVIII, mbulon pjesën më të madhe të absidës, naosit dhe narteksit dhe dëshmohet nga dy data të rëndësishme. Data e vitit 1779, e shoqëruar me një mbishkrim, është vendosur në portretin e Shën Kozmait mbi murin verior dhe lidhet me martirizimin e tij më 24 gusht (Popa 1998, 307, 836). Ndërsa në anën perëndimore të kolonës jugore ndodhet një mbishkrim i dëmtuar, i cili

dëshmon se kisha është pikturuar gjatë kohës kur shërbente peshkopi i përgjithshëm Joaniq i Himarës dhe Delvinës, në prill të vitit 1781 (Popa 1998, 294, 805) (fig.4).

Fig. 3 Kisha e Manastirit të Panagjisë në Dhërmi

Fig. 4 Piktura murale e narteksit dhe mbishkrimi i kolonës

Kisha e Shën Sergjit dhe Bakut (*fig.5*), bën pjesë në grupin e kishave mesjetare njënefëshe, me çati druri dhe përmasa të mëdha, dhe njëkohësisht ka shërbyer si katedralja e vjetër e Himarës. Datimi më i hershëm i dokumentuar lidhet me mbishkrimin e gdhendur në një pllakë guri, të vendosur në qoshen e murit verilindor, ku lexohet “Jezu Krishti fiton” dhe që datohet në vitin 786 (Popa 1998, 293, 801). Kisha ruan sot pikturë murale të pjesshme, e cila duket se përfaqëson të paktën dy faza dekorimi (*fig.6*). Mungesa e të dhënave epigrafike e bën të vështirë përcaktimin e saktë kronologjik të tyre, por faza më e hershme vendoset në pjesën fundore, poshtë nikës së prothezisë, ku paraqitet një dekorim me ngjyrë blu dhe të kuqe mbi sfond të bardhë. Shtresa tjetër shtrihet në zonën e bëmës, duke u zgjeruar në konkën absidale dhe në prothezis, ndërsa përfshin edhe imazhin e një murgu në faqen lindore. Në dekorimin e fazës së fundit përfshihet edhe ikonostasi prej murature, i realizuar me suva të varfër në përbërje, me motive floreale në relief dhe me bordura të lyera me blu, ndërsa hapësirat për figurat mbeten të paplotësuara. Ky element duket se është punuar nga një dorë profane diku nga fillimi i shekullit XX.

Fig. 5 Foto ajrore e kishës së Sergjit dhe Bakut, Himarë

Fig. 6 Piktura murale e absidës (kisha e shën Sergjit dhe Bakut, Himarë)

E fshehur mes një ullishteje të gjelbëruar e të mirëujitur pranë bregdetit, ndodhet **Manastiri i Ipapandisë së Dhërmiut** (Ministère de la Culture 1999, 140–141) (fig.7). Në këtë zonë nuk është i vetmi kompleks monastik, pasi përreth fshatit (Giakoumis dhe Giakoumis 1994, 102–104) shtrihen edhe manastiret e Stavridhit, Panajasë (Shën Mërisë) dhe Shën Teodorëve. Kisha njënefëshe e Ipapandisë (Thomo 2023, 247–248) paraqet interes të veçantë për nga dekorimi i saj i brendshëm. Përveç tavanit prej druri të pikturuar, ajo është zbukuruar edhe me piktura murale të realizuara në teknikën e afreskut, ku dallohen qartë dy faza të mbivendosura (fig.8). Faza e parë dokumentohet nga mbishkrimi i vendosur mbi murin verior, pranë ikonostasit, i cili, krahas datës 12 mars 1751, e lidh këtë veper me kontributin e arkondëve të qytetit (Popa 1998, 303, 826). Në këtë fazë vërehen teknika të realizimit të shtresave përgatitore, të cilat dallojnë nga praktika e pikturës pasbizantine të atelieve epirote. Për fazën e dytë mungojnë dëshmi të drejtpërdrejta për datimin, por nga analiza stilistike ajo shfaq afri me fazën e dytë të kishës së Shën Stefanit, të datuar në vitin 1856 (Kostandini dhe Mihali nga Hionadhes) (Xhaferaj 2014, 101–119), si edhe me pikturën e kishës së Janit (Johan

Pagëzorit) në Vuno, të realizuar në vitin 1883 (Dhimitri, Nikolla dhe Mihali) (Popa 1998, 323, 891). Në këtë kuadër, mendohet se edhe faza e dytë e kishës së Ipapandisë mund të jetë pikturuar nga atelieja fjonjate gjatë shekullit XIX.

Fig. 7 Fasada perëndimore e kishës së Ipapandisë, Dhërmi

Fig. 8 Shën Maria Platitera në absidën e kishës së Ipapandisë, Dhërmi

Kisha e Shën Stefanit (*fig.9*), ndodhet në pjesën e poshtme të fshatit Dhërmi, pranë bregdetit dhe në afërsi të kishës së Ipapandisë. Monumenti mendohet të ketë kaluar në disa faza ndërtimore dhe rindërtuese, të cilat pasqyrohen edhe në historinë e dekorimit të tij mural. Sa i takon pikturës murale, faza më e hershme e ruajtur është portreti i Shën Stefanit në ambientin e bemës, i cili mendohet t’i përkasë shekullit XVI (Giakoumis dhe Giakoumis 1994, 48–49). Më vonë, kisha është ripikturuar si në ambientin e bemës, ashtu edhe në muret anësore, të trajtuara në formë shiritash horizontalë, si dhe në ikonostasin prej murature (*fig.10*). Në bazë të një mbishkrimi mjaft të dëmtuar, mësohet se kisha është pikturuar më 14 dhjetor 1856 nga Mihali dhe Kostandini, me origjinë nga eparkia e Vellasë (Popa 1998, 325, 905).

Fig. 9 Fotografi ajrore e kishës së Shën Stefanit, Dhërmi

Fig. 10 Piktura murale e naosit të kishës së shën Stefanit, Dhërmi

Kisha e Shën Dhimitrit (*fig.11*), e njohur edhe si kisha e Shën Mitrit, në Dhërmi, është një kishë e vogël njëkëfëshe e vendosur në pjesën e sipërme të fshatit. Ajo u hoq nga lista e monumenteve të mbrojtura në vitin 1967 dhe, më pas, mbeti jashtë këtij statusi edhe në vijim. Sot ruhen vetëm pak dekorime murale, të përqendruara në ikonostasin prej murature, si edhe në dy fragmente të vogla të vendosura në muret veriore dhe jugore, ndërsa në absidën e vogël dhe në nikën e prothezisë piktura është e fragmentuar (*fig.12*). Nga gjendja e ruajtjes mund të dallohet një mbivendosje shtresash piktorike, veçanërisht e dukshme në ikonostas, mbi figurat e Shën Mërisë dhe Krishtit në Fron. Në të majtë të figurës së Shën Joan Pagëzorit, në skajin verior të ikonostasis dhe të lidhur me shtresën e fundit piktorike, është ruajtur viti 1761 i gdhendur në suva, çka lejon të nënkuptohet se dekorimi më i hershëm i monumentit i paraprin kësaj date.

Fig. 11 Kisha e shën Dhimitrit, Dhërmi

Fig. 12 Ikonostasi i pikturuar i kishës së shën Dhimitrit, Dhërmi

Manastiri i Shën Theodhorit (*fig.13*), rreth 3 km larg fshatit Ilias. Për shkak të pozicionit të tij gjeografik tejet dominues mbi bregdet, manastiri u shndërrua në repart ushtarak gjatë viteve 1950, duke pësuar kështu transformime të pakthyeshme. Nga gjendja fillestare e dekorimit të brendshëm të kishës, kanë mbetur vetëm dy fragmente të vogla dekorimesh. Një figurë shenjtori në këmbë, e vendosur në murin jugor të mjedisit të bemës, i dedikohet Shën Lefterit (*fig.14*), të cilin burimet e citojnë si peshkop të Ilirisë dhe martir (Malaj 2014, 7–29). Ndërsa mbi murin verior të naosit ruhen mbetje të tjera të pikturës murale, të zhvilluara në tri faza dhe të mbivendosura njëra mbi tjetrën (*fig.15*). Faza e fundit, sipas edhe përkthimit të Theofan Popës, lidhet me një dëshmi epigrafike tashmë të humbur, e cila dokumentonte veprën piktorëve nga Fjonjati (Popa 1998, 322, 889).

Fig. 13 Manastiri i shën Theodhorit

Fig. 14 Shën Lefteri
(mjedisi i bemës)

Fig. 15 Tre shtresat e mbivendosura (muri verior-kisha e manastirit
të shën Theodhorit)

Kisha e Shën Spiridhonit (fig.16) e vendosur në pjesën e poshtme të fshatit Vuno, pranë varrezave, përfaqëson një ndërtim të tipit bazilikal, të pajisur dikur me një dekorim të pasur mural në interior. Si pasojë e një zjarri, u shkatërrua tavani i saj prej druri, i pikturuar, ndërsa afresket pësuan një ndryshim të pakthyesëm të gamës koloristike. Megjithatë, monumenti ka ruajtur ende diçka nga hijeshia dhe madhështia e dikurshme. Mbishkrimi që nis me vitin 1778 dëshmon rindërtimin e kishës nga themelet dhe pikturimin e saj gjashtë vjet më vonë, më 1784, të përfunduar nga dora e Janit (fig.17), nga eparkia e Drianopojës dhe e Gjirokastrës (Popa 1998, 306, 834). Shënime të tjera lidhen me mbishkrime dedikatore të vendosura mbi ikonostasin prej murature dhe të pikturuar, respektivisht, mbi imazhet e kryeengjellit Mihal, të Krishtit dhe të Shën Mërisë, të cilat mbajnë vitin 1783 (Popa 1998, 308–309).

Fig. 16 Kisha e shën Spiridhonit, Vuno

Fig. 17 Piktura murale e naosit të kishës së shën Spiridhonit, Vuno

Së bashku me Kishën e Shën Spiridhonit, **Kisha e Shën Mëhillit** (fig.18) formon një ansambël tërheqës, pranë të cilit gjendet edhe varreza në pjesën e poshtme të fshatit. Është një kishë njënefëshe, e cila, ashtu si shumica e kishave të bregdetit, përmban një ikonostas prej murature të trajtuar me të njëjtin kujdes si pjesët e tjera të mureve dhe të absidës. Megjithatë, dekorimi i saj mbetet i paplotë në tërësinë e vet, çka dëshmon për një ndërhyrje të pjesshme ose të papërfunduar piktorike. Mbi portën veriore të ikonostasit, që të çon në mjedisin e bemës, një mbishkrim përmend Kir Athanas Rukanin si kontribuues në pikturimin e kishës, i cili përfundoi në dhjetor të vitit 1783 (Popa 1998, 307, 838) (fig.19). Piktura murale ruhet vetëm në gjysmën lindore të mureve të brendshme, ndërsa pjesa perëndimore mbetet e papikturuar.

Fig. 18 Kisha e shën Mëhillit, Vuno

Fig. 19 Shpërndarja e afreskave në hapësirën e brendëshme-Kisha e shën Mëhillit, Vuno

Kisha e shën Mërisë së Mesodhisë (*fig.20*), sipas traditës gojore të banorëve të fshatit, e merr emrin nga termi “mesovia”, në kuptimin “në mes të udhës”, çka lidhet me pozicionimin e saj ndërmjet dy kishave kushtuar Shën Mërisë: asaj të Skutarasë dhe tjetrës që ndodhet në qendër të fshatit. Si një kishë njënefëshe, me një kumbanore të vogël mbi hyrjen perëndimore të rindërtuar dhe pa dritare (Thomo 2023, 246–247), ajo ruan pikturë murale vetëm në gjysmën lindore të mureve të brendshme, ndërsa pjesa perëndimore mbetet e papikturuar (*fig.21*). E vetmja dëshmi që lidhet me kohën e ndërtimit dhe të pikturimit është mbishkrimi i vendosur mbi portën qendrore të ikonostasit, i cili jep vitin 1783 dhe përmend kontributin e Kir Kristofor Dhima Sava (Popa 1998, 307, 838).

Fig. 20 Kisha e shën Mërisë (Mesodhia)

Fig. 21 Kisha e Mesodhisë, piktura murale

Kisha e Shën Johan Pagëzorit, e njohur nga banorët e fshatit Vuno edhe si Kisha e Shën Janit, ndodhet në pjesën e poshtme të fshatit, në të majtë të rrugës nacionale, pranë hyrjes së tij. Ajo bën pjesë në atë grup monumentesh që, pas vitit 1967, u hoqën nga lista e mbrojtjes. Si rrjedhojë, absida e saj u rrënuar, ndërsa ndërtesa u përshtat më pas për t'u përdorur si lavanderi. Kisha është një ndërtim i vogël, njënefëshe dhe me tavan të rrafshët. Pavarësisht gjendjes së rënduar të ruajtjes dhe dëmtimit të pjesshëm të çatisë, brendësia e saj ruan ende fragmente të pikturës murale të hershme. Sipas mbishkrimit të vendosur në murin lindor, në anën veriore të absidës, kisha është pikturuar në vitin 1883 nga piktorët e Fjonjati, Dhimitri i Nikolles dhe Andon Mihali (*fig. 22*), ndërsa në murin jugor ruhet figura e plotë e Shën Stefanit (*fig. 23*).

Fig. 22 Mbishkrimi i datimit-kisha e shën Janit, Vuno

Fig. 23 Figura e shën Stefanit-kisha e shën Janit, Vuno

Kisha e Shën Kollit (*fig.24*), ndodhet në pjesën e sipërme të fshatit Vuno. Ajo është një kishë njënefëshe, e pajisur me një kumbanore mbi portën e hyrjes në anën perëndimore. Dekorimi mural, i realizuar në teknikën e afreskut, shtrihet në faqen lindore, në ikonostasin prej murature, si edhe pjesërisht në muret verior dhe jugor, në afërsi të ikonostasit (*fig.25*). Nuk është ruajtur asnjë mbishkrim që të mundësojë datimin e ngrehinës apo të ofrojë të dhëna të drejtpërdrejta për pikturat murale. Megjithatë, janë konstatuar dy shtresëzime të mbivendosura suvash të pikturuara, të identifikuara në anën jugore të murit lindor, në zonën e bemës. Në bazë të vlerësimit stilistik dhe teknikave të realizimit, këto shtresa mund të datohen në fund të shekullit XVIII dhe fillim të shekullit XIX.

Fig. 24 Kisha e shën Kollit, Vuno

Fig. 25 Afreskat e kishës së shën Kollit, Vuno

Kisha e Shën Sotirës (*fig.26*), ndodhet në pjesën e poshtme të fshatit Vuno, përgjatë rrugës që të çon drejt plazhit të Jalës. Ajo përfaqëson një kapelë njënefëshe, me ikonostas në muraturë, e cila ruan shumë pak pikturë murale, të përqendruar në zonën e bemës dhe në nikën e prothezisit. Në mungesë të të dhënave epigrafike, datimi i saj mbetet hipotetik, por ajo mendohet të jetë bashkëkohëse me kishat e tjera të zonës, të datuara në fundin e shekullit XVIII dhe në fillimin e shekullit XIX (*fig.27*). Kisha është shpallur monument për vlera historike (Instituti i Monumenteve të Kulturës 2014).

Fig. 26 Kisha e shën Sotirës, Vuno (pamje ajrore)

Fig. 27 Afresku i prothezis, kisha e shën Sotirës, Vuno

Kisha e Shën Premtes (*fig.28*), ndodhet në pjesën e poshtme të fshatit Vuno, në afërsi të ngushtë me kishat e Shën Spiridhonit dhe Shën Mëhillit dhe Shën Sotirës . Monumenti nuk ka pasur asnjëherë status mbrojtjeje dhe sot paraqitet në gjendje të rënduar konservimi, me çati thujse tërësisht të humbur, si edhe me pjesë të dëmtuara të murit jugor dhe atij perëndimor. Nga pikëpamja tipologjike, ajo përfaqëson një kishë tipike njënfëshe të bregdetit, ku mjedisi i bemës ndahet nga naosi përmes një ikonostasi prej murature. Si pasojë e përdorimeve të ndryshme para viteve 1990, muret e brendshme janë mbuluar me shtresa gëlqereje, të cilat kanë fshehur pikturat murale (*fig.29*). Megjithatë, është e qartë se dekorimi mural është përqendruar në ikonostas, në ambientin e bemës, si edhe pjesërisht në muret veriore dhe jugore pranë ikonostasisit. Zbulimi i tyre do të kishte interes të veçantë, pasi mund të sillte të dhëna të reja dhe të konsolidonte praninë e artit mural në zonën e bregdetit.

Fig. 28 Kisha e shën e Premtes, Vuno

Fig. 29 Brendia e kishës së shën e Premtes, Vuno

Kisha e Manastirit të Skutarasë (Ministria e Kulturës 2016), ndodhet midis fshatrave Vuno dhe Himarë, ndonëse tradicionalisht është konsideruar si manastiri i Vunoit (*fig.30*). E vendosur mbi një kodër në qafën e Vishës, ajo gëzon një pozicion të lartë nga i cili shquhet fshati Vuno, por jo bregdeti. Gjatë kohëve të ndryshme, kompleksi është përdorur edhe si bazë ushtarake. E rrethuar nga natyra dhe e larguar nga qendrat e banuara, manastiri u braktis me kohë dhe sot prej tij kanë mbetur vetëm muret e kishës dhe konakët në gjendje rrënoje.

Naosi i kishës është dekoruar në dy shtresa, çka dëshmohet nga fragmentet e mbijetuara, më së shumti në zonën e bemës. Piktura e mbijetuar në formë fragmentesh të pakta në faqet perëndimore, veriore dhe jugore janë të mjaftueshme për të kuptuar se ato dikur kanë qenë tërësisht të dekoruara (*fig.31*). Ikonostasi prej murature ruan sipërfaqen më të madhe me picture si dhe absida dhe prothezisi, së bashku me shkrimin kushtimor, i referohet dhuruesve. Në mungesë të të dhënave të drejtpërdrejta për ndërtimin ose pikturimin e tij, një dëshmi ndihmëse

ofron figura e Shën Kozmait, e pikturuar në një nga panelet e poshtme të ikonostasit; duke qenë se ai vdiq në vitin 1779, mendohet se pikturimi është realizuar pas kësaj date, pra në fund të shekullit XVIII, ndërsa faza e dytë mund t'i përkasë fillimi të shekullit XIX.

Fig. 30 Manastiri i shën Marisë, Skutara (pamje jugore)

Fig. 31 Fragmentet e mbijetuar të pikturës murale – kisha e manastirit të shën Marisë, Skutara

Kisha e Gjithë Shenjtorëve (*fig.32*), ndodhet brenda kalasë së Himarës dhe përfaqëson një bazilikë trinefshe, që me shumë gjasë ka shërbyer si kisha kryesore e vendbanimit (Thomo 2023, 253–255). Ndërtimi ruan tiparet karakteristike të arkitekturës kishtare të periudhës

pasbizantine, me elementë të punuar me kujdes në dru. Në ambientin e brendshëm dallohen ikonostasi i gdhendur si dhe tavani prej druri, i dekoruar me piktura dhe punim ornamental. Për sa i përket pikturave murale, deri më tani nuk ka dëshmi të qarta për ekzistencën e tyre të mëparshme. Megjithatë, në zonën e bemës ruhen fragmente të vogla, ndër të cilat veçohet nika e prothesis me skenën tradicionale të Krishtit “Njeriu i Dhimbjeve”, shoqëruar në të djathtë nga figura e Shën Stefanit (*fig.33*). Nuk janë gjetur mbishkrime apo të dhëna epigrafiqe që të ndihmojnë në datimin e saktë të monumentit, por bazuar në karakteristikat ndërtimore dhe tipologjinë e saj arkitektonike, kisha i atribuohet shekullit XVIII (Thomo 2023, 253–255).

Fig. 32 Pamje ajrore e kishës së Gjithë shenjtoreve, Himarë

Fig. 33 Piktura murale e nikes së prothezis, kisha e Gjithë shenjtorëve, Himarë

Kisha e Shën Theodorit në Himarë (fig.34), ndodhet jashtë mureve të kalasë, rreth 20 metra larg nga Kisha e Gjithë Shenjtorëve. Ajo përfaqëson një kishë njënefshe me dimensione të konsiderueshme dhe mure relativisht të larta, ndërsa në brendësi ruan një ikonostas të realizuar në muraturë. Sipas dëshmive të banorëve, kisha ka qenë pa çati për një periudhë të gjatë kohe, fakt që reflektohet dukshëm në gjendjen e tanishme të ruajtjes. Nga pikëpamja tipologjike dhe përmasat e saj, ndërtimi ngjason me Kishën e Kasopitras, e cila gjendet brenda mureve të kalasë. Një ngjashmëri e mëtejshme vërehet edhe në përdorimin e pjatave të qeramikës së glazuruar (bacini murali) (Tsouris 1996, 603–624) të vendosura mbi fasadën lindore, si dhe në praninë e një kumbanareje të vogël, e ngritur mbi të njëjtën fasadë. Gjurme të pikturës murale ruhen vetëm në sipërfaqen e absidës dhe në zonën e prothesis. Pavarësisht gjendjes së dobët të ruajtjes, vërehen elementë të një teknike solide të punimit në teknikë afreskut. Në pjesën e sipërme është paraqitur figura e “Platitera”, ndërsa në regjistrin

e poshtëm dallohen katër etërit e kishës. Me interes të veçantë është përdorimi i nuancës së gjelbër të përdorur në realizimin e afreskave dhe të ruajtur më së shumti në regjistrin e poshtëm të absidës (fig.35).

Fig. 34 Kisha e shën Theodhorit, Himarë (Pamje lindore)

Fig. 35 Fragment nga regjistri i poshtëm i absidës (kisha e shën Theodhorit, Himarë)

E pozicionuar në pjesën jugore të rrethimit, **Kisha e Shën Marisë së Kasopitrës** (fig. 36) përbën një nyje qendrore të historisë shpirtërore dhe ndërtimore të Himarës. Ndonëse nuk gëzon statusin e një monumenti kulture të veçuar, ajo ruhet ligjërisht dhe fizikisht si pjesë integrale e ansamblit të Kalasë së Himarës, e cila është klasifikuar si monument i kategorisë së parë (Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore 1963). Rëndësia e kësaj faltoreje shtohet nga mënyra e ndërtimit të murit perëndimor, i ngritur mbi strukturat antike të fortifikimeve, si dhe nga tradita e hershme që e lidh emrin e saj me një ikonë çudibërëse të Virgjërëshës, e sjellë sipas gojëdhënave nga Kassopi i Korfuzit. Kjo ikonë nxirrej dikur nga banorët me himne e lutje të veçanta gjatë periudhave të thatësisë, me qëllim sjelljen e shiut (Koçi 2006, 45–50). Fasadat e jashtme të kishës janë suvatuar, ndërsa në pjesën e sipërme të absidës ruhen mirë tre pjata majolike (Xhyheri 2015, 366–368). Interieri i kishës mbetet mbresëlënës për shkak të lartësisë së mureve dhe bukurisë së pikturave murale, që pavarësisht dëmtimeve të dukshme, dëshmojnë për një nivel të lartë artistik në periudhën e lulëzimit të saj (fig. 37). Për një kohë të gjatë, kisha ka qenë pa çati, dhe pasojat e kësaj mungese reflektohen qartë në gjendjen aktuale të ruajtjes. Fragmente të pikturës murale ruhen në ikonostasin e ndërtuar në muraturë, veçanërisht në pjesën e sipërme mbi portat hyrëse. Gjurmë të tjera me skena të identifikueshme vërehen në absidë, ku është paraqitur figura e Platiterës, dhe nga katër etër, dy për secilin krah, të ndarë nga një brez medalionesh. Faqja lindore, si edhe niket, ruajnë mbetje pikturash të zbehta, me gjendje më të mirë konservimi për shkak të formës së tyre konkave që i ka mbrojtur nga ekspozimi atmosferik. Formulimi arkitektonik dhe kompozimi figurativ i pikturave murale e afron Kishën e Shën Marisë së Kasopitrës me Kishën e Shën Theodorit, ndonëse kjo e fundit paraqitet më e reduktuar në dimensione. Vërehen dallime të dukshme në trajtimin teknik dhe shprehjen artistike, por të dyja realizimet janë ekzekutuar në teknikën e afreskut.

Fig. 36 Kisha e Shën Marisë së Kasopitrës (fasada lindore)

Fig. 37 Ikonostasi në muraturë i pikturuar (kisha e Kasopitrës)

Kisha e Kryeengjëjve (*fig.38*) ndodhet në skajin verior të kalasë së Himarës. Banorët e kalasë e kujtojnë gjithmonë pa çati dhe e identifikojnë si një monument të vjetër, thuajse sa Kisha e Shën Sergjit dhe Bakut. Kisha është njënëfëshe, me përmasa mesatare, dhe ka një kumbanore impozante që ngrihet mbi fasadën perëndimore.

Është vështirë të përcaktohet nëse muret e brendshme të kishës kanë qenë të pikturuara në të gjithë sipërfaqen e tyre. Megjithatë, janë të dukshme gjurmë afresku të ruajtura në nikën e prothesis-it dhe një paraqitje e Platiterës me veshje të kuqe në absidë.

Veçanërisht tërheqin vëmendjen faqja veriore e muraturës së jashtme, ku, mes blloqeve të gurit, janë përdorur shumë elemente qeramike të vendosura në mënyrë të çrregullt si dhe absida e jashtme është trajtuar me kujdes të veçantë. Dritarja bimore është e rrethuar nga një bordurë me dhëmbëzim tullash, ndërmjet të cilave ndodhet një pllakë në relief, ku janë gdhendur dy zogj me një kryq në qendër (*fig.39*). Nën bordurën e dhëmbëzuar të çatisë së absidës ruhen ende fragmente floreale të pikturuara me ngjyrë të kuqe që e qarkojnë atë.

Fig. 38 Kisha e Kryeengjëjve (fasada perëndimore)

Fig. 39 Kisha e Kryeengjëjve (fasada lindore e dekoruar)

Kisha e Shën Marisë së Athalit (*fig.40*) ndodhet mbi një pllajë të butë në malin e Athalit, mbi lagjen Spile të Himarës. Ajo është pjesë në një kompleksi të vogël manastirial, ku konakët përbëheshin nga një ndërtesë dykatëshe, sot e rindërtuar. Interieri i kishës, me tavan të rrafshët, është i zbukuruar me pikturë murale të realizuar në teknikën e afreskut (*fig.41*); sipas mbishkrimit mbi portën hyrëse, kjo pikturë është realizuar nga Vasili nga Sinkriati më 10 prill 1795 (Popa 1998, 310, 848). Mbishkrimi ktitorik në murin perëndimor përbën një dëshmi të rëndësishme jo vetëm për fazën e pjekurisë artistike të Vasilit, por edhe për veprimtarinë e tij jashtë kufijve të Lunxhërisë dhe Dropullit, çka dëshmon shtrirjen gjeografike të punishtes së Qestoratit në fund të shekullit XVIII (Xhaferaj et al. 2025).

Fig. 40 Kisha e Shën Marisë së Athalit (pamje ajrore 2016)

Fig. 41 Kisha e Shën Marisë së Athalit
(piktura murale dhe ikonostasi në muraturë)

Manastiri i Shën Marisë, në gjirin e Kakomesë (*fig.42*) është një ansambël imponues muresh dhe godinash pa çati, ku mund të admirojë zgjidhjet arkitektonike të thjeshta dhe praktike të mjeshtrave popullorë të epokës. Në një bujtinë të bollshme dallohet ende piktura murale e një anijeje (avulllore) të bukur, e cila dikur i përkiste manastirit dhe e furnizonte atë nga deti (Giakoumis dhe Giakoumis 1994, 106–108). Katolikoni, i cili përbëhet nga një nef dhe një hajat (portik) në perëndim, i përket tipit të kishës në formë kryqi të brendashkruar me kupolë dhe absida anësore (Voyadji 1999, 139; Kamaroulia 1996, 525–527; Giakoumis dhe Vlassas 1994, 92–93). Të gjitha muret e brendëshme janë të pikturuar me teknkën e afreskut, dhe bazuar në mbishkrimin e pozicionuar mbi portën hyrse në murin perëndimor të naosit, mësojmë se kisha u pikturua në vitin 1672 prej Mihalit nga Zerma (Popa 1998, 298, 814) (*fig.43*). Mihali nga Zerma është një “mjeshër popullor” (λαϊκός τεχνίτης) dhe ndjek lëvizjen e tij mes kishave të zonës së thellë të Epirit dhe atyre në Jugun e Shqipërisë (respektivisht 1662 asaj të Kamenos dhe dhjetë vite më vonë asaj të Kakomesë) (Tsampouras 2013, 60–61, 279–281).

Fig. 42 Manastiri i shën Marisë, Kakome

Fig. 43 Manastiri i shën Marisë, Kakome

Manastiri i Shën Merisë, Krorëz (*fig.44*), ndodhet në një pikë dominuese me peizazh mahnitës që e rrethon. Nga ndërtimet më të hershme të kompleksit, ruhen sot kisha, kulla dhe një ndërtesë me çardak (Thomo 2023, 228). Dy data të rëndësishme lidhen me historikun e manastirit: e para, 1762, i atribuohet ndërtimit të ndërtesës me çardak; e dyta lidhet me mbishkrimin rreth këmbanës, e pozicionuar në frontonin e murit perëndimor, i cili kujton ushtarët vullnetarë të bregut të dy Sicilive (Popa 1998, 316, 865). Kisha, e tipologjisë së kryqit me kupolë, është e pikturuar në tërësisht në muret e brendëshme të naosit. Pavarësisht dëmtimit të rëndë të shkaktuar nga përdorimi gjatë transformimit të saj në repart ushtarak, si dhe nga pozicionimi në mjedisin natyror me gjelbërim të harlisur, piktura murale mendohet të jetë realizuar në teknikën e afreskut dhe mbulon kupolën, faqet anësore, velat, tamburin dhe ikonostasin në muraturë (*fig.45*). Nuk janë zbuluar të dhëna epigrafike të qarta për datimin e pikturës, por në bazë të analizës stilistike dhe kontekstit historik, ajo lihet të atribuohet shekullit të XVIII.

Fig. 44 Manastiri i shën Marisë, Kakome

Fig. 45 Piktura murale e kishës së manastirit të shën Marisë, Kakome

Manastiri i Shën Gjergjit në Demë (*fig.46*) paraqet manastirin më të fundit dhe të skajor në jug të bregdetit shqiptar. Nga pikëpamja arkitektonike, ai i përket tipologjisë së manastireve të fortifikuara, të pajisura me mur rrethues dhe kulla mbrojtëse (Thomo 2016, 563). Ngritja e kishës supozohet të datojë nga periudha midis fundit të shekullit të XVII dhe fillimit të shekullit të XVIII (Thomo 2023, 223).

Interieri i kishës është dekoruar me pikturë murale, megjithëse ky program piktorik nuk e përfshin tërësisht vëllimin e brendshëm (*fig.47*). Pavarësisht ndërhyrjeve restauruese, shtresa pikurore ka pësuar degradime të parikthyeshme, duke kompromentuar thellësisht lexueshmërinë e skenave dhe të figurave. Cikli ikonografik zhvillohet mbi ikonostasin në muraturë, në vela, në mbulesë dhe, pjesërisht, përmes paneleve në formë katroresh në faqet veriore dhe jugore, të shoqëruara nga mbetje fragmentare të evidentuara edhe në hapësirën e prothesis.

Në mungesë të dëshmimeve epigrafike të qarta, ekzekutimi i këtij ansambli mural atribuohet shekullit të XVIII, me gjasë drejt përfundimit të tij, ndërsa vërehen edhe ndërhyrje të mëvonshme të realizuara në teknikën a secco.

Fig. 46 Kisha dhe konakët e manastirit të shën Gjergjit në Demë

Fig. 47 Piktura murale e kishës së manastirit të shën Gjergjit, Demë

Përfundime

Mjeshttrat, atelietë lëvizëse dhe autorësia e ansambleve pikturale në monumentet e bregdetit të Jonit paraqesin një problematikë të veçantë studimore, ku mbishkrimet ktitorike dhe identifikimi i autorëve mbeten të fragmentara dhe të kushtëzuara nga një sërë faktorësh. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre dëshmive epigrafike ka humbur për shkak të degradimeve fizike dhe përdorimeve të papërshtatshme, që kanë çuar në dëmtime të riparueshme. Nga 23 kishat e marra në shqyrtim, vetëm në 5 prej tyre ruhen mbishkrime identifikuese, ndërsa në një tjetër mbishkrimi është i dokumentuar kohë më parë, por aktualisht rezulton i humbur. Në mes të kësaj liste të parashtruar, 16 kisha janë pasuri kulturore, ndërsa 7 të tjera janë të pa status, por evidentohen këtu për elementet autentikë të pikturës murale që mbartin.

Evidentimi i mbishkrimeve të ruajtura ka bërë të mundur identifikimin e disa mjeshtrave dhe atelieve të rëndësishme që kanë vepruar në këtë zonë dhe që dëshmojnë për një lëvizshmëri të lartë të atelieve itinerante, të cilat qarkullonin në tërë hapësirën e Epërit dhe bregdetit të Jonit. Atelieja e Fjonjatit është një nga grupimet që dallohet me origjinë nga fshati me të njëjtin emër, *Chionades*, një qendër e njohur ballkanike për traditën e atelieve dhe piktorëve shëtitës. Përfaqësuesit e saj, Kostandini dhe Mihali, pikturuan Kishën e Ipapandisë në Dhërmi (1856) dhe përfaqësues të kësaj atelieje kishën e Shën Johan Pagëzorit në Vuno. Bazuar në të dhëna epigrafike të dokumentuara më parë, por sot të humbura, rezulton se kjo atelie ka kontribuar edhe në fazën e fundit të pikturimit të kishës së manastirit të Shën Theodorit në Ilias, si dhe në fazën e fundit pikturale të kishës së Shën Stefanit në Dhërmi. Mihali nga Zerma është një përfaqësues domethënës i artit të hershëm pasbizantin; emri i tij është i njohur në kontekstet artistike të gjysmës së dytë të shekullit XVII, kur ai kontribuon në afreskimin e mureve të brendshme të katedrës së Manastirit të Shën Marisë në Kakome (1672), duke dëshmuar shtrirjen e ndikimit të Zermës si një qendër e rëndësishme artistike e kohës. Atelieja e Qestoratit, e përfaqësuar nga mjeshtrat Jani dhe i biri i tij Vasili, ka pasur një aktivitet të rëndësishëm jo vetëm në rajonin e Lunxhërisë dhe Dropullit, por edhe në zonën e bregdetit. Dy raste të shquara janë pikturimet cilësore të afreskave në kishën e Shën Spiridonit në Vuno nga Jani (1874) dhe në kishën e manastirit të Shën Marisë së Athalit në Himarë nga Vasili (1795). Ajo çka tjetër vërehet me interes, është një përqendrim i madh i lëvizjeve artistike mes viteve 1783-1784 në Vuno, ku evidentohet realizimi i disa veprave murale si afreskat e kishës së Shën Merisë së Mesodhisë 1783, Shën Mëhillit 1783, Shën Spiridhonit 1783-84.

Pavarësisht këtyre identifikimeve, shumica dërrmuese e monumenteve mbetet vepra e mjeshtrave anonimë. Në këtë kategori përfshihen kishat me ansamblet madhështore të manastireve pasbizantine, të tilla si Shën Maria e Krorëzës, Shën Maria e Skutarës dhe Shën Gjergji në Demë-Cukë. Autorët e kishave të Vunoit—Shën Mëhilli, Shën Sotira dhe Shën Maria e Mesodhisë—mbeten anonimë, po ashtu autorët e fazave të para të Shën Stefanit, Ipapandisë, Shën Marisë dhe Shën Dhimitrit në Dhërmi. Në Himarë, autorësia e kishave të Shën Sergjit dhe Bakut,

Kasopitrës, Kishës së Gjithë Shenjtorëve (ruajtur vetëm në Prothezis) dhe Shën Theodhori jashtë mureve të kalasë mbetet e panjohur.

Nga pikëpamja e teknikës dhe të programit piktoral, arti mural i kishave të bregdetit të Jonit, nga periudha paleokristiane deri në fazat e vona pasbizantine, tregon një evolucion të kuptueshëm si në nivel të teknikave të realizimit, ashtu edhe në strukturimin hapësinor dhe ikonografik të dekorit. Nga pikëpamja tipologjike, në këtë territor mbizotërojnë kishat njënefëshe me dimensione modeste dhe çati dyujëse, të ndërtuara pranë zonave të banuara. Një element unifikues dhe i përbashkët është prania e ikonostaseve prej murature në periudhën pasbizantine, të cilat suvatohen dhe pikturohen me të njëjtin trajtim estetik dhe teknik si muret anësore. Në pjesën më të madhe të këtyre faltoreve, programi ikonografik limitohet vetëm në zonën e bemës, në absidë, niken e prothezis, ikonostasin në muraturë, si dhe në një numër të kufizuar skenash në muret jugorë dhe veriorë pranë ikonostasis; gjysma perëndimore e kishës mbetet e pa dekoruar, çka konstatohet qartë në Shën Kollin, Shën Mëhillin, Shën e Premten dhe Shën Johan Pagëzorin në Vuno, në Shën Stefanin, Shën Mitrin dhe Ipapandinë në Dhërmi, si dhe në Shën Sergjin dhe Bakun, Shën Theodhorin dhe Kasopitrën në Himarë.

Arti mural i kishave të bregdetit të Jonit, ndonëse ende nuk është i hulumtuar dhe i analizuar në mënyrë të plotë, reflekton një sintezë domethënëse, ku ndikimet e forta të shkollave bizantino-Athosiane bashkëjetojnë dhe gërshetohen me elemente të ripërtëritjes dhe huazimeve stilistike dhe teknike perëndimore. Mjeshtrat dhe atelietë lëvizëse, duke funksionuar si bartës të kësaj tradite të madhe, janë njëkohësisht agjentë të transmetimit të ndikimeve të reja kulturore, të cilat i japin formë dhe larmishmëri peizazhit artistik mural të kësaj zone bregdetare.

Bibliografia

Γιακουμής, Γεώργιος Κ. dhe Κωνσταντίνος Γ. Γιακουμής. 1994. *Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο: Πρώτη Προσεγγίση / Καταγραφή*. Janinë: Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.

- Γιακουμής, Γεώργιος Κ. dhe Γρ. Βλασσά. 1994. *Μνημεία Ορθοδοξίας στην Αλβανία*. Athinë.
- Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore. 1963. “Lista e Monumenteve të Kulturës - Qarku Vlorë”. Vendim nr. 6, 15 janar. Tiranë.
- Καμαρούλια, Δ. 1996. *Τα μοναστήρια της Ηπείρου*, vol. 2. Athinë.
- Koçi, Jano. 2006. *Himara: Arkeologji, Histori, Kulturë*. Tiranë: Gent Grafik.
- Malaj, Edmond. 2014. “Të dhëna mbi Krishterimin në Iliri para dhe pas Ediktit të Milanos (313).” *Studime Historike* 68 (3-4): 7–29.
- Meksi, Aleksandër. 1975. “Disa kapela bizantine në vendin tonë.” *Monumentet* 10: 75–76.
- Meksi, Aleksandër. 2004. *Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shbekujt VII-XV)*. Tiranë: Uegen.
- Meksi, Aleksandër. 2016. “Ndërtimet e hershme të kultit të krishterë.” Në *Historia e Arkitekturës në Shqipëri*, 370–371. Tiranë.
- Ministère de la Culture. 1999. *Itinéraires Culturels: Les Routes du Monachisme Orthodoxe*, përgatitur nga Criton Chryssochoïdis. Athinë: Ministère de la Culture.
- Ministria e Arsimit dhe Kulturës. 1967–1969. “Lista e ish-monumenteve që hiqen nga mbrojtja e shtetit.” Shkresat nr. 5/29 (23 tetor 1967), nr. 136/52 (17 qershor 1968) dhe nr. 68 (23 janar 1969). Arkivi Qendror Shtetëror, Tiranë.
- Ministria e Arsimit dhe Kulturës. 1970. “Lista përfundimtare e monumenteve fetare që mbeten në mbrojtjen e shtetit.” Shkresa nr. 68/7 (30 maj). Arkivi Qendror Shtetëror, Tiranë.
- Muçaj, Skënder. 2012. “Manastiri i 40 Shenjtorëve, Sarandë.” *Iliria* 36: 447–449. doi:10.3406/iliri.2012.2412.
- Muka, Gazment. 2002. “Bazilika që i dha emrin Sarandës.” *Monumentet*: 7–41.
- Popa, Theofan. 1998. *Mbishkrime të Kishave në Shqipëri*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Thomo, Pirro. 2016. “Arkitektura e kultit të krishterë.” Në *Historia e Arkitekturës në Shqipëri*, 563. Tiranë.
- Thomo, Pirro. 2023. *Kishat Pasbizantine në Shqipëri*. Tiranë: Berk.

- Τσάμπουρας, Θεοχάρης. 2013. *Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την περιοχή του Γράμμου κατά το 16ο και 17ο αιώνα: ζωγράφοι από το Λινοτόπι, τη Γράμμουσα, τη Ζέρμα και το Μπουρμπουτσικό*. Disertacion Doktorature, Universiteti Aristotel i Selanikut
- . Tsouris, Konstantinos. 1996. “Glazed Bowls in the Late Byzantine Churches of North-Western Greece.” *Archeologia Medievale* 23: 603–624.
- Vitaliotis, Ioannis. 2008. “The Basilica of the Forty Martyrs, Albania: A pilgrimage church of the Early Christian Period.” Në *Routes of Faith in the Medieval Mediterranean: History, Monuments, People, Pilgrimage Perspectives. Proceedings of the International Symposium (Thessalonike 7-10/11/2007)*, përgatitur nga Evangelia Hadjistryphonos, 408–412. Selanik.
- Voyadji, Sotiris. 1999. *Les routes du monachisme orthodoxe*. Vëll. 1, *Monastères de la Via Egnatia: Épire, Macédoine Occidentale, Albanie du Sud; guide culturel et touristique*. Athènes: Ministère de la Culture de Grèce.
- Xhaferaj, Era. 2014. “Pikturat Murale të Kishës së Ipapandisë në Dhërmi, (Himarë).” *Candavia* 4: 101–119.
- Xhaferaj, Era. Vokopola, Gentian. Nesturi, Enkelejda. Ylli, Fatos. Firanj, Ramadan. Çaka, Olta. 2025. “Piktura murale në kishën e manastirit të Fjetjes së Shën Marisë Athali në Himarë: Disa shënime rreth pikturës së Vasilit nga Sinkriati.” *Monumentet* 64: 60–77.
- Xhyheri, Suela. 2015. “Nuovi dati sui 'bacini' murati nelle chiese medievali e post-medievali in Albania.” *Hortus Artium Medievalium* 21: 366–380. doi:10.1484/J.HAM.5.107401.

Fotografitë: Fig. 13 © Pine; Figs. 26, 42, 43, 44, 45 @ Kreshnik Merxhani; Figs. 46, 47 © Pirro Praktika vlerësimi të monumenteve Vol. 1, TIRANË .2024, FQ. 223; të gjitha fotografitë e tjera © Autorja.

ANDI PINARI

Universiteti i Tiranës

NARRATIVA HISTORIKE E TRASHËGIMISË KULTURORE SHQIPTARE NËN PRESIONIN E TURIZMIT MASIV

Abstrakt

Ky artikull analizon marrëdhënien midis rritjes së shpejtë të turizmit në Shqipëri pas vitit 2020 dhe mënyrës se si po ndërtohet e po qarkullon rrëfimi historik në hapësirat e trashëgimisë kulturore. Duke u mbështetur në të dhëna zyrtare për hyrjet e shtetasve të huaj, vizitueshmërinë e siteve kulturore dhe statusin institucional të disa prej destinacioneve kryesore e mbi të gjitha nga një vëzhgim empirik disavjeçar i autorit, artikulli argumenton se Shqipëria ka hyrë në një fazë të turizmit masiv, ku historia po bëhet një komponent qendror i produktit turistik. Në këtë kontekst, rrëfimi historik prodhohet kryesisht në dy kanale: në institucionet e trashëgimisë, si muze, parqe arkeologjike dhe qendra historike, dhe në tregun turistik, përmes guidave, operatorëve privatë dhe materialeve promociionale. Artikulli identifikon disa probleme themelore të këtij rrëfimi si p.sh. thjeshtëzimin e tepruar të së kaluarës, folklorizimin e identitetit, polarizimin ideologjik të interpretimit dhe rrezikun e banalizimit të trashëgimisë së dhimbshme veçanërisht të periudhës komuniste. Një vëmendje e veçantë i kushtohet kuadrit ligjor dhe sistemit të formimit të guidave turistike në Shqipëri, ku megjithëse ekziston një bazë rregullatore, ka ende boshllëqe të dukshme në përgatitjen historike, antropologjike dhe etike të udhërrëfyesve. Në pjesën përmbyllëse propozohet një qasje më e integruar, ku historianët, antropologët, arkeologët, muzeologët dhe komunitetet lokale të përfshihen në mënyrë të qëndrueshme në hartimin e

materialeve interpretative, në reformimin e trajnimit të guidave dhe në prodhimin e një narrative publike më të thellë e më të përgjegjshme. Artikulli mbron tezën se sfida kryesore për Shqipërinë nuk është vetëm rritja e numrit të turistëve, por aftësia për ta përdorur këtë bum si mundësi për të ndërtuar një marrëdhënie më të pjekur me të kaluarën.

Fjalë kyçe: turizëm kulturor, trashëgimi kulturore, histori publike, guida turistike, kujtesë, interpretim.

Abstract

This article examines the relationship between the rapid growth of tourism in Albania after 2020 and the ways historical narratives are being produced and circulated in cultural heritage spaces. Drawing on official data on foreign citizens' arrivals, visitor numbers at cultural heritage sites, the institutional status of major destinations and the empirical approach of the author after many years of experience in the field, the article argues that Albania has entered a phase of mass tourism in which history has become a central component of the tourism product. In this context, historical narratives are mainly produced through two channels: heritage institutions, such as museums, archaeological parks, and historic urban centers; and the tourism market, through guides, private operators, and promotional materials. The article identifies several key problems in these narratives: excessive simplification of the past, folklorization of identity, ideological polarization in interpretation, and the risk of banalizing difficult heritage, especially the communist past. Particular attention is given to the legal framework and training system for tourist guides in Albania. Although a regulatory basis exists, significant gaps remain in the historical, anthropological, and ethical preparation of guides. In its concluding section, the article proposes a more integrated approach in which historians, anthropologists, archaeologists, museologists, and local communities are systematically involved in the production of interpretive materials, the reform of guide training, and the creation of a more nuanced and responsible public narrative. The article argues that Albania's principal challenge lies not only in increasing tourist numbers, but in using this

tourism boom as an opportunity to develop a more mature relationship with its own past.

Key words: Cultural tourism, public history, memory, interpretations, touristic guides.

Në Shqipërinë e viteve të fundit, turizmi nuk po trajtohet më si një sektor i zakonshëm i ekonomisë së shërbimeve. Ai është kthyer në një forcë që po ndikon mbi ritmin e transformimit urban, mbi tregun e investimeve, mbi organizimin e hapësirës publike dhe, jo më pak, mbi mënyrën se si vendi po rrëfen veten te të tjerët. Një pjesë gjithnjë e më e madhe e imazhit të Shqipërisë, si për publikun e huaj ashtu edhe për vetë publikun vendas, po ndërtohet përmes vendeve historike, peizazheve kulturore, qendrave muzeale, trashëgimisë urbane dhe siteve të kujtesës.

Kjo do të thotë se historia, e cila për një kohë të gjatë ishte menduar kryesisht si fushë e dijes shkencore ose e edukimit formal, po hyn gjithnjë e më shumë në ekonominë e tregut të lidhur me turizmin. Në këto kushte, ajo nuk qarkullon më vetëm në libra, programe universitare apo debate akademike, por edhe në ture, broshura, rrjete sociale dhe biseda të drejtpërdrejta midis udhërrëfyesit turistik dhe vizitorit. Kjo hyrje e historisë në qarkullimin turistik krijon një situatë të dyfishtë. Nga njëra anë, ajo hap mundësi të reja për historinë publike. Turizmi krijon audiencë, rrit interesin për vendet e trashëgimisë dhe e detyron shtetin, institucionet kulturore dhe aktorët privatë të mendojnë më seriozisht për prezantimin e së kaluarës. Nga ana tjetër, turizmi sjell me vete edhe një logjikë të posaçme që kryesisht kanë të bëjnë me kërkesën për përvoja të shpejta, të kuptueshme, tërheqëse, lehtësisht të komunikueshme dhe të përshtatshme për konsum. Kjo logjikë nuk është gjithmonë në harmoni me natyrën e historisë, e cila zakonisht është komplekse, me shtresëzime dhe me shumë versione. Këtu lind pyetja themelore e këtij artikulli: çfarë ndodh me rrëfimin historik kur ai prodhohet gjithnjë e më shumë nën presionin e turizmit masiv?

Rasti i Shqipërisë është veçanërisht domethënës, sepse bëhet fjalë për një vend që ka kaluar në një kohë shumë të shkurtër nga një pozicion relativisht periferik në hartën mesdhetare të turizmit në një destinacion me dukshmëri të lartë ndërkombëtare.

Kjo zhvendosje ka sjellë jo vetëm mundësi të reja ekonomike, por edhe vështirësi të reja institucionale dhe kulturore. Ato lidhen me kapacitetet e ruajtjes, me menaxhimin e siteve, me standardet e interpretimit, me formimin e guidave dhe me pyetjen se kush ka autoritetin për ta rrëfyer të kaluarën në hapësirën publike. Duke u nisur nga këto shqetësime, artikulli synon të analizojë tri çështje të ndërthurura: së pari, ritmin dhe përmasat e rritjes së turizmit në Shqipëri dhe përqendrimin e tij në destinacionet historike e kulturore; së dyti, format kryesore të rrëfimit historik në muze, site arkeologjike dhe në tregun e guidave, si edhe problemet që lindin prej tyre; së treti, mundësitë e përmirësimit të kësaj narrative përmes përfshirjes më të fortë të institucioneve kërkimore, të specialistëve dhe të komuniteteve lokale.

Pika e nisjes së këtij artikulli është ritmi i rritjes së lëvizjeve turistike drejt Shqipërisë pas vitit 2020. Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se hyrjet e shtetasve të huaj në territorin shqiptar arritën në 10,155,640 në vitin 2023, në 11,696,111 në vitin 2024 dhe në 12,466,038 në vitin 2025. Po ashtu, hyrjet e shtetasve të huaj për arsye personale u regjistruan në 11,484,245 në vitin 2024 dhe 12,219,450 në vitin 2025 (Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit 2025). Instat sqaron se këto statistika matin hyrjet në kufi dhe jo domosdoshmërisht turistë unikë, çka do të thotë se i njëjti person mund të numërohet më

Fig. 1. Statujë e Skënderbeut e vendosur pranë një dyqani suvenieresh në hapësirë urbane.

shumë se një herë gjatë vitit dhe se jo çdo hyrje për arsye personale është pushim turistik në kuptimin klasik (Instat 2026).

Megjithatë, edhe duke mbajtur parasysh këtë rezervë metodologjike, shifrat dëshmojnë qartë një rritje të fortë dhe të vazhdueshme të lëvizjeve hyrëse. Shqipëria nuk ndodhet më në fazën e një turizmi sporadik apo të kufizuar, por në kushtet e një turizmi me karakter masiv, që ushtron presion mbi kapacitetet e pritjes, mbi infrastrukturën dhe mbi vetë mënyrën e menaxhimit të trashëgimisë. Brenda këtij zgjerimi, trashëgimia kulturore është bërë një nga shtyllat më të dukshme të ofertës turistike shqiptare. Njoftimet zyrtare të ministrisë përgjegjëse tregojnë se sitet kulturore të vendit pritën 1,314,999 vizitorë gjatë vitit 2024, rreth 31 për qind më shumë se në vitin 2023. Për periudhën janar–korrik 2025 u raportuan 773,542 vizitorë në këto site, 69 për qind më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Në janar–nëntor 2024, pesë sitet më të vizituara ishin Kalaja e Gjirokastrës, Muzeu “Gjergj Kastrioti” në Krujë, Parku Arkeologjik Shkodër, Parku Arkeologjik Apoloni dhe Muzeu Ikonografik “Onufri” në Berat (Agjencia Telegrafike Shqiptare 2025). Këto shifra nuk tregojnë vetëm rritje sasiore por edhe një zhvendosje të qartë të interesit turistik drejt vendeve ku historia, arkitektura dhe peizazhi kulturor bëhen pjesë e përvojës së vizitorit.

Në nivel simbolik ky zhvillim ka rëndësi të shumëfishtë. Shqipëria po promovohet gjithnjë e më shumë si vend ku deti, mali, gastronomia dhe trashëgimia historike ndërthuren në të njëjtën paketë përvojash. Por ndërsa për destinacionet natyrore presioni kryesor bie mbi mjedisin dhe infrastrukturën, në rastin e trashëgimisë kulturore ai bie edhe mbi interpretimin. Historia nuk ofrohet si material neutral. Ajo duhet zgjedhur, organizuar, përmbledhur dhe shpjeguar. Sa më i madh të jetë fluksi i vizitorëve, aq më e fortë bëhet nevoja për narrativë dhe, njëkohësisht, aq më i madh rreziku që kjo narrativë të thjeshtohet për t’iu përshtatur ritmit të shpejtë të konsumit turistik. Rasti i Butrintit, Beratit dhe Gjirokastrës e tregon qartë këtë gjë. Unesco e përshkruan Butrintin si një peizazh kulturor të jashtëzakonshëm, ku arkeologjia, monumentet dhe natyra mesdhetare kombinohen në një zhvillim organik shumë-shekullor. Për qytetet historike të Beratit dhe Gjirokastrës, Unesco nënvizon karakterin e tyre të veçantë si qendra urbane të periudhës osmane, me shtresëzime të forta arkitekturore,

fetare dhe shoqërore. Këto përkufizime janë të rëndësishme, sepse na kujtojnë se destinacionet shqiptare më të vizituara nuk kanë vlerë thjesht për bukurinë e tyre pamore. Ato kanë vlerë sepse përfaqësojnë histori të ndërlikuara të bashkëjetesës, transformimit, pushtimit, tregtisë, pushtetit dhe kujtesës. Nëse ky karakter kompleks nuk arrin të përcillet në interpretimin publik, atëherë vetë zemra e vlerës së tyre rrezikon të humbasë.

Fig. 2. Bluza të stampuara me imazhe të personazheve historike shqiptare.

Trashëgimia kulturore nuk është vetëm një grup objektesh, monumentesh apo satesh që ekzistojnë në mënyrë të pavarur nga kuptimi që u jepet. Një nga idetë themelore të studimeve bashkëkohore të trashëgimisë është se trashëgimia është proces kulturor dhe politik, jo vetëm inventar material. Laurajane Smith e ka artikuluar qartë këtë kur argumenton se trashëgimia nuk është thjesht “ajo që kemi trashëguar”, por ajo që zgjedhim të aktivizojmë, të autorizojmë dhe të prezantojmë si të denjë për t’u kujtuar, ruajtur dhe transmetuar. Kjo qasje na ndihmon të kuptojmë pse turizmi ka kaq shumë ndikim mbi historinë publike: sepse turizmi kërkon jo vetëm objekt, por edhe kuptim të komunikueshëm (Smith 2006, 10–11). Në Shqipëri, ky kuptim prodhohet kryesisht në dy rrugë. Rruga e parë është ajo institucionale: muzetë, parqet arkeologjike,

tabelat shpjeguese, katalogët, ekspozitat, audioguidat, qendrat e interpretimit dhe komunikimi zyrtar i institucioneve përgjegjëse. Rruga e dytë është ajo e tregut: guidat turistike, operatorët privatë, broshurat promocionale, videot prezantuese, materialet e agjencive, rrjetet sociale dhe rrëfimi gojor që shoqëron lëvizjen fizike të turistit nëpër një vend. Në një sistem ideal, këto dy nivele do të bashkëpunonin dhe do të mbështesnin njëri-tjetrin. Por në shumë raste ato ecin në mënyrë paralele. Institucioni mund të jetë i ngadalshëm, formal ose i vjetruar në gjuhën e vet interpretative ndërsa tregu, përkundrazi, është i shpejtë, i adaptueshëm dhe i ndjeshëm ndaj pritjeve të vizitorit.

Si pasojë, aty ku institucioni nuk arrin të prodhojë një narrativë të fortë, tregu e mbush boshllëkun me versionet e veta të historisë. Ky boshllëk nuk mbushet domosdoshmërisht keq, por mbushet sipas logjikës së një fushe tjetër. Tregu turistik kërkon histori të shkurtra, të qarta, të kujtueshme, me imazhe të forta, me pika kulmore dhe me një ndarje sa më të thjeshtë midis asaj që duhet theksuar dhe asaj që mund të lihet në sfond. Kjo është e kuptueshme, sepse koha e vizitës është e kufizuar, grupet janë shpesh të mëdha dhe përvoja turistike nuk është një leksion universitar. Megjithatë, problemi lind kur ky kusht praktik kthehet në normë interpretimi. Në atë moment, historia fillon të kompresohet në formula, ndërsa pyetjet, debatet, boshllëqet dhe kundërshtitë dalin jashtë kornizës.

Një nga problemet më të dukshme të rrëfimit historik nën presionin e turizmit masiv është thjeshtëzimi i tepruar. Në pamje të parë, ky thjeshtëzim duket i pafajshëm. Çdo destinacion ka nevojë për një formulë orientuese që ta bëjë të kuptueshëm për vizitorin. Por problemi nis kur formula zëvendëson historinë. Butrinti, për shembull, shpesh paraqitet për turistin si “qytet antik mes lagunës dhe gjelbërimit”, një përkufizim që kap bukur dimensionin pamor, por nuk arrin të komunikojë shtresëzimet që përbëjnë vlerën e vërtetë të sitit. Në mënyrë të ngjashme, Gjirokastra dhe Berati reduktohen lehtësisht në epitete estetike, si “qyteti i gurtë” dhe “qyteti i një mbi një dritareve”.

Këto formula janë të dobishme si hyrje, por të pamjaftueshme si interpretim. Pas këtij thjeshtëzimi fshihet një problem më i thellë: zbehja e historisë sociale dhe politike. Në rastin e Gjirokastrës, për shembull, peizazhi urban dhe arkitektura e shtëpive monumentale tërheqin me të

drejtë vëmendjen e turistit. Por po aq e rëndësishme do të ishte të shpjegoheshin edhe proceset e transformimit shoqëror të qytetit, ndryshimet në raportet e pronës, roli i qytetit në biografitë politike të shekullit XX dhe tensioni i sotëm midis qytetit muze dhe qytetit të banuar. Po kështu, Berati nuk mund të kuptohet vetëm si pamje fasadash të bukura. Ai duhet shpjeguar edhe si qytet i bashkëjetesës shumëfetare, i zhvillimit urban të periudhës së sundimit osman, por jo domosdoshmërisht osmane, i tregtisë, i kujtesës së luftës dhe i transformimeve të migracionit e të turizmit bashkëkohor.

Fig. 3. Çanta të stampuara me imazhe të personazheve historike shqiptare..

Kur këto dimensione zhduken, historia kthehet në sfond dekorativ. Literatura ndërkombëtare mbi interpretimin e trashëgimisë e ka vënë në dukje këtë rrezik prej kohësh. Icomos ose Këshilli Ndërkombëtar i Siteve dhe Monumenteve thekson se interpretimi nuk duhet të reduktohet në dhënie informacioni të shpejtë, por duhet të ndihmojë publikun të kuptojë domethënien e siteve, lidhjen midis periudhave, konfliktet e mundshme të kuptimit dhe përgjegjësinë etike që lidhet me to (ICOMOS 2025). Një interpretim i mirë nuk i jep publikut thjesht një histori të lehtë për t'u konsumuar; ai e ndihmon ta vendosë veten në një marrëdhënie më reflektuese me të kaluarën (ICOMOS 2025).

Problemi i dytë madhor është folklorizim i i identitetit. Në shumë forma të prezantimit turistik, Shqipëria paraqitet si vend i mikpritjes së jashtëzakonshme, i besës, i burrërisë, i zakoneve të lashta, i kostumeve të

ruajtura, i riteve të veçanta dhe i traditave “autentike”. Këto tema nuk janë të shpikura. Ato kanë rrënjë reale në kulturën shqiptare dhe në mënyrën se si shoqëria e ka përfytyruar veten në kohë. Problemi nuk qëndron te ekzistenca e tyre por te mënyra si ato shkëputen nga historia dhe paraqiten si esenca të pandryshueshme e të homogjenizuara të kombit.

Ky lloj rrëfimi funksionon mirë në marketing, sepse i jep turistit ndjesinë se po hyn në një hapësirë të dallueshme, të veçantë dhe jo të unifikuar me destinacionet e tjera mesdhetare. Por nga pikëpamja historike ai është problematik. Shoqëria shqiptare nuk ka qenë kurrë një strukturë e izoluar kulturore. Ajo është formuar në ndërveprim me rajonet, me fetë, me tregtinë, me migracionin, me sundimet perandorake, me shtetin modern dhe me pushtetin. Edhe vetë traditat që sot konsiderohen “tipike” kanë ndryshuar në kohë, janë përpunuar, janë institucionalizuar ose janë ringjallur në kontekste të reja.

Folklorizimi i identitetit i ngrin këto procese në një formë të vetme, të lehtë për t’u shitur dhe të lehtë për t’u riprodhuar. Kjo ka edhe pasoja të drejtpërdrejta mbi komunitetet lokale. Kur tregu turistik shpërblen një version të caktuar të “autenticitetit”, vetë komuniteti fillon ta performojë veten sipas atij modeli. Kështu, kostumet, vallet, ushqimi, gjuha e mikpritjes dhe mënyra e tregimit të historisë lokale organizohen sipas pritjes së turistit. Kjo nuk është domosdoshmërisht vetëm negative, sepse mund të krijojë edhe forma të reja vetëdijesimi për trashëgiminë. Por rreziku është që tradita të vazhdojë si skenë, ndërsa të humbasë si praktikë e gjallë sociale. Pikërisht këtu duhet parë me kujdes roli i antropologut, i cili mund të ndihmojë në dallimin midis asaj që komunikohet si “autentike” dhe asaj që është produkt i një procesi të ri turistifikimi.

Në rastin shqiptar, rrëfimi historik turistik ndikohet edhe nga një problem tjetër: polarizimi ideologjik. Në hapësirën publike vazhdojnë të bashkëjetojnë dy qasje të kundërta, por njësoj të pafrytshme për interpretimin serioz të trashëgimisë. E para është qasja e hiperbolës etnocentrike, ku pothuaj çdo element i së kaluarës paraqitet si provë e origjinalitetit shqiptar, si dëshmi e lashtësisë absolute, e përparësisë kulturore ose e vendit qendror të shqiptarëve në historinë e rajonit.

E dyta është sensacionalizmi dekonstruktiv, ku me po atë lehtësi rrëzohen teza të konsoliduara, minimizohen përvoja historike reale ose

vendosen në qendër vetëm vonesa, prapambetja dhe “miti” shqiptar. Në të dyja rastet, historia përdoret jo për të kuptuar më mirë kompleksitetin e së kaluarës, por për të prodhuar efekt. Në njërin rast prodhohet krenari e pakontrolluar; në tjetrin prodhohet cinizëm i lehtë. Asnjëra nuk i shërben vizitorit, i cili ka nevojë për një rrëfim të qartë, të ekuilibruar dhe të mbështetur në dije. Për turizmin kulturor serioz, po aq i dëmshëm sa nacionalizmi folklorik është edhe relativizmi spektakolar. Të dyja qasjet i shmangen punës së vërtetë interpretative: asaj që vendos në dialog dëshmitë, debatet, shtresëzimet dhe kufijtë e dijes historike.

Sfida bëhet edhe më e mprehtë kur kalojmë te trashëgimia e lidhura me periudhën komuniste. Shqipëria ka përfshirë tashmë në ofertën e saj turistike hapësira si Bunk’Art, Shtëpia e Gjetheve, Muzeu i Kujtesës, Spaçi dhe vende të tjera të kujtesës së kontrollit, survejimit dhe persekutimit. Kjo është një zhvillim i rëndësishëm, sepse tregon se trashëgimia e diktaturës nuk po mbahet më krejtësisht jashtë qarkullimit publik. Por kjo hap edhe një problem të vështirë: si mund të interpretohen këto hapësira pa u kthyer në spektakël? Sharon Macdonald, në studimin e saj mbi “trashëgiminë e vështirë”, ka treguar se vendet e lidhura me traumën, dhunën ose bashkëfajësinë historike kërkojnë një ndërmjetësim të kujdesshëm, sepse publiku mund t’i përjetojë ato në mënyra shumë të ndryshme: si kureshtje, si mallkim moral, si distancim, si empati apo edhe si konsum estetik të së tmerrshmes.

Në rastin shqiptar, ky rrezik është i dukshëm. Nëse bunkeri paraqitet vetëm si objekt arkitekturor i çuditshëm, nëse qelia paraqitet vetëm si sfond ekspozues dhe nëse aparatet e survejimit paraqiten vetëm si kuriozitete teknike, atëherë historia e dhunës humbet densitetin e saj etik dhe politik. Këto vende nuk mund të interpretohen si dekor. Ato duhet të shpjegohen si pjesë e një sistemi konkret pushteti, frike dhe disiplinimi (Macdonald 2009, 32–33). Në këtë pikë, roli i muzeut dhe i qendrës së interpretimit bëhet vendimtar. Muzeu nuk duhet të jetë thjesht vend i ekspozimit të objekteve, por vend i prodhimit të kuptimit. Kjo nënkupton jo vetëm tekst më të mirë, por edhe strukturë më të mirë të narrativës, përdorim të dëshmimeve personale, kontekstualizim historik dhe kujdes në mënyrën si ndërtohet marrëdhënia midis vizitorit dhe të kaluarës së dhimbshme. Pa

këto elemente, edhe muzeu më i vizituar mund të mbetet një përvojë e fortë pamore, por jo domosdoshmërisht një përvojë e thellë njohëse.

Një nga aktorët më të rëndësishëm të rrëfimit historik në terren është edhe udhërrëfyesi turistik. Në Shqipëri, kuadri ligjor për këtë profesion është konsoliduar nëpërmjet ligjit nr. 93/2015 “Për turizmin”, i ndryshuar, si edhe përmes akteve nënligjore që rregullojnë certifikimin dhe akreditimin e programeve të kualifikimit. Kjo do të thotë se, në aspektin formal, shteti shqiptar ka krijuar një kornizë institucionale për hyrjen në profesion dhe për kontrollin minimal të programeve.

Megjithatë, ekzistenca e një kornize ligjore nuk zgjidh vetvetiu problemin e cilësisë së narrativës. Kjo është pika ku shfaqen boshllëqet më të dukshme. Nëse programet e guidave fokusohen kryesisht te logjistika, organizimi i tureve, menaxhimi i grupeve, komunikimi bazë dhe njohja e itinerareve, por i kushtojnë më pak vëmendje historisë lokale, antropologjisë kulturore, kujtesës konfliktuale dhe etikës së interpretimit, atëherë certifikimi administrativ nuk garanton domosdoshmërisht interpretim cilësor. Guida mund të jetë formalisht e licencuar, por praktikisht të mbështetet në blogje udhëtimi, në materiale promocionale ose në formula të gatshme që përsëriten nga një tur në tjetrin. Kjo sjell disa pasoja të menjëhershme. Së pari, prodhohet standardizim i rrëfimit. Përballë grupeve të mëdha dhe nevojës për shpejtësi, guida mbështetet në skripte të gatshme. Së dyti, humbet mikrohistoria. Historitë lokale, dallimet midis lagjeve, kujtesat familjare, kontradiktat e trashëgimisë dhe temat e vështira lihen jashtë. Së treti, zbehet aftësia për t’iu përgjigjur pyetjeve serioze të vizitorëve.

Turisti i sotëm nuk pyet vetëm “kur u ndërtua kjo kala?”; ai pyet edhe për emigracionin, për ndryshimet pas viteve 1990, për komunizmin, për marrëdhëniet fetare, për mënyrën si jeton komuniteti lokal në një qytet të kthyer në destinacion. Nëse guida nuk është e përgatitur për këto pyetje, turizmi kulturor kthehet në një përvojë të cekët. Përmirësimi i kësaj gjendjeje kërkon më shumë sesa korrigjime sporadike. Ai kërkon një lidhje më të fortë midis turizmit dhe prodhimit shkencor të dijes. Historianët, antropologët, arkeologët, muzeologët dhe studiuesit e kujtesës duhet të përfshihen në mënyrë të qëndrueshme në hartimin e materialeve interpretative për sitet kryesore të vendit. Kjo mund të marrë formën e

dosjeve interpretative kombëtare për vende si Butrinti, Apolonia, Berati, Gjirokastra, Kruja, Shkodra dhe sitet e komunizmit. Këto dosje do të duhej të përmbanin jo vetëm faktografinë bazë, por edhe debatet historiografike, terminologjinë e saktë, çështjet etike të interpretimit dhe sugjerime konkrete për mënyrat si mund t'u prezantohet historia audiencave të ndryshme.

Po aq i rëndësishëm është edhe ripërftyrimi i trajnimit të guidave. Programet ekzistuese duhet të pasurohen me module mbi historinë lokale, mikrohistorinë urbane, antropologjinë e komuniteteve, kujtesën e traumës, trashëgiminë fetare, historinë sociale dhe etikën e interpretimit. Qëllimi nuk është që guida të kthehet në historian profesionist, por që të ketë mjetet minimale për të shmangur banalizimin, për të kuptuar dallimin midis faktit, interpretimit dhe mitit, dhe për të komunikuar me përgjegjësi tema të ndjeshme. Kjo do të ishte veçanërisht e vlefshme për destinacionet ku trashëgimia lidhet me periudha të vështira ose me përvoja të forta komunitare. Një element që nuk duhet neglizhuar është roli i komuniteteve lokale. Narrativa historike nuk mund të ndërtohet vetëm nga lart, përmes administratës dhe ekspertizës akademike, as vetëm nga poshtë, përmes spontanitetit të tregut. Ajo duhet të ndërtohet si hapësirë dialogu. Komunitetet lokale mbajnë kujtime, rrëfime familjare, përvoja të përdorimit të hapësirës, njohuri mbi ndryshimet sociale dhe forma të trashëgimisë së gjallë që shpesh mungojnë në tekstet standarde të muzeve. Përfshirja e tyre nuk duhet kuptuar si zëvendësim i ekspertit, por si pasurim i interpretimit me shtresa që vetëm përvoja e jetuar mund t'i sjellë. Për këtë arsye, një politikë më e pjekur e turizmit kulturor do të kërkonte forume konsultimi, projekte historie gojore, ekspozita të ndërtuara bashkë me komunitetet dhe forma të turizmit komunitar ku banorët nuk mbeten vetëm sfond i destinacionit, por bëhen edhe pjesëmarrës aktivë në mënyrën si rrëfehët vendi i tyre. Kjo është në përputhje edhe me parimet ndërkombëtare të interpretimit, të cilat e lidhin cilësinë e prezantimit të trashëgimisë me njohjen e shumëzërshmërisë dhe me përfshirjen e komuniteteve bartëse.

Përfundime

Turizmi masiv në Shqipëri ka krijuar një moment të ri për historinë publike. Nga njëra anë, rritja e fortë e hyrjeve të shtetasve të huaj dhe e vizitueshmërisë së siteve kulturore tregon se trashëgimia është bërë pjesë qendrore e mënyrës se si vendi prezantohet dhe konsumohet. Nga ana tjetër, po ky zhvillim e ka ekspozuar historinë ndaj një sërë rreziqesh: ndaj thjeshtëzimit, folklorizimit, standardizimit, polarizimit ideologjik dhe banalizimit të trashëgimisë së vështirë. Në këto kushte, pyetja kryesore nuk është më nëse Shqipëria duhet të zhvillojë turizmin kulturor. Kjo tashmë po ndodh. Pyetja është nëse ky turizëm do të shoqërohet me një ngritje të cilësisë së interpretimit, apo do të mjaftohet me prodhimin e historive të shkurtra, të bukura dhe të padëmshme për tregun.

Një përgjigje serioze ndaj kësaj sfide kërkon bashkëpunim të ri midis institucioneve të trashëgimisë, botës akademike, sektorit të guidave dhe komuniteteve lokale. Vetëm nëse historia komunikohet me ndihmën e kërkimit shkencor, me standarde etike interpretimi dhe me njohje të shumëzërshmërisë së përvojave lokale, turizmi masiv mund të bëhet një laborator i dobishëm për një marrëdhënie më të pjekur me të kaluarën. Përndryshe, rreziku është që Shqipëria ta përdorë historinë vetëm si dekor të marketingut turistik. Në plan afatgjatë, kjo do të ishte humbje jo vetëm për dijen, por edhe për vetë turizmin, sepse një destinacion fiton qëndrueshmëri kur arrin të ofrojë kuptim, jo vetëm imazh.

Bibliografi

Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit. 2026. *Buletini Janar 2026*. Tiranë: MTKS.

https://mtks.gov.al/wp-content/uploads/2026/02/Buletini_JANAR2026.pdf

ICOMOS *Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites*. Québec

https://admin.icomos.org/wp-content/uploads/2025/03/interpretation_AL.pdf

INSTAT. 2026. *Movements of Citizens in Albania, December 2025*. Tiranë: Instituti i Statistikave.

<https://www.instat.gov.al/media/1oebcbaa/movements-of-citizens-in-albania-december-2025.pdf>

Macdonald, Sharon. 2009. *Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond*. London: Routledge.

Qendra e Botimeve Zyrtare. 2015. *Ligji nr. 93/2015 "Për turizmin"*, i ndryshuar. Tiranë: QBZ.

Qendra e Botimeve Zyrtare. 2024. *Ligji nr. 30/2024 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 93/2015, Për turizmin", i ndryshuar*". Tiranë: QBZ.

Smith, Laurajane. 2006. *Uses of Heritage*. London: Routledge.

Fotografitë: ©Autori

ANI BAJRAMI¹, QEMAL SHEHU¹, ANYLA SARAÇI²,
BESNIK REXHEPI³, ROBERT DAMO²

¹Universiteti i Tiranës

²Universiteti "Fan Noli" Korçë

³Universiteti Shtetëror i Tetovës

REFLEKTIM ETNOBOTANIK RRETH IDENTITETIT SHQIPTAR: DIJET
DHE PRAKTIKAT PËR TRËNDAFILIN E EGËR (*ROSA CANINA L.*)
DHE LULE BASAMIN (*HYPERICUM PERFORATUM L.*)
NË MJEKËSINË POPULLORE

Abstrakt

Etnobotanika, si nëndegë e etnobiologjisë, pjesë integrale e antropologjisë mjedisore, ka si qëllim studimin e marrëdhënieve dhe bashkëveprimeve gjithnjë në ndryshim mes njerëzve dhe botës bimore. Në terma etnobotanikë, bimët nuk përfaqësojnë vetëm florën e një mjedisi të caktuar, burime ushqimore apo shëronjëse; ato shpeshherë shërbejnë si lloje kyçe kulturore, përmes të cilave formësohet identiteti i një kulture të caktuar, mbartëse simbolike, rituale dhe pjesë e kujtesës kolektive. Në këtë punim, do të paraqitet shkurtimisht një histori e studimeve etnobotanike në Shqipëri dhe shqiptarëve në Ballkan, bimët që kanë shërbyer si lloje kyçe kulturore dhe do të vendoset theksi tek interpretimi kulturor i dy bimëve me përdorim të gjerë në mjekësinë popullore vendase, trëndafili i egër (*Rosa canina L.*) dhe lule basami (*Hypericum perforatum L.*). Pasiqë bimët përfaqësojnë dhe shënjes kulturor dhe janë shprehje e mënyrave përmes të cilave shoqëria përfytyron dhe konstruktin vetveten, ky artikull do na shërbejë si dritare për të kuptuar proceset e formimit dhe transformimit të identitetit kulturor. Thënë ndryshe, do mund të hedhim dritë mbi mënyrën

se si kultura, kujtesa dhe peizazhi natyror bashkëveprojnë në ndërtimin e identitetit përmes llojeve kyçe kulturore, duke e ilustruar me dy bimët e sipërpërmendura.

Fjalë kyçe: etnobotanikë, lloje kyçe kulturore, bimë, mjekësia popullore, Shqipëri.

Abstract

Ethnobotany, as a sub-discipline of environmental anthropology, aims to study the ever-changing relationships and interactions between people and the plant world. In ethnobotanical terms, plants do not merely represent the flora of a given environment, nor are they merely food or medicinal resources; rather, they function as cultural keystone species through which a particular culture's identity is shaped, carrying symbolic and ritual meanings and forming part of collective memory. This presentation will briefly outline the history of ethnobotanical studies in Albania, highlight the plants that have served as cultural keystone species, and place special emphasis on the cultural interpretation of two plants frequently used in local folk medicine: wild rose (*Rosa canina* L.) and St. John's wort (*Hypericum perforatum* L.). Since plants also serve as cultural signifiers and express how society imagines and constructs itself, this article will shed light on how culture, memory, and the natural landscape interact in the construction of identity, as illustrated by the two plant species mentioned.

Keywords: ethnobotany, cultural keystone species, plants, folk medicine, Albania

1. Hyrje

Marrëdhëniet dhe bashkëveprimet e njeriut me biotën kanë qenë të pranishme përgjatë historisë së tij si lloj biologjik e kulturor pasi përbënin bazën ushqimore dhe mjekësore mbi të cilën njeriu zgjidhi problemet kryesore të mbijetesës, fakt i shfaqur më herët edhe ndër paraardhësit e tij (Bajrami, Miri and Rexhepi 2022; Miri et al., 2024). Etnobotanika, si nëndegë e etnobiologjisë dhe kjo e fundit, nëndisiplinë e antropologjisë mjedisore, studion pikërisht marrëdhëniet dhe bashkëveprimet e njeriut

dhe bimëve, në kohë dhe vende të ndryshme. Zhvillimi i saj si disiplinë shkencore, i ka fillesat diku rreth fundit të shekullit XIX dhe lidhet ngushtë me etnobiologjinë (Clement 1998). Vetë etnobiologjia ka një karakter thelbësisht ndërdisiplinor, që huazon e përdor, metoda dhe qasje teorike prej disiplinave shkencore që i përkasin atyre natyrore e sociale dhe humane. Si çdo disiplinë shkencore, edhe etnobiologjia ka pësuar një trajektore zhvillimi ku metoda dhe qasje të ndryshme teorike kanë konverguar dhe kanë plotësuar njëra tjetrën. Kështu, sipas Clement (1998) historia e etnobiologjisë përmbledhet në tre faza: para-klasike, klasike dhe post-klasike, ndërsa Hunn (2007) propozoi katër faza: paraklasike (deri në vitet 1950), etnobiologjinë konjitive (1950–1970); etnoekologjinë (1970–1980) dhe fazën e katërt, që e vë theksin mbi të drejtat e “indigjenëve” kundrejt burimeve natyrore (ose si njihet ndryshe, etnobiologjia “indigjene” ose e vendësve) që nis nga vitet 1990 e deri në ditët e sotme. Ndërkaq D’Ambrosio (2014) pas një rishikimi të thelluar të literaturës në lidhje me historinë e etnobiologjisë, cilësoi gjashtë faza të saj: para koloniale, koloniale dhe formuese (deri në vitet 1950), e më pas, fazën emike, sistemike dhe bashkëkohore, nga vitet 1950 deri në ditët tona (D’Ambrosio 2014). Në mënyrë të përmbledhur, këta tre autorë, identifikuan ndryshimet në kohë të mënyrave se si konceptohej marrëdhënia mes njerëzve dhe biotës. Fillimisht, etnobiologët u përqendruan tek identifikimi dhe përdorimet e larmishme të bimëve e kafshëve. Në vijim, ata kishin interes të analizonin perceptimet dhe sjelljet e njerëzve kundrejt mjedisit, interes që i detyrohet lindjes së antropologjisë konjitive dhe revolucionit ideor në gjuhësi. Pas viteve 1980, prej zhvillimit të ekologjisë dhe sfidave mjedisore si dhe krizës klimatike, etnobiologët u fokusuan te vlerësimi i dijeve tradicionale ekologjike dhe në përfshirjen aktive të komuniteteve në hartimin e planeve të ruajtjes dhe menaxhimit, në kuadër të respektimit të të drejtave të vendasve mbi mjedisin dhe burimet që ai i ofronte.

Në vijim të fazës së katërt të Hunn-it, u propozua dhe një fazë e pestë ose etnobiologjia e ruajtjes (Wyndham et al., 2011). Kjo fazë merr rëndësi të veçantë, po të kemi parasysh sfidat me të cilat përballet shoqëria e sotme prej ngrohjes globale ose kriza klimatike. Pasojat kryesore të këtij procesi janë humbja e skajshme e larmisë biologjike, fragmentimi i habitateve e

ekosistemeve natyrore që cenojnë mirëqenien e njeriut, në të gjitha dimensionet e saj (Weiskopf et al., 2020; Shivanna 2022). Nga ana tjetër, pas zhvillimeve ideore në lëmin e biologjisë evolutive, u propozua faza e gjashtë në historinë e etnobiologjisë, që njihet si etnobiologjia evolutive (Albuquerque and Medeiros, 2013; Albuquerque and Ferreira Júnior 2017). Më konkretisht, fokusi studimor dhe analitik është te mënyrat se si dijet dhe praktikrat rreth burimeve natyrore dhe mjedisit, formohen, mësohen dhe përcillen nga njëri brez tek tjetri. Qasja evolucionare është përplotësuese për etnobiologjinë e ruajtjes, pasi mëton të shpjegojë se si mendja njerëzore “ekstrakton” informacion prej mjedisit dhe e kategorizon atë, edhe përmes emërtimeve gjuhësore, si dhe analizon se si informacioni i përfutur nga mjedisi, ndikon dhe formëson lidhjen njeri - mjedis, në një proces të pandërprerë bashkëveprimi (Mahmutaj, Saraçi and Bajrami 2024). Pak a shumë në të njëjtin hark kohor, u propozua një tjetër fazë e gjashtë e etnobiologjisë, qëllimi i së cilës ishte dekonstruktimi i trashëgimisë studimore së kolonializmit dhe postkolonializmit. Kjo fazë, që ka marrë njëkohësisht dhe trajtat e aktivizmit, e vuri theksin tek nevoja për çrrënjësien e mënyrave se si ishin zhvilluar punimet etnobiologjike ndër shekuj, si dhe bëri thirrje për të respektuar dhe promovuar pavarësinë e komuniteteve ndaj kësaj trashëgimie që konsiderohet e padrejtë edhe shtypëse (McAlvay et al., 2022). Më së shumtë, kjo fazë e etnobiologjisë mori rëndësi pasi për herë të parë, në qendër të vëmendjes u vendos mbrojtja dhe përfshirja aktive e vendasve, por dhe minoriteteve së bashku me dijet dhe praktikrat e tyre rreth mjedisit (Reyes-Garcia et al., 2022). Në vijim, do të trajtojmë momentet kryesore të zhvillimit të etnobiologjisë në vendin tonë, me fokus studimet në terren, dhe do të trajtojmë llojet kyçe kulturore (angl. *cultural keystone species*) ndër shqiptarët, duke u përqendruar tek dy bimët, *Rosa canina* L. dhe *Hypericum perforatum* L.), në lidhje me dijet dhe praktikrat rreth tyre.

2. Një historik i shkurtër i etnobiologjisë në Shqipëri dhe studimet ndër shqiptarë

Historia e etnobiologjisë në Shqipëri ka përshkruar 4 faza: faza I ose faza paraklasike (fundshekulli 17 – vitet 1940), që vijon me *etnobiologjinë*

autoktone të socializmit e cila përbëhet nga faza II ose *faza emike* (1950–1970) dhe faza III ose *faza sistemike* (1971–1990), si dhe faza IV ose *etnobiologjia post komuniste* (1991- në ditët e sotme) (Bajrami et al., 2024; Saraçi, Bajrami and Damo 2025).

Në fazën e parë, shumë udhëtarë evropianë, botanistë e antropologë, të interesuar për kulturën e shoqërinë shqiptare, dokumentuan përdorimet e bimëve prej vendasve, kryesisht ato përdorime që lidheshin me rite, magji, besime popullore, ashtu dhe bimët që përdoreshin për ushqim (Saraçi and Damo 2021). Në fazën e dytë, që korrespondon me regjimin komunist në Shqipëri, gjatë periudhës emike (1950- 1970) kërkimet shkencore vijuan në të njëjtën linjë, ku qëllimi ishte dokumentimi i përdorimeve dhe emrave popullore, kontribut ku dallon kryesisht botanisti I. Mitrushi, me botimin e veprës së tij *Drurët dhe shkurret e Shqipërisë*, në vitin 1955 (Saraçi, Bajrami and Damo 2025). Në fazën sistemike (1971- 1991), me hapjen e Institutit të Mjekësisë Popullore, dhe bazuar në direktivat politike që studimi i bimëve të realizohej mbi baza shkencore, në mënyrë që popullsia të gëzonte shërbimet prej tyre, pati rritje të ndjeshme të botimeve shkencore. Vlen të përmendet libri *Bimët e egra e të dobishme e të dëmshme të vendit tonë* botuar në vitin 1979, me autor M. Demirin, botanist i njohur shqiptar, themelues i Kopshtit Botanik, në të cilin pasqyrohen të dhëna sistematike botanike dhe etnobotanike të florës vendase.

Në fazën e katërt, që korrespondon me rënien e regjimit komunist e deri në ditët tona, pati një vakum studimesh, sidomos nga vitet 1991 deri në vitet 2001, për arsye të ndryshimeve madhore politike, që patën jehonë edhe në mjediset akademike. Një ndër librat e njohur me profil etnobotanik i kësaj periudhe është ai i H. Ndojës, botuar në vitin 1995, me titull *Mjekësia popullore, kulturë e lashtë në shërbim të shëndetit*. Pas viteve 2000, u rizgjua interesi për traditën etnobotanike si ndër autorët vendas dhe të huaj. Një rol të rëndësishëm përta i përket studimeve në terren përmes metodave etnobotanike dhe interpretimit të të dhënave bazuar në indekse, të kryera fillimisht në disa nga fshatrat kryesore të Alpeve (Lëpushë, Kelmend dhe Theth) por dhe në veri lindje i takon studiuesit të njohur italian A. Pieroni. Vlen të përmendet fakti, se studiuesi italian, pas studimeve etnobotanike të Arbëreshëve në Itali (Pieroni et al., 2002a; Pieroni et al., 2002b; Quave and Pieroni 2005) e zhvendosi kërkimin në Shqipëri, nga viti 2004 e deri në

vitin 2017 duke kryer një numër të madh ekspeditash etnobotanike (Pieroni et al., 2005; Pieroni, 2017), dhe në paralel, kreu studime ndër shqiptarët në Kosovë e Maqedoni (Mustafa et al., 2011; Mustafa et al., 2012; Rexhepi et al., 2013; Pieroni et al., 2013) ndërsa së fundi, grupi i punës i kryesuar prej tij studioi arbëreshët ose arvanitasit që jetojnë në Greqi (Alrhoun et al., 2025).

Siç u pohua më sipër, pas viteve 2001, pati një rritje të konsiderueshme të punimeve etnobotanike në Shqipëri, përfshirë punime me karakter teorik, etnografik dhe përmes punës në terren dhe, në vitet e fundit, interesi i studiuesve vendas dhe të huaj, është zhvendosur në Shqipërinë Jugore, ndër minoritetet greke dhe arumune, tipe studimesh të cilat kanë munguar në këtë rajon (Bajrami 2023; Saraçi, Bajrami and Damo 2025). Studimet me profil etnobotanik në Shqipëri zënë një peshë më të madhe krahasuar me punimet me karakter etnozoologjik. Punimet etnozoologjike me fokus insektet, peshqit dhe gjitarët nisën që në periudhën e komunizmit (Ndoja 1964; Stara et al., 2022; Kamberi et al., 2022; Subashaj, Halimi and Bajrami 2025), ndërsa pas viteve 1990 janë dokumentuar besime të ndryshme rreth kafshëve, si është rasti i gjarprit të shtëpisë (vitore), por ende vërehet një mungesë e rëndësishme e këtyre punimeve (Minga 2009; Tirta 2004). Ky fakt na bën të mendojmë se njohja e marrëdhënieve të shqiptarëve me biotën, kudo që ata ndodhen, bazuar si në punën në terren ashtu dhe rishikimin e bibliografisë duhet të jetë sistematike për të formuar një panoramë edhe më të plotë studimore, si pjesë integrale e studimeve albanologjike.

3. Mbi disa praktika kulturore të përdorimit të *Rosa canina* L. dhe *Hypericum perforatum* L.

Përkufizimet që lidhen me vlerat simbolike që i vesh një shoqëri e caktuar bimëve ose kafshëve, me një rol thelbësor në zgjidhjen e problemeve e mbijetesës së një shoqërie, si gjetja e ushqimit dhe sigurimi i shëndetit, konsiderohen si lloje kyçe kulturore (angl. *cultural keystone species* apo CKS) (Garibaldi and Turner 2004; Platten and Henfrey 2009; Aumeeruddy-Thomas et al. 2020). Nga ky këndvështrim, këto lloje, ose *etnotaksa* janë tregues të marrëdhënieve të njerëzve me mjedisin dhe

formësojnë identitetin e anëtarëve të një shoqërie të caktuar. Ky koncept, propozuar fillimisht prej Garibaldi and Turner (2004) dhe që konceptohet si identikit biokulturor i një shoqërie të caktuar, në ditët e sotme, përdoret për të rritur aftësinë e ruajtjes së pasurisë biokulturore të vetë shoqërisë (Mattalia et al., 2025).

Për qëllimet e këtij artikulli, ne do ta kufizojmë kërkimin tonë në literaturën shkencore etnobotanike vetëm në dy bimë, lule basanin dhe trëndafilin e egër. Kështu, nga rishikimi i literaturës etnobotanike në Shqipëri pas rënies së komunizmit, nga viti 1991 deri në vitin 2026, janë realizuar 10 punime, bazuar në të dhënat e përfutuara prej ekspeditave etnobotanike. Ndër këto 10 punime ka rezultuar se lule basami dhe trëndafili i egër, janë njohur dhe përdorur prej vendasve, përfshirë dhe minoritetet. Kështu, na rezulton se në qytetin e Fierit dhe Shqipërinë Juglindore, kokrrat e thara të trëndafilin të egër (*Rosa canina* L.) janë përdorur në formë çaji për të kuruar të ftohtin, përmirësuar tretjen dhe si parandalues për sëmundje të ndryshme (Papajani et al., 2014); në zonat juglindore si Golloborda (trëndafili i egër njihet edhe si *karametha*, *shipka*, *kaça*) për trajtimin e gripit dhe dhimbjeve të fytyrës dhe parandalimin e diarresë (Pieroni et al., 2015; Pieroni et al., 2017a; Pieroni et al., 2017b); në Shqipërinë Jugore, konkretisht nga studimet e kryera në fshatrat që shtrihen përgjatë luginës së Vjosës, pjesë e Bashkisë së Tepelenës, trëndafili i egër është përdorur për veshkat dhe dhimbjet e veshit (Rexhepi et al., 2025).

Nga ana tjetër, lule basami (*Hypericum perforatum* L.) në Peshkopi, përdoret për të qetësuar dhimbjet e stomakut dhe njihet ndryshe dhe si çaj i verdhë, pasi lulet e thara të tij përdoren në formë çaji prej banorëve të zonës për problemet me tretjen dhe dhimbjet e stomakut (Pieroni et al., 2014); në Fier, rajonin juglindor dhe në disa nga fshatrat përgjatë Vjosës (n njihet dhe me emërtesa të tjera, si *balsam*, *lule e kuqe*, *lulë kuqe*) përdoret edhe për kurimin e plagëve (lulet e thara të tij futen në vaj ulliri dhe vendosen mbi plagë), Papajani et al., 2014; Pieroni et al., 2017a; Rexhepi et al., 2025). Trëndafili i egër dhe lule basami citohen në gjysmën e artikujve të marrë në shqyrtim (në 5 artikuj pas viteve 2001) dhe kanë një shkallë të gjerë përdorimi në mjekësinë popullore.

Përdorime pak a shumë të ngjashme gjejmë dhe ndër shqiptarët në Kosovë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kështu, në Kosovë

përdorimi i kokrrave të trëndafilit të egër (*kaça*), konkretisht në zonën e Gollakut gjen përdorim të gjerë për shkrirjen e gurëve në veshka, qetësimin e dhimbjes së veshkave, kollës dhe si parandalimin e diarresë, ndërsa në Alpe, pjesa e Kosovës, përdoret për trajtimin e gripit dhe forcimin e imunitetit (Mustafa et al., 2011; Mustafa et al., 2012). Ndërkaq, lule basami (në Gollak njihet si *balsam, bari i xojave, kantarioni, lulë balsami*), krahas përdorimeve të dokumentuara më lart, në Shqipëri, në Kosovë përdoret edhe për infeksionet urinare, infeksionet gjenitale, si antidiabetik dhe kundër hemoroideve (në formë çaji), ndërsa në Alpe, pjesa e Kosovës (ku njihet si *kantarioni*), lule basami përdoret për qetësimin e dhimbjeve të stomakut, problemet me frymëmarrjen (kollën), dhe i përzierë me vaj ulliri, për trajtimin e ekzemave, infeksioneve të lëkurës dhe kundër djegies së lëkurës (nga dielli), infeksioneve të frymëmarrjes si dhe trajtimin e hemoroideve (Mustafa et al., 2011; Mustafa et al., 2012).

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shqiptarët që jetojnë në Malin e Sharrit i përdorin lulet dhe kokrrat e trëndafilit të egër (*kaça*) për problemet me frymëmarrjen (kundër kollës, të ftohtit dhe bronkitin), ndërsa lulet e thara të lule basamit (*lulegjaku, lulebasani, kantarion*) si çaj për veshkat, dhe shkrirjen e gurëve të veshkave si dhe trajtimin e hemoroideve por dhe për mjekimin e plagëve (pluhurin e luleve të thara) (Rexhepi et al., 2012). Përsa i përket shqiptarëve në luginën e Rekës, në malin e Korabit, në Maqedoninë Perëndimore, kokrrat e trëndafilit të egër (*kaça, shqipinca*) përdoren për reçel dhe në formë çaji, kundër kollës, temperaturës dhe të ftohtit ndërsa lule basami (*katrion, kantarion, çaj bistrë, lule e verdhë*), po ashtu veshkat, dhe shkrirjen e gurëve të veshkave si dhe për trajtimin e ekzemave, djegieve, dhe inflamacioneve të tjera të lëkurës (Pieroni et al., 2013).

Si lule basami ashtu dhe trëndafili i egër na paraqiten me një larmi emërtimesh nga jugu në veri të Shqipërisë. Emërtimet lidhen me pamjen e tyre, me cilësi apo veti specifike. Emërtesa lule basami me shumë gjasë lidhet me efektin zbutës dhe qetësimine plagëve (*balsam*) por lidhen me ngjyrën e lules (*lule verdhë*). Ndërkohë trëndafili i egër ka emërimë që lidhen me përkatësinë e saj si shkurre: *therë e kuqe, kaçibardh* dhe përcaktohen mbi bazën e ngjyrës së frutit a lules, por një emërtim i zakonshëm në zonat juglindore të Shqipërisë del në shumë variante fonetike dhe fjalëformues, si: *kërmnëbythe, krocë, kromë, kromëbythe kromobythe bythëkromë* (Mitrushi

1955; Papadhopulli 1978). Është një emërtim që lidhet me vetinë e frutave të kësaj bime për të irrituar lëkurën kur bie në kontakt me pushin e brendshëm të tyre (Saraçi and Damo 2013).

4. Përfundime

Historia e etnobotanikës në vendin tonë ka përjetuar disa faza zhvillimore, ku dallon fakti se studimet përmes punës në terren, janë realizuar pas viteve 2000. Llojet kyçe kulturore ndër shqiptarët në Ballkan, përfaqësohen kryesisht në bimët të cilat përdoren si ushqim dhe qëllime shëronjëse. Për qëllimet e këtij artikulli, ne e kufizojmë identifikimin e tyre, tek dy bimë por në të ardhmen, ka rëndësi të realizohet një rishikim i thelluar i literaturës për të njohur ato bimë dhe kafshë, rëndësia kulturore e të cilave, është shprehje e një marrëdhënie të gjatë, ndërvepruese mes shqiptarëve dhe mjedisit ku ata kanë jetuar. Në këtë kuadër, realizimi i një repozitori, ku të cilësohen bimët me rëndësi kulturore, krahas larmisë gjuhësore, do të shërbente për studimet me profil albanologjik dhe më gjerë. Gjithashtu, përfshirja e bimëve në këtë repozitor të shqiptarëve që jetojnë në Kroaci e Mal të Zi, Arbëreshët në Itali e Greqi, do të përbënte një regjistër me rëndësi kombëtare, në kuadër edhe të zhvillimit të politikave të ruajtjes së pasurisë biokulturore. Ndërkaq, për dy bimët e marra në shqyrtim, si vihet re, përdorimet janë pak a shumë të ngjashme dhe larmia mes tyre është shprehje e homogjenizimit në lidhje me përdorimin e tyre, ku nuk përjashtohet dukuria e difuzionit kulturor mes shqiptarëve dhe fqinjëve apo etnive me të cilët ata kanë bashkëjetuar. Përkatësia me natyrën, lidhjet me burimet natyrore dhe shprehja e tyre në përdorime e emërtesa, duhen konsideruar pasuri biokulturore, e cila nevojitet të dokumentohet sa më shpejt, po të kemi parasysh shpopullimin dramatik në vend, dhe të promovohet në kuadër të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm vendas dhe forcimit të ekonomisë lokale.

Bibliografia

- Albuquerque, Ulysses Paulino, and Patrícia Muniz de Medeiros. 2013. "What Is Evolutionary Ethnobiology?" *Ethnobiology and Conservation* 2: 6. <https://doi.org/10.15451/ec2013-8-2.6-1-12>.
- Albuquerque, Ulysses Paulino, and Washington Soares Ferreira Júnior. 2017. "What Do We Study in Evolutionary Ethnobiology? Defining the Theoretical Basis for a Research Program." *Evolutionary Biology* 44: 206–215. <https://doi.org/10.1007/s11692-017-9401-0>.
- Alrhoun, Moussab, Naji Sulaiman, Ani Bajrami, Avni Hajdari, Andrea Pieroni and Renata Sõukand. 2025. "The Resilience and Change in the Biocultural Heritage of Wild Green Foraging among the Arbëreshë Communities in Argolis and Corinthia Areas, Peloponnese, Greece". *Plants* 14 (21): 3371
- Aumeeruddy-Thomas, Yildiz, Andrea Pieroni, Manuel Pardo-de-Santayana, Renata Sõukand, and Łukasz Łuczaj. 2020. "Cultural Keystone Species Revisited: Are We Asking the Right Questions?" *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 16: 70. <https://doi.org/10.1186/s13002-020-00422-z>
- Bajrami, Ani, Fundime Miri, and Besnik Rexhepi (2022). "Problem e mbijetesës: Paleoetnobotanika e paraardhësve tanë". *Buletini i Shkencave të Natyrës* 32: 137-147
- Clement, Daniel. 1998. The historical foundations of ethnobiology. *Journal of Ethnobiology* 18: 161-187.
- D'Ambrosio, Ubiratan. 2014. "Theoretical Reflections on Ethnobiology in the Third Millennium." *Contributions to Science* 10: 49–64.
- Demiri, Mustafa. 1979. *Bimët e egra të dobishme e të dëmshme të vendit tonë*. Tiranë: Shtëpia e propagandës bujqësore.
- Weiskopf, Sarah R, Madeleine A. Rubenstein, Lisa G. Crozier, Sarah Gaichas, Roger Griffis et al. 2020. "Climate Change Effects on Biodiversity, Ecosystems, Ecosystem Services, and Natural Resource Management in the United States." *Science of The Total Environment* 733: 137782. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137782>

- Garibaldi, Ann, and Nancy J. Turner. 2004. "Cultural Keystone Species: Implications for Ecological Conservation and Restoration." *Ecology and Society* 9 (3): 1.
- Kamberi, Elvis, Kristian Beqiri, Kristjan Luli, and Rigers Bakiu. 2022. "Tracking Changes in Fish Diversity in the South-Eastern Adriatic Sea (Albania) Based on Local Ecological Knowledge." *Croatian Journal of Fisheries* 80 (1): 17–25.
- Subashaj, Gerta, Eltjon Halimi, and Ani Bajrami. 2025. "People and Insects: Ethno-entomology, Cultural Significance of Grasshoppers, and Future Perspectives." In *Proceedings of ICRES 2025*, edited by M. Shelley and O. T. Oztruk, 110–116. Antalya, Turkey.
- Mahmutaj, Ermelinda, Anyla Saraçi, and Ani Bajrami. 2024. "The evolutionary leitmotif in ethnobiology: Historical roots and theoretical perspectives". In A. A. Khan, M Demirbilek & M. L. Ciddi (Eds.), *Proceedings of ICSEST - International Conference on Studies in Engineering, Science and Technology* (pp. 416- 421), Istanbul, Turkiye, 2024.
- Mattalia, Giulia, Alex McAlvay, Irene Teixidor-Toneu, Jessica Lukawiecki, Faisal Moola, Zemedede Asfaw, Rodrigo Cámara-Leret, Sandra Díaz, F. Merlin Franco, Benjamin S. Halpern, Casey O'Hara, Delphine Renard, Yadav Uprety, Jeffrey Wall, Noelia Zafra-Calvo, and Victoria Reyes-García. 2025. "Cultural Keystone Species as a Tool for Biocultural Stewardship: A Global Review." *People and Nature* 7 (5): 947–959.
- McAlvay, Alex C, Chelsey G. Armstrong, Jennifer Baker, L. B. Elk, Sofia Bosco, Natalia Hanazaki, Leslie Joseph, Tania Martínez-Cruz, et al. 2021. "Ethnobiology Phase VI: Decolonizing Institutions, Projects, and Scholarship." *Journal of Ethnobiology* 41 (2): 170–185. <https://doi.org/10.2993/0278-0771-41.2.170>.
- Minga, Gjergj. 2009. *Historia e kujdesit shëndetësor dhe mjekësisë shqiptare*. Tiranë, Shqipëri.
- Miri, Fundime, Erinda Ndreçka, Besnik Rexhepi, and Ani Bajrami. 2024. "Paleo-ethnobiology of Neanderthals: A biocultural approach". *Journal of Natural Sciences*, 35: 268-277.
- Mitrushi, Ilija. 1955, *Drurët dhe shkurret e Shqipërisë*. Tiranë

- Mustafa, Behxhet, Avni Hajdari, Feriz Krasniqi, Esat Hoxha, Hatixhe Ademi, Cassandra L. Quave, and Andrea Pieroni. 2012. "Medical Ethnobotany of the Albanian Alps in Kosovo." *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 8 (6). <https://doi.org/10.1186/1746-4269-8-6>.
- Mustafa, Behxhet, Avni Hajdari, Qazim Pajazita, Bedije Syla, Cassandra L. Quave, and Andrea Pieroni. 2011. "An Ethnobotanical Survey of the Gollak Region, Kosovo." *Genetic Resources and Crop Evolution* 59, no. 5: 739–754. <https://doi.org/10.1007/s10722-011-9715-4>
- Ndoja, Hysen 1964. "Përdorimi i zanit të bletës (popolisut) në mjekësinë popullore". *Buletini i Shkencave, Shkodër: Universiteti "Luigj Gurakuqi"*, III (4): 397-403.
- Ndoja, Hysni. 1995. *Mjekësia popullore, kulturë e lashtë në shërbim të shëndetit* (receptura). Apollonia.
- Papadhopulli, Gaqo 1976. *Bimët mjekësore të Shqipërisë* (Grumbullimi, përpunimi, kultivimi). Tiranë: Shtëpia Botuese "8 Nëntori".
- Pieroni, Andrea, Alban Ibrahimi, Arshad Mehmood Abbasi, and Vilma Papajani-Toska. 2015. "An Ethnobotanical Study among Albanians and Aromanians Living in the Raicë and Mokra Areas of Eastern Albania." *Genetic Resources and Crop Evolution* 62 (4): 477–500. <https://doi.org/10.1007/s10722-014-0174-6>.
- Pieroni, Andrea, and Renata Söukand. 2017b. "The Disappearing Wild Food and Medicinal Plant Knowledge in a Few Mountain Villages of North-Eastern Albania." *Journal of Applied Botany and Food Quality* 90: 58–67.
- Pieroni, Andrea, Anely Nedelcheva, Avni Hajdari, Behxhet Mustafa, and Cassandra L. Quave. 2014. "Local Knowledge on Plants and Domestic Remedies in the Mountain Villages of Peshkopia (Eastern Albania)." *Journal of Mountain Science* 11, no. 1: 180–194. <https://doi.org/10.1007/s11629-013-2934-2>.
- Pieroni, Andrea, Besnik Rexhepi, Albena Nedelcheva, Arta Hajdari, Behxhet Mustafa, Viktoriya Kolosova, Konstantinos Cianfaglione, and Cassandra L. Quave. 2013. "One Century Later: The Folk Botanical Knowledge of the Last Remaining Albanians of the Upper Reka Valley, Mount Korab, Western Macedonia." *Journal of*

Ethnobiology and Ethnomedicine 9, no. 22.
<https://doi.org/10.1186/1746-4269-9-22>.

- Pieroni, Andrea, Cassandra L. Quave, Kevin Cianfaglione, Anely Nedelcheva, Avni Hajdari, and Behxhet Mustafa. 2017a. "Traditional Uses of Wild Food Plants, Medicinal Plants, and Domestic Remedies in Albanian, Aromanian and Macedonian Villages in South-Eastern Albania." *Journal of Herbal Medicine* 9: 81–90.
- Pieroni, Andrea, Cassandra Quave, Sabine Nebel, and Michael Heinrich. 2002. "Ethnopharmacy of the Ethnic Albanians (Arbëreshë) of Northern Basilicata, Italy." *Fitoterapia* 73, 5: 661–679.
[https://doi.org/10.1016/S0367-326X\(02\)00063-1](https://doi.org/10.1016/S0367-326X(02)00063-1).
- Pieroni, Andrea, Kassiani Cianfaglione, Anely Nedelcheva, Arianit Hajdari, Behxhet Mustafa, and Cassandra L. Quave. 2014. "Resilience at the Border: Traditional Botanical Knowledge among Macedonians and Albanians Living in Gollobordo, Eastern Albania." *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 10: 31.
- Pieroni, Andrea, Sabine Nebel, Cassandra Quave, Harald Münz, and Michael Heinrich. "Ethnopharmacology of Liakra: Traditional Weedy Vegetables of the Arbëreshë of the Vulture Area in Southern Italy." *Journal of Ethnopharmacology* 81, 32: 165–185.
[https://doi.org/10.1016/S0378-8741\(02\)00052-1](https://doi.org/10.1016/S0378-8741(02)00052-1)
- Platten, Sarah, and Thomas Henfrey. 2009. "The Cultural Keystone Concept: Insights from Ecological Anthropology." *Biodiversity and Conservation* 18: 1477–1496.
- Quave, Cassandra L, and Andrea Pieroni. 2005. "Ritual Healing in Arbëreshë Albanian and Italian Communities of Lucania, Southern Italy." *Journal of Folklore Research* 42, no. 1: 57–97.
<https://doi.org/10.1353/jfr.2005.0019>
- Rexhepi, Besnik, Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Jehona Rushidi-Rexhepi, Cassandra L. Quave, and Andrea Pieroni. 2013. "Traditional Medicinal Plant Knowledge Among Albanians, Macedonians and Gorani in the Sharr Mountains (Republic of Macedonia)." *Genetic Resources and Crop Evolution* 60: 2055–2080.
<https://doi.org/10.1007/s10722-013-9974-3>.

- Reyes-García, Victoria, Álvaro Fernández-Llamazares, Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Petra Benyei, Rainer W. Bussmann, David García-del-Amo, Natalia Hanazaki, Ana C. Luz, et al. 2022. “Response to ‘Practice what you preach: Ensuring scientific spheres integrate Indigenous Peoples’ and Local Communities’ rights and agency too.” *Ambio* 51: 813–814.
- Saraçi, Anyla, Ani Bajrami, and Robert Damo. 2025. “The Ethnobotany in Albania - a transition from folk knowledge to cultural popular studies (1946- 1991)”. *Ethnobiology and Conservation* 14.
- Saraçi, Anyla and Robert Damo 2013. “Contrastive Ethnolinguistic Features of Rosa Canina Phitonyms”. *Anglisticum English Language and American Studies* (3): 133–140.
- Stara, Kalliopi, Victoria Saravia-Mullin, Rigas Tsiakiris, Solomon Adefolu, Adem Akyol, Raziye İçtepe Akyol, et al., 2022. “Following the White Vulture: Ethno-ornithology along the Flyëay of the Egyptian Vulture (*Neophron percnopterus*).” *Human Ecology* 50 (4): 725–738.
- Shivanna, Kundaranahalli. 2022. “Climate Change and Its Impact on Biodiversity and Human Welfare.” *Proceedings of the Indian National Science Academy* 88, 2: 160–171.
- Tërta, Mark. 2004. Mitologjia ndër shqiptarë. Geer, Tiranë, Shqipëri.

LEDI SHAMKU-SHKRELI

Instituti i Antropologjisë

TOPONIME, PATRONIME, MBIEMËRTIME. HAPËSIRA SI KUJTESË ANTROPOLOGJIKE

Abstrakt

Ky punim shqyrton marrëdhënien ndërmjet mbiemërtesave, patronimeve dhe toponimeve në kulturën shqiptare dhe arbëreshe, duke i interpretuar ato si forma të kujtesës antropologjike të mishëruar në gjuhë dhe hapësirë. Duke u mbështetur në tri qasje, nga antropologjia gjuhësore, sociolinguistika dhe semiotika (Claude Lévi-Strauss; John Langshaw Austin; Roman Jakobson; Yuri Lotman; Charles Sanders Peirce), studimi argumenton se emërtimi nuk është vetëm një shenjë identifikuese, por një akt kulturor dhe performativ që ndërton dhe riprodhon identitetin kolektiv.

Analiza ndalet fillimisht te mbiemërtesa si formë e hershme e emërtimit social në shoqëritë me oralitet të fortë, ku komuniteti krijon etiketa përshkruese për të identifikuar individin përmes tipareve fizike, zanateve, roleve sociale ose prejardhjes gjeografike. Me kalimin e kohës, këto forma kalojnë përmes proceseve të stabilizimit onomastik, duke u shndërruar në patronime të trashëgueshme. Në një fazë të mëtejshme, emrat familjarë mund të projektohen në hapësirë përmes mikrotoponimisë, duke krijuar një hartë simbolike ku territori bëhet arkiv i kujtesës së komunitetit.

Duke ndërthurur shembuj nga terreni shqiptar dhe nga diaspora arbëreshe, kumtesa propozon se sistemi onomastik përfaqëson një cikël kulturor: nga fjala e komunitetit te emri i familjes dhe nga emri i familjes te emri i vendit. Në këtë proces, hapësira shndërrohet në tekst kulturor dhe

emri në një akt poetik e semiotik, që ruan dhe transmeton kujtesën historike të bashkësisë.

Fjalë kyçe: onomastikë, mbiemërtesë, patronim, toponimi, kujtesë kolektive, antropologji gjuhësore.

Abstract

This paper examines the relationship between nicknames, patronyms, and toponyms in Albanian and Arbëresh cultural contexts, interpreting them as forms of anthropological memory embodied in language and space. Drawing on perspectives from linguistic anthropology, sociolinguistics, and semiotics (Claude Lévi-Strauss; John Langshaw Austin; Roman Jakobson; Yuri Lotman; Charles Sanders Peirce), the study argues that naming is not merely an identificatory sign but a cultural and performative act that constructs and reproduces collective identity.

The analysis begins with the nickname as an early form of social naming in societies with strong oral traditions, where communities create descriptive labels to identify individuals through physical traits, occupations, social roles, or geographical origin. Over time, these forms undergo processes of onomastic stabilization and become hereditary patronyms. In a further stage, family names may be projected onto space through micro-toponymy, creating a symbolic landscape in which territory functions as an archive of communal memory.

Drawing on examples from Albanian fieldwork and the Arbëresh diaspora, the paper proposes that the onomastic system represents a cultural cycle: from the word of the community to the family name, and from the family name to the name of place. In this process, space becomes a cultural text, and the name itself emerges as a poetic and semiotic act that preserves and transmits the historical memory of the community.

Keywords: onomastics, nickname, patronym, toponymy, collective memory, linguistic anthropology.

Emri si kujtesë dhe përkatësi

Në kulturat tradicionale të Mesdheut, emri nuk është thjesht një shenjë identifikuese, por një formë kujtese, përkatësie dhe legjitimiteti. Të quhesh, do të thotë të ekzistosh në sytë e tjetrit, në fjalën e komunitetit. Siç e ka shprehur Lévi-Strauss (1962), emërtimi është një akt që i jep strukturë botës, një mënyrë për ta bërë të njohur dhe të rregullt hapësirën sociale.

Në shoqëritë me oralitet të fortë – si ato të Shqipërisë tradicionale apo të diasporës arbëreshe – emri përfton një dimension performativ: ai nuk përshkruan, por krijon realitet (Austin, 1962; Duranti, 1997).

Në këtë kuptim, onomastika e oralitetit është një fushë ku ndërthuren antropologjia, gjuhësia dhe etnografia. Emri i njeriut, emri i fisit dhe emri i vendit nuk janë kategori të ndara, por hallka të një zinxhiri simbolik, ku fjala, trupi dhe territori janë në marrëdhënie reciproke. Në këtë kumtesë synohet të nxirret në pah vijueshmëria onomastike ndërmjet mbiemërtesës, patronimit dhe toponimit, si mënyrë për të kuptuar si krijohet dhe si ruhet identiteti kolektiv përmes emrit.

Mbiemërtesa: fjala e parë e komunitetit

Mbiemërtesa (apo mbiemri i dytë) është forma më e hershme e “emërtimit social”, që lind në marrëdhënien midis individit dhe komunitetit. Ajo është produkt i oralitetit dhe i një procesi spontan shoqëror: nuk zgjidhet nga individi, por i jepet nga të tjerët. Në këtë kuptim, mbiemërtesa është një akt publik i kategorizimit social (Bourdieu, 1991).

Në kulturën shqiptare, mbiemërtesat bartin gjithnjë një funksion vlerësues, përshkruar apo ironik, por gjithashtu edhe një funksion kujtese. Shpesh, ato lidhen me një ngjarje, një tipar fizik, një profesion, apo një veprim të veçantë që ka mbetur në kujtesën kolektive. Mbiemërtesa mund të jetë përjetësuese (“Gjeli”, “Trimja”, “Floçka”), por edhe kritike (“Gojëholl”, “Krraba”).

Në disa krahina të Shqipërisë, si në Malësinë e Madhe, një person njihet më shumë me mbiemërtesën se me emrin zyrtar. Me kalimin e kohës,

mbiemërtesa bëhet patronim, pra mbiemër i trashëguar. Kështu, një emër i komunitetit kalon në sferën e ligjit, duke përfaqësuar një proces të institucionalizimit të oralitetit. Në fakt, “ligjërimi i komunitetit” (Duranti, 2001) shndërrohet në formë të shkruar të kujtesës familjare.

Si lind mbiemërtesa?

Cilat janë shtigjet semiotike, sociale dhe antropologjike të saj? Do veçoja si hap nistor ato që gjuhësia i cilëson si Dezinjativë. Dezinjativët (emrat përshkrues) përbëjnë një nëntip të shenjave gjuhësore që kanë funksionin parësor të përcaktimit të një referenti në realitet, pa i shtuar domosdoshmërisht ngjyra vlerësuese a zhvlerësuese, metaforike apo stilistike.

Në kuptimin e ngushtë, dezinjativi qëndron në kontrast me shenjat konotative, të cilat shtojnë vlera emocionale, shoqërore ose stilistike (p.sh. “zhelan” në vend të “i varfër”), me ato emotive që shprehin qëndrime apo gjykime, dhe me ato figurative që krijojnë domethënie metaforike. Në këtë kuptim, ai lidhet me funksionin referencial të gjuhës sipas Roman Jakobsonit (1960), që e sheh gjuhën para së gjithash si mjet për të ndërlikur shenjë me realitetin.

Një mbiemërtesë lind shpesh si dezinjativ: ajo shërben për të identifikuar një person brenda një komuniteti, sidomos kur emrat dhe mbiemrat përsëriten.

Në fillim, emrat përshkrues kanë funksion thjesht etiketues (“Gjergj i gjatë” kundrejt “Gjergjit të trashë”), por me kohën fitojnë vlera konotative e madje edhe gjykime ironike apo përçmuese. Kështu, nëse “Gjergj Gjata” mbetet dezinjativ neutral, “Gjergj Trashë” bëhet etiketues dhe vlerësues.

Në terma funksionalë kemi:

Dezinjativi → funksion identifikues neutral

Mbiemërtesa konotative → funksion identifikues + vlerësues

Mekanizmat e formimit të emrave përshkrues dhe të mbiemërtesave

1. Përshkrimi fillestar (*motivimi semantik*)

Zgjidhet një etiketë në bazë të një cilësie të dallueshme: kjo cilësi mund të jetë: zeje a zanat (p.sh: Papuçiu, Jorganxhiu, Terziu, Tabaku, Mjeku ose Heqimi, Ikonomi, Myderrizi, Bariu, Bleta etj), mund të jetë duka ose pamja ose ceni trupor (p.sh. Shkurti, Shqepani ose Topalli, Kuqi, Bardhi, Gagaçi, Mësteqja, Lastari, Tollkuçi nga tollë/tullë e kuqe, Syziu, Buzuku - nga buzë uku -, Kolaghiat te arbreshët e Kolasurd po aty), mund të jetë ofiq, zyrë a detyrë (p.sh.: Dizdari, Topçiu, Veziri, Pasha, Beu a Begu, Kadiu, Hoxha, Prifti, Papu, Myezini o Mezini , Bajraktari), mund të jetë edhe një Toponim si mbiemërtesë, veçse kjo merret kur zjermi apo shtëpia zhbaret dhe vendoset dikund tjetër e kësisoj shenjohet nga komuniteti pritës për t'u dalluar po edhe për t'u lidhur me prejardhjen: Shkreli, Dibra o Dibrani, Tirana, Krutani, Peja, Mirdita etj etj. Deri këtu jemi krejt neutral, dhe ky është niveli përshkrues semantik i mbiemërtesave, me funksion thjesht shques dallues.

2. Përdorimi indeksikal dhe performativ

Mbiemërtesa fillon të përdoret në kontekste shoqërore për të treguar individin (“ai që është trim” → *Trim*). Akti i emërimit bëhet një akt performativ – folësi e cakton kuptimin e dezinjativit.

3. Stabilizimi / onomastizimi

Epiteti i përsëritur shpesh humbet motivimin e tij të drejtpërdrejtë dhe kthehet në emër vetjak, nëpërmjet një procesi që quhet onomastizim.

4. Fosilizimi dhe ndryshimi i vlerës referenciale

Nga përshkrim → në referencë të qëndrueshme: forma nuk perceptohet më si cilësi, por si emërtim unik i një individi ose familjeje, duke u bërë mbiemër.

5. *Bleaching semantik dhe shndërrim morfologjik*

Me kalimin e kohës ndodh bleaching-u semantik, pra zbërdhylje a zbrazje e përmbajtjes leksikore: p.sh. *Trim* nuk nënkupton më domosdoshmërisht guximtarin real e konkret, por mbetet emër; në të njëjtën kohë, formohen variante të reja me prapashtesa, zvogëlime apo patronime.

Meqë përherë janë përdorur në bashkësi dhe nga bashkësitë, a ka qenë kaq i veçuar, kaq kirurgjikal funksioni neutral semantik i emërtesave nga funksionet e tjera? Them se jo. Ndaj le të shqyrtojmë edhe funksionet e tjera.

Funksionet kulturore dhe pragmatike

Emrat përshkrues dhe mbiemërtesat kanë pasur gjithnjë një funksion pragmatik – sigurimi i identifikimit të menjëhershëm – por edhe një funksion poetik në kuptimin jakobsonian, si shenja që bartin domethënie estetike e simbolike.

Në disa raste, ato kanë edhe funksion magjiko-ritual: emra si *Harushan, Uk, Hanë, Diellë, Buç, Fatmir, Shpëtim, Mjafte, Sose e Mbarime* shërbenin si formula fatlume, si mbrojtje simbolike ose si shenjë dëshire. Dhe këtu te shenjat e dëshirës me funksion poetik dua të rreshtoj edhe të gjithë ata emra përshkrues toponimikë që kanë shqiptarët e Kosovës: *Elbasan, Durrës, Saranda, Vlora*, etj, të cilët nuk lidhen përsëdrejti me rastin e mbiemërtesave toponimike për të cilat folëm pak ma nalt, po në një farë mase edhe lidhen, përmes shtegut poetik jo antropologjik të prejardhjes kur njëra anë e dheut tënd të mohohet.

Në kulturën shqiptare dhe arbëreshe, emrat përshkrues përfaqësojnë një fazë ndërmjetëse ndërmjet dezinjativëve neutralë dhe mbiemërtesave konotative, pra midis denotacionit dhe konotacionit.

Zhvillimi tipik ndjek këtë rend:

Dezinjativ përshkrues → *mbiemërtesë e qëndrueshme* → *vlerësim shoqëror ose shenjë identitare*.

Mbiemërtimi si proces sociolinguistik dhe antropologjik

Mbiemërtimi (procesi i dhënies së mbiemërtesave) është një akt emërtimi dytësor që vepron mbi baza të ndryshme nga ato të antroponimisë zyrtare. Ai mund të ketë funksione:

- identifikuese, për të dalluar individë me emra të njëjtë;
- përshkruese, për të theksuar një tipar fizik, karakterial, etnik apo gjeografik;
- vlerësuese ose afektive, që pasqyron gjykime pozitive ose negative (*Gagaci, Topalli, Lisi*);
- grupore, që shërben për të përfshirë ose përjashtuar dikë nga një bashkësi.

Nga këndvështrimi sociolinguistik, mbiemërtesa është njësi diskursive që shpreh marrëdhënie shoqërore, dinamika pushteti, intimitet ose afeksion.

Në aspektin antropologjik, ajo është akt “emërtimi kulturor”, i lidhur me kujtesën kolektive, me statusin dhe me ndërtimin simbolik të personit. Në shumë raste, mbiemërtesa shënon një kufi statusi – kalimin nga një rol në tjetrin (si në ushtri, burg, minierë apo vëllazëri rituale).

Mbiemërtesa sipas zanatit

Në kontekstet shqiptare dhe arbëreshe, mbiemërtesa sipas zanatit lind si dezinjator identifikues në bashkësi ku:

- mbiemrat ende nuk ishin fiksuar ligjërisht;
- disa familje ndanin të njëjtin emër patronimik;
- lëvizjet sociale dhe gjeografike kërkonin shenja të shpejta dalluese.

Kështu, zanati ose ofiqi bëhej marker onomastik i trashëgueshëm, edhe pse fillimisht ishte shenjues individual.

Ky është një nga sistemet më të hershme të identifikimit dytësor në hapësirën shqiptare dhe arbëreshe.

Në Shqipërinë mesjetare dhe osmane, ai shërbente për të dalluar homonime ose për të treguar funksione ekonomike e politike. Shembuj të tillë i përmendëm ma nalt.

Në diasporën arbëreshe, mbiemërtesa e zanatit u kristalizua më lehtë në mbiemër, për shkak të regjistrimit në gjuhët administrative (italisht ose greqisht).

Në Shqipëri, përdorimi oral mbeti për më gjatë, duke u fiksuar në mbiemër vetëm gjatë shekujve XIX–XX, e sidomos mbas ndërtimit të shtetit.

Ndikimet gjuhësore të huaja – turqishtja osmane, greqishtja, italishtja, venecianishtja, sllavishtja – lanë gjurmë morfologjike në këto mbiemërtesa (p.sh. prapashtesa dhe forma profesionale si *Terzju*, *Qebaja*, *Bakalli*).

Në diasporë, mbiemërtesa e zanatit kishte edhe funksion identitar e komunitar, duke ndihmuar familjet të njiheshin në mjedise multikulturore.

Por e njëjta gjë ndodh edhe në Shqipëri, ku disa enklava janë njohur tradicionalisht për zanate specifike (p.sh. Gazulli ngulmon se kur individët vijnë nga Dibra duhen shkruar Dibranët me D të madhe, ndërsa kur janë zejtarë ndërtues, ndryshe quhen edhe dibranë me d të vogël. Kjo afërmendsh kur individët gjenden jashtë truallit të vet komunitar, se kur i kam pyetur tash teevona dibranët në Dibër për këtë shqim të Gazullit, ata më thonë se kthistarët (ndërtuesit) për ata vetë janë “gollë”, ose “gollobordas”).

Procesi i stabilizimit onomastik ndodh vonë, bashkë me krijimin e shtetit (1913), kur u krye një lloj “amnistie” a përligjeje e asaj që kujtesa gojore kishte ruajtur. Ky proces vazhdoi edhe më pas, megjithëse pa u formalizuar. Rastet e Pukës, me pseudombiemrat e saj, janë ilustrim tipik i mbijetesës së këtij oraliteti edhe pasi u ngurtësua gjendja zyrtar civil e regjistrimi zyrtar. Kështu ende sot në Pukë ai që ndreq televizorë e aparatura kësodore, thirret nga ata vetë Ndue Televizori, dentisti i qytetit thirret Viktor Dhimi, ndërsa shefin e komisariatit dhe zëvendësin e tij i thërrisnin në “dashni” Afrim Dajaku e Sokol Birziliku (duke eufemizuar prangat).

Kësisoj nga dezinjativi të mbiemërtesa, nga etiketa përshkruese të mbiemri i trashëgueshëm, shohim një proces që lidh gjuhën me kujtesën, identitetin dhe strukturën shoqërore. Në këtë kuptim, sistemi onomastik shqiptar dhe arbëresh është një arkiv i gjallë kulturor, ku çdo emër bart histori, status, profesion dhe shpesh një poezi të fshehtë sociale.

Kuptimi i këtyre mekanizmave nuk është thjesht gjuhësor: është mënyra për të lexuar mënyrën se si një shoqëri ka menduar vetveten nëpërmjet emrave të saj.

Nga mbiemërtesa në patronim: kujtesa genealogjike dhe përkatësia familjare

Patronimi, në traditën indoevropiane, është shenja e vijimësisë gjenealogjike. Ai dëshmon për një marrëdhënie vertikale të kujtesës, ku emri i të parit bëhet emër i brezave (Benveniste, 1969). Në shqipe, kjo pasqyrohet në mbiemra me prapashtesa -aj, -i, -ni, që tregojnë prejardhje familjare apo fisnore: p.sh. Kolaj, Bardhaj, Lekaj, Zogni.

Në këtë kalim nga mbiemërtesa në patronim ndodh një transformim themelor: emri nis e kalon nga hapësira e të folurit në atë të shkrimit, nga konteksti i situatës në atë të administratës. Por në disa zona të Ballkanit, kufiri midis këtyre dy regjistrave është i paqartë. Një familje mund të mbajë një mbiemër administrativ, por të ruajë në oralitet një emër tjetër, simbolik, që shenjon identitetin e vërtetë komunitar.

Ndër arbëreshët, ky dualitet është mjaft i dukshëm. Në shumë fshatra të Kalabrisë e Sicilisë, patronimet ruajnë strukturën arkaike shqiptare, ndërsa në komunikimin e përditshëm vazhdojnë të përdoren mbiemërtesa paralele, që e lidhin individin me origjinën krahinore të të parëve (“i Shkurtajve”, “i Dragovajve”, “i Kallogjerëve”). Kështu, kujtesa e origjinës riprodhohet përmes emrit – një formë e oralitetit që reziston ndaj standardizimit burokratik.

Nga patronimi në toponim: emri që bëhet hapësirë

Në shumë raste, patronimet bëhen toponime. Procesi është i dukshëm në mikrotoponiminë shqiptare: “Ara e Bardhajve”, “Livadhi i Kolajve”, “Pylli i Lekajve”, “Fusha e Zekajve”. Këto janë shenja të identitetit hapësinor, që tregojnë jo vetëm pronësinë, por memorien e një linje njerëzish të lidhur me tokën.

Në terminologjinë e Mircea Eliade (1957), ky cilësohet si akt i hierofanisë: përmes emrit, një vend profan shndërrohet në vend të shenjtë, sepse është mbartës i kujtesës.

Në disa raste, toponimi mbijeton edhe pasi familja që i dha emrin është zhdukur: emri ruan kujtesën e atyre që nuk janë më, duke u bërë arkiv oral i territoreve. Në këtë kuptim, toponimia është gjeografi e kujtesës (Ricoeur, 2000). Raste të tilla në ekspeditat tona kemi hasur plot.

Në terrenin shqiptar, kjo ndodh shpesh aty ku toponimet janë trashëguar përmes rrëfimit gojor: “Gropa e Gjokajve”, “Kodra e Ndocajve”, “Uji i Bardhajve”. Çdo toponim është një fragment biografie kolektive.

Në traditën arbëreshe, ky proces ka marrë edhe funksion memorial. Fshatra si Frascineto, San Demetrio Korone, Piana degli Albanesi ruajnë ende mikrotoponime që i referohen fisnikëve apo prijësve të parë të kolonive: “Vigna di Strati”, “Piana di Leka”, “Fonte di Gjini”. Kështu, emri bëhet urë mes historisë dhe hapësirës.

Qarkullimi i emrit dhe trashëgimia kulturore

Në përfundim, mund të thuhet se sistemi i emërtimeve përbën një formë të kujtesës së mishëruar. Mbiemërtesa, patronimi dhe toponimi janë tri faza të një procesi të vetëm: kalimi i fjalës nga individit në komunitet dhe nga komuniteti në hapësirë.

Siç vëren Hobsbawm (1983), traditat shpesh shpiken për të dhënë vazhdimësi atje ku historia është ndërprerë; por në rastin e emrit, vazhdimësia është e natyrshme, sepse ajo ushqehet nga kujtesa gojore.

Në këtë kuptim, oraliteti shqiptar dhe arbëresh mbetet një laborator unik për të kuptuar si funksionon “truri kolektiv” i kujtesës onomastike. Çdo emër, i marrë më vete, është një tregim i vogël; dhe çdo toponim është një fjalë e gdhendur në truall.

Nëse i mbledhim, i transkriptojmë dhe i analizojmë këto emërtime, ne jo vetëm ruajmë një pasuri leksikore, por rimarrim një mënyrë të menduarit përmes emrit – një mënyrë ku njeriu, gjuha dhe toka janë një shpirt i vetëm.

Emri si akt poetik dhe semiotik

Në vijim të kësaj analize, duhet theksuar se emri nuk është vetëm një shenjë referenciale, por edhe një akt poetik e semiotik, që ndërmjetëson

marrëdhënien e njeriut me botën. Roman Jakobson (1960) e përkufizon funksionin poetik të gjuhës si atë që e zhvendos vëmendjen nga referenti në vetë formën e shprehjes — “the message for its own sake”. Në këtë kuptim, edhe emri ka një dimension poetik, sepse ruan në vetvete ritmin, tingullin, simbolikën dhe kujtesën e një bote që nuk ekziston më në mënyrë materiale, por vetëm në fjalë.

Kur një komunitet i jep emër një vendi, një burimi, një mali apo një pusi, ai poetizon hapësirën: e kthen natyrën në tekst. Siç do ta thoshte Yuri Lotman (1990), hapësira kulturore është një “tekst semiosferik”, ku çdo emër është një shenjë që flet për kufijtë dhe thellësitë e kujtesës kolektive. Në këtë proces, emri është më shumë se një kod: ai është pikë-takimi midis simbolit dhe historisë.

Nga ana tjetër, semiotika e Charles Sanders Peirce (1931–1958) na kujton se çdo shenjë funksionon në tri marrëdhënie: me objektin, me interpretantin dhe me nënshkruesin e saj kulturor. Në këtë optikë, një toponim tradicional nuk është vetëm një “ikonë” që përngjan me realitetin, as një “indeks” që e tregon; ai është edhe një simbol që ndërtohet nëpërmjet konvencioneve kolektive dhe që, me kalimin e kohës, fiton një kuptim mitik.

Kështu, “Kodra e Lekajve” ose “Ara e Bardhajve” nuk janë më thjesht shenja gjeografike: ato janë rrëfime të përkthyer në truall, që mbartin një interpretim të përbashkët mbi kujtesën e vendit dhe të fisit.

Në shumë raste të terrenit shqiptar dhe arbëresh, ky dimension poetik i emrit është aq i fortë, sa që toponimet përsëriten në mënyrë ritmike, si vargje, në rrëfime apo këngë gojore. Emri hyn në strukturën e poezisë gojore — bëhet refren, formulë, rit. Dhe këtu krijohet një cikël semiotik: fjala emërton, hapësira e mishëron, kujtesa e përsërit, dhe fjala rilind sërish në formë poetike.

Julia Kristeva (1986), duke folur për “semiozën e pafund”, thotë se çdo akt gjuhësor është një mënyrë për të rikrijuar lidhjen me fillimin, me matricën e kuptimit. Në oralitetin shqiptar, emri luan pikërisht këtë rol: ai është nyja që lidh individin me origjinën dhe njëkohësisht shenjë e një procesi të pandërprerë të rikrijimit kulturor.

Në fund mund të themi, edhe me mend po edhe me zemër, se emri është poezi dhe arkiv njëherësh. Ai jo vetëm mban gjurmën e një bote të

kaluar, por në të njëjtën kohë, e riprodhon atë në çdo shqiptim të ri. Të studiosh onomastikën e oralitetit shqiptar do të thotë, pra, të lexosh poezi e histori të gdhendur në truallin e gjuhës, ku çdo tingull është kujtesë, çdo fjalë është vend, dhe çdo vend është një emër që nuk resht kurrë së foluri për gjithkënd që ka veshë me e mbajtë vesh.

Bibliografi

- Austin, John Langshaw. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Benveniste, Émile. 1969. *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. Paris: Minuit.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Duranti, Alessandro. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge University Press.
- Eliade, Mircea. 1957. *The Sacred and the Profane*. New York: Harcourt.
- Hobsbawm, Eric. 1983. *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Lévi-Strauss, Claude. 1962. *La pensée sauvage*. Paris: Plon.
- Ricoeur, Paul. 2000. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris: Seuil.
- Jakobson, Roman. 1960. "Closing Statement: Linguistics and Poetics." In *Style in Language*, Cambridge: MIT Press.
- Lotman, Yuri. 1990. *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture*. Bloomington: Indiana University Press.
- Kristeva, Julia. 1986. *The Kristeva Reader*. New York: Columbia University Press.
- Peirce, Charles Sanders. 1931–1958, *Collected Papers*. Harvard University Press.

MIKAELA MINGA

Instituti i Antropologjisë

MUZIKA, TRASHËGIMIA KULTURORE DHE TURIZMI

Abstrakt

Në dhjetë vitet e fundit, politikat shtetërore janë përqendruar në mënyrë të përveçme te trashëgimia kulturore dhe te zhvillimi i një axhende turistike specifike. Si rrjedhojë, vendi ka përjetuar një *boom* turistik të paprovuar më parë. Kjo gjë ka pasur ndikimin e vet edhe te trashëgimia kulturore, si një shenjuese e “shqiptares”. Kësisoj, praktika përfaqësimi shtetëror si janë, festivalet e mbështetura me fonde shtetërore, janë ndërlidhur me ato të promovimit dhe reklamimit të trashëgimisë kulturore si një aset turistik.

Trashëgimia muzikore ka luajtur një rol kryesor në formësimin e këtyre axhendave, duke filluar nga ato shprehje muzikore të cilat janë pjesë e UNESCO-s dhe që, si të tilla, njihen edhe në nivel ndërkombëtar. Krahas kësaj, përmendim një kalendar aktivitetesh të mbështetura nga fonde shtetërore i krijuar mbi këto linja. Ngjarje artistike historike janë rimodeluar për t’iu përshtatur kësaj axhende dhe, krahas tyre, janë themeluar edhe të reja. Një tjetër shembull janë të ashtuquajturat *start-up* të cilat përfshijnë trashëgiminë kulturore në formë krijuese, por edhe të orientuar nga biznesi.

Ky artikull trajton rezultate paraprake të një punë kërkimore e cila është ende në proces dhe që ka si qëllim të japë një lloj hartëzimi të këtyre aktiviteteve i cili pastaj na jep mundësinë për të reflektuar mbi kompleksitetin e një axhende të tillë, sidomos kur kemi të bëjmë me një vend i cili vjen nga një e shkuar diktatoriale te e cila kontrolli shtetëror ka qenë thelbësor në rregullimin dhe normëzimin e kulturës muzikore e tingullore.

Fjalë kyçe: trashëgimia kulturore dhe muzikore, pushteti, politikat shtetërore mbi kulturën, kultura festivalore, regjimi diktatorial shqiptar.

Abstract

In the latest ten years, Albanian state policies have been focused on cultural heritage also developing a specific touristic agenda. As a consequence, the country experienced an unprecedented touristic boom recently, which has also put into a new light cultural heritage, as a marker of ‘albanianess’. State-oriented representation practices, such state-funded festivals, have intertwined with those of the promotion and the advertisement of this heritage as a touristic asset.

Music heritage has played a primary role in shaping these agendas, to begin with those expressions that have been registered in UNESCO and thus are internationally acclaimed. Then, there is a specific calendar of activities, state-sponsored but not only, built up for following these lines. Historic artistic events have been remodeled to fit in these agendas, while new ones have come to the fore. An example are the so-called start-ups whose aim is to engage with cultural heritage in more creative and also business-oriented forms.

This paper derives from research that is still in its first steps and whose first purpose has been to provide a mapping of these activities. Through them, I want then to engage with the complexities of such an agenda, especially when it comes to a country whose totalitarian past and state-control have been fundamental in the regulation and normalization of music and sonic culture.

Keywords: cultural heritage, music heritage, power, state cultural policies, festival culture, Albanian dictatorship.

Promovimi i trashëgimisë kulturore ka luajtur rolin e vet në kuadër të zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Në këtë artikull dëshiroj të fokusohem pikërisht te lidhja midis trashëgimisë muzikore dhe axhendës turistike, si janë zhvilluar gjatë këtyre 25 viteve të fundit, pra nga fillimi i viteve 2000. Kjo ide ka lindur fillimisht nga një përvojë e shkurtër e imja si pjesë e një grupi pune, të angazhuar për një prej disa propozimeve që Ministria e Kulturës po përgatiste për listat e UNESCO-s. Kështu quhej ministria gjegjëse për politikën kulturore në vitin 2021. Në vitin 2024, pas një reforme institucionale, u krijua Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

(me akronimin MEKI). Kjo përkoi me kohën kur është bërë edhe puna kërkimore për artikullin në fjalë, i cili fillimisht është prezantuar në trajtën e një kumtese në konferencën shkencore *Antropologjia dhe trashëgimia kulturore: Identitete, traditë dhe transformim* të organizuar nga Instituti i Antropologjisë. Prej shtatorit të vitit 2025, politikat mbi kulturën mbulohen nga Ministria e Turizmit Kulturës dhe Sportit.

Të gjitha ndryshimet institucionale të përmendura më sipër, reflektojnë në një nivel makro, korrentet e politikave shtetërore mbi kulturën, trashëgiminë dhe synimin për t'i lidhur këto me ekonominë dhe sidomos me turizmin. Pikërisht këtë lloj lidhjeje është edhe boshti rreth të cilit sillen puna kërkimore e prezantuar në këto rreshta, e përqendruar në një nivel mikroskopik, tek mënyra si kjo lidhje ka formësuar diskursin mbi trashëgiminë muzikore dhe praktikën kulturore të lidhura me të.

Si edhe vura në dukje më sipër, pikënisje për këtë ishte pikërisht puna ime me grupin e punës në përgatitje të një dosjeje aplikimi për UNESCO-n. Pasi isha njohur nga afër me dinamikën e brendshme institucionale shtetërore, në nivel lokal dhe qendror, sidomos sa i takon UNESCO-s, vendosa ta zgjeroj linjën e kërkimit për të përfshirë edhe praktikën kulturore: tipologjitë e tyre dhe si formësoheshin për t'ju përgjigjur kësaj politike mbi kulturën, turizmin dhe trashëgiminë. Për ta realizuar këtë iu referova hulumtimeve të mia në terren, si pjesëmarrëse e vëzhguese e aktiviteteve të ndryshme artistike, si dhe një lloj etnografie *online*, në rrjetet sociale, duke ndjekur përfaqësimin e tyre në to.

Ajo që vihet re menjëherë është rritja në nivel sasior, sidomos në vitet e fundit. Spikatin festivalet, të cilët kanë në fokus të drejtpërdrejtë ose të tërthortë promovimin e trashëgimisë muzikore brenda kornizës turistike, por edhe formate të tipit ritualizues.

Një nga gjërat më të nevojshme për t'u bërë në këtë drejtim ishte hartëzimi i këtyre zhvillimeve, dallimi i tyre, çka nxori në pah tre ndarje kryesore sipas të cilave artikullohet diskursi mbi trashëgiminë kulturore:

- 1) Trashëgimia muzikore si aset për shprehje të caktuara krijuese tradicionale. Këtu përfshihen praktikën shumëzërëshe të Shqipërisë së jugut; kënga epike, kërcimi i Tropojës, lahuta.
- 2) Trashëgimia muzikore si festival apo festë ritualizuese.

- 3) Trashëgimia muzikore si ndërmarrje “start-up”-i, term që referon krijimin, zhvillimin dhe certifikimin e një ndërmarrjeje apo projekti biznesi të suksesshëm dhe që mbështetet financiarisht nga platforma të tilla si Start-up Albania¹.

1. Trashëgimia muzikore si aset

Një ndër shprehjet më të rëndësishme që hyn në regjimin e aseteve të trashëgimisë kulturore kanë qenë praktikat muzikore shumëzërëshe të Shqipërisë së Jugut, njohur si polifoni popullore, deri në vitet '90-të. Këto praktika u bënë pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jo-materiale në vitin 2008, me emrin *Albanian Folk Iso-Polyphony, Iso-polifonia popullore*². Prej atij momenti, në nivelin shtetëror-institucional vërejmë një ndryshim të emërimit, nxitur kryesisht nga regjistrimi në UNESCO, duke bërë që termi të aplikohet gjerësisht në diskursin shtetëror. Kjo gjë ka ngjallur edhe debate të vazhdueshme nga grupe të caktuara interesi (shoqata, këngëtarë, individë) mbi saktësinë ose jo të termit. Por, diskutimi i këtij aspekti do t'i tejkalonte qëllimet e parashtruara të këtij shkrimi.

Fokusi te trashëgimia kulturore është kthyer në një prioritet për ministrinë gjegjëse për kulturën, çka mund të gjurmohet me përgatitjen e propozimeve të ndryshme për UNESCO-n, vetë ose në bashkëpunim me vende të tjera. Arritja e një regjistrimi celebrues në nivel shtetëror si sukses dhe mbart me vete prestigjin për njohje ndërkombëtare. Në vitet e fundit janë arritur disa suksese radhazi në këtë drejtim. Ndër to përmendim regjistrimin e xhubletës, në vitin 2022 (si pjesë e listës së trashëgimisë materiale në nevojë urgjente për mbrojtje³); *K'cimi i Tropojës/K'cimi dancing of Tropoja*, i cili u bë pjesë e listës përfaqësuese të trashëgimisë kulturore

¹ Shih për këtë: <https://www.sipermarrja.gov.al/startup-albania/>
<https://www.startupalbania.gov.al/>
(konsultuar për herë të fundit më 2 mars 2026).

² Shih për këtë: *Albanian Folk Iso-Polyphony*
<https://ich.unesco.org/en/RL/albanian-folk-iso-polyphony-00155>
(konsultuar për herë të fundit më 2 mars 2026).

³ <https://ich.unesco.org/en/USL/xhubleta-skills-craftsmanship-and-forms-of-usage-01880> (konsultuar për herë të fundit më 2 mars 2026).

jomateriale në vitin 2024.⁴ Ajo që vlen të vihet në dukje është fakti se në të dyja rastet, regjistrimi në UNESCO është karakterizuar nga “shpikja” e një termi të ri, qoftë në rastin e iso-polifonisë, për të dalluar që kemi të bëjmë me një shumëzërësh i cili këndohet me një iso; ashtu edhe në rastin e “k’cimit” e shkruar me apostrof, ndërkohë që fjala në gjuhën shqipe “kcim” nuk e përfshin një gjë të tillë. Nga sa kemi hulumtuar në këtë drejtim, literatura ekzistuese përdor kryesisht termin “kcim” ose “kërcim” për ato lloj vallëzimesh të cilat nuk luhen duke u kapur për duarsh në formë rrethore (njohur si valle).

Në dhjetor të vitit 2025 hyri në UNESCO edhe lahuta, ose më saktë, arti i të interpretuarit, të kënduarit dhe të ndërtuarit të lahutës. Kjo dije u regjistrua në listën e trashëgimisë kulturore jomateriale në nevojë për mbrojtje urgjente.⁵

2) Trashëgimia muzikore si festival apo festë ritualizuese.

Ngjarja më përfaqësuese në këtë kontekst është Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës. Ky festival ka qenë qysh në ngjizje një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore gjatë rendit diktatorial dhe u krijua ngjashmërisht me modele festivalesh folklorike të vendeve socialiste të lindjes. Edicioni i parë daton në vitin 1968. Pas rënies së regjimit diktatorial, u mbajt një edicion i tij në Berat, në vitin 1996 dhe pastaj Festivali u rikthye sërish në Gjirokastër. Gjatë këtyre 35 viteve, organizimi i tij është bërë në lidhje të ngushtë me politikën mbi trashëgiminë kulturore shqiptare, çka doli më qartë në pah në dy edicionet e fundit, të vitit 2015 dhe 2023, në të cilat festivali erdhi i konceptuar si një njeje në të cilën bashkoheshin politikën mbi trashëgiminë kulturore dhe ato mbi turizmin.

Kështu, në edicionin e vitit 2015 gjejmë një numër gazetarësh e reporterësh të huaj, të ftuar dhe të paguar nga qeveria shqiptare me synim për të shkruar mbi festivalin. Gjatë ditëve të Festivalit pata rast të bisedoja

⁴ <https://ich.unesco.org/en/RL/k-cimi-dancing-of-tropoje-01881>;
<https://regjistrickj.al/kcimi-i-tropojes/>
(konsultuar për herë të fundit më 2 mars 2026)

⁵ Shih për këtë: <https://ich.unesco.org/en/USL/art-of-playing-singing-and-making-the-lahuta-02310> (konsultuar për herë të fundit më 2 mars 2026)

me disa prej tyre, për të kuptuar si dhe pse gjendeshin aty.⁶ Kurse, sa i takon organizimit të përgjithshëm, risia e këtij edicioni ishte tek krijimi i një lloj programi alternativ, le ta quajmë, i cili zhvillohej pas konkurrimit të programit zyrtar. Bëhej fjalë për një program koncertal me këngëtarë dhe grupe kombëtare ose ndërkombëtare të ftuar, performanca e të cilëve bashkonte elemente të tradicionales në trajtime më moderne. Të tillë ishin Eda Zari & Band, Vikena Kamenica dhe Keli Band, *Divanbana* nga Bosnia dhe Hercegovina, grupi polifonik *Inoro* dhe sazet e Kosta Verdhit nga Janina (Greqi), deri edhe një performancë me DJ, “The Funky Villainz”.

Por, ndryshimi më i rëndësishëm i këtij edicioni ishte emri. Jo më standardi *Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës*, por *Argjiro Fest On*, një emër që bënte bashkë mitin e Argjirosë, festën, dhe anglikanizmat: Feston/Fest-on! Pra, “the festival is on”. Prapëseprapë, organizimi formal nuk ndryshoi: qarqet konkurronin njëri me tjetrin dhe, në fund, juria vlerësonte me çmim të parë ansamblin më të mirë, princip ky që na çon te formatet garuese të emulacionit socialist të dikurshëm.

Gjithsesi, emri i ri i pagëzimit, megjithëse tërheqës në konceptimin e vet, nuk rezultoi jetëgjatë, sepse në edicionin vijues, i cili u zhvillua shtatë vjet më vonë, iu rikthyem formatit të përdorur historikisht: Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës. Në këtë edicion, ama, pati një ndryshim rrënjësor pasi u hoq konkurrimi mes qarqeve dhe vlerësimi me çmime. Pra, festivali përbënte një lloj parade të secilit prej grupeve pjesëmarrës, të cilët, vinin një ditë më parë, interpretonin programin e tyre dhe largoheshin të nesërmen. Krahasuar me edicionin e vitit 2015, kësaj here ishte vendosur një skene paralele e cila “aktivizohej” pas mbarimit të programit zyrtar. Ajo ishte vendosur në qytetin e vjetër, te sheshi “Çerçiz Topulli” dhe përfshinte performanca të amplifikuara e për publik masiv nga këngëtarë të ndryshëm, shqiptarë ose jo. Këto performanca vijonin deri në orët e vona të mbrëmjes. Ndër to përmendim: Era Rusi & Band, Anxhela Peristeri & Band, Ylli Baka, “Les Swings Cabaret” (nga Franca), Vlatko Stefanofski (FYROM), Dren Abazi etj si dhe Orchestra Italiana e Renzo Arbore-s, e cila performoi në natën përmbyllëse të festivalit.

⁶ Ndër ta, dëshiroj të falënderoj Dorian Geiger, gazetar amerikan, i cili ndau me mua detajet më të rëndësishme.

Një tjetër aspekt shumë i promovuar nga organizatorët ishte edhe një instalacion i vendosur në skenën e festivalit, si pjesë e skenografisë, i realizuar me fije të thurura, realizuar nga Ina Lisi dhe Kube studios. Instalacioni i kushtojë artizanatit të tezgjahut si pjesë e trashëgimisë kulturore.

Foto 1: Foto nga performanca e ansambli të qarkut Tiranë.

Foto nga Elvis Gorica

Krahas *Festivalit Folklorik Kombëtar*, mund të gjurmojmë edhe një kalendar të larmishëm festivalesh të tjera, i cili ka lulëzuar sidomos në 15 vitet e fundit. Ky kalendar nxjerr në pah një proces festivalizimi të kulturës muzikore, përmes të cilit festivali shndërrohet në një lloj formati përfaqësues për të gjitha praktikat kulturore (Rönstrom 2016, 67-83; Bennet, Taylor, Woodward 2014).

Këto festivale organizohen me fonde shtetërore nga Ministrinë gjegjëse për kulturën, për turizmin, nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ose institucionet lokale; me ndihmën e fondeve europiane, apo OJQ-ve të interesuara në forcimin e skenës lokale. Një tipar dallues i shumë prej tyre është që janë të krijuara nga një artist i vetëm, zakonisht i mirënjohur edhe

në skenat ndërkombëtare: Olen Cesari me *Porto Palermo Music Festival* (në edicionin e pestë), Inva Mula me *Mik Festival* (edicioni i tetë), *Za Fest* nga Vlashent Sata (edicioni i nëntë). Në rastet e mësipërme, festivalet funksionojnë rreth një individi i cili është njëherazi: themelues, organizues, pjesëmarrës dhe sigurisht “pritës/prezantues”. Ky model është më karakteristik, por ka edhe festivale të tjera që nuk kanë një “padron” publik si, për shembull: *Fustanellafestival*, *Shpirti i Ballkanit*, *Tirana Street Party*.

Të tjetër kanë një tipar të përbashkët: organizimin në sitet e trashëgimisë kulturore: site arkeologjike, kala, kisha të vjetra, pazare historike. Në këtë mënyrë, promovohet një axhendë specifike e lidhjes mes vendit, trashëgimisë dhe muzikës, ndërkohë që përzgjedhja e tyre nuk duket se ka një koncept specifik paraprak nga ana e organizatorëve. Kam pasur rastin të ndjek prezantimet në vend të secilit dhe argumenti i tyre për këtë është përgjithësisht formulaik: Për vlerësimin e trashëgimisë sonë kulturore; për të bashkuar magjinë e kalasë me tingujt e muzikës. Kjo lloj lidhjeje me vende të caktuara përkon me atë që Barbara Kirshenblatt-Gimblett e konsideron si konvertim të lokacioneve në destinacione: Turizmi dhe trashëgimia si industri bashkëpunuese i bëjnë këto vende “të shfrytëzueshme ekonomikisht si ekspozime të vetvetes” (1995, 371).

Të gjitha organizimet në fjalë shoqërohen me një fushatë specifike promovuese në rrejetet sociale, përmes fotove dhe videove, të cilat janë një përzgjedhje e asaj çka organizatorët zgjedhin të ndajnë me spektatorin virtual. Treguesi më domethënës për këtë lloj manipulimi është tingulli: në shumicën e herëve shikuesi nuk dëgjon tingullin *live* të marrë nga vendi i ngjarjes, por muzikën e montuar gjatë produksionit të videos, ose atë që ofrohet e gatshme në platforma online si instagram etj. Krijohet kështu një përfaqësim audiovizual, ose thjesht vizual i ngjarjes artistike, i cili dashur pa dashur, dallon nga ai “reali”, po themi.

Pjesë e këtij kalendari aktiviteteve janë edhe festa, celebrime të caktuara të cilat herë rimarrin një rit të caktuar (dita e verës, karnavali, për shembull) ose, në raste të tjera, shpikin një festë të caktuar (festa e lakrorit, festa e birrës, festa e Libofshës, festa e bletës) me synimin për t'i popullarizuar te komuniteti, si ngjarje ritualistike. Por, edhe në këto raste, kemi të bëjmë me një ngjarje e cila vjen nga lart – poshtë, pra në mënyrë institucionale dhe jo si pjesë e një kalendari ritual komunitar (Sela 2025).

3. Trashëgimia muzikore si sipërmarrje

Ky ka të bëjë me një lloj ri-inskenimi, ri-teatralizimi, i cili lidhet ngushtë me kuptimin e fjalës re-enactment⁷. Ky lloj ri-inskenimi dhe ri-teatralizimi është në themel të atyre praktikave kulturore e muzikore që inkuadrohen brenda formatit të start-up-it. Shembulli më i qartë i kësaj është rasti i *Albanian Night*, e cila mund të përshkruhet si një hapësirë muzikore-teatrale por edhe ekspozuese, ku realizohet një performancë e drejtuar nga një “show-man”-i, i quajtur Armando i cili edhe e drejton këtë iniciativë artistike-biznesi. Synimi është të paraqesë disa prej traditave më interesante shqiptare.

Në një intervistë që ai ka dhënë rreth *Albanian Night*, Armando paraqet edhe idenë e lidhur me *Albanian night*.

“Visitors to the country leave with the impression that Albanian culture is all about communism – House of Leaves and Bunk’Art tell important stories, but they represent a mere 45-year blip on the radar of Albanian history and culture. What about the epic warriors of the Northern mountain passes? What about the Kanun of Leke? Iso-polyphonia? Xhubleta? Are foreigners experiencing the warmth of genuine Albanian hospitality when they come to our country, or are they merely booking a cheap Airbnb, eating delicious food and lounging on the beach? We saw this unfortunate dynamic and wanted to change it – Albania is much more than a cheap beach destination with some communist relics for history buffs to admire. We are an ancient and proud people who have thousands of years of culture: whether it’s the way we marry off our children, the clothes we used to wear, the beliefs and customs of the typical Albanian and even the way we speak to each other, Albanian culture is a hidden gem that no one is properly explaining and showcasing to the outside world! We therefore endeavored to create a one-stop-shop for authentic Albanian culture that would be easily

⁷ Kemi të bëjmë me një koncept të mirëfilltë i cili ndodh specifikisht. Për një shpjegim më etimologjik: *Enact* do të thotë zbatoj, zbatim. Ai lidhet ngushtë me *act* që do të thotë veprim, por edhe teatralizim, pra kryerje e një veprimi për efekte teatrore. Kësisoj reenact do të thotë edhe të ri-teatralizosh.

accessible to the foreign visitor curious to scratch under the surface of our incredible country.⁸

Intervista është në anglisht. Ofrohet edhe në gjuhë të tjera, por jo në shqip. Për këtë arsye zgjodha ta sjell në anglisht me përkthimin në shqip (prej meje në fusnotë).⁹ Edhe gjatë shfaqjeve që kam pasur rastin të ndjek live, Armando aty kombinon shqipen me anglishten kur u flet njerëzve, por duke luajtur pak me mënyrën e prezantimit, në sensin që bën një lloj impostimi ndryshe teksa flet për të huajt.

E gjithë kjo vendosje muzikore që paraqitet në Albanian Night nuk ka si burim formate burimore, por performanca të standartizuara, pra folklorizime, të inskenuara sipas modelit të ansamblit të këngëve dhe valleve: përfshihen - gjithmonë të inskenuar sipas një model spektakolarizues – elemente nga një ritual dasme, elemente nga një rit morti me vajtimin, miti i barrës së vrave që e hasim në kanun, më tej valle koregrafike, të cilat rrëfohen përmes historive të caktuara. Pra, kemi kësisoj një ri-inskenim; ri-ndërtim, ri-spektakolarizim që me gjuhën e Baudrillard do të ishte një lloj simulacra e rikrijuar (recreational simulacra), e cila shkon

⁸ Sara Alimehmeti, “Meet Armando, Executive Director of Albanian Night”, <https://magictowns.al/meet-armando-the-executive-director-behind-albanian-night/> (postuar online më 18 prill 2025, përditësimi i fundit më 4 tetor 2025, konsultuar për here të fundit më 6 mars 2026).

⁹ “Vizitorët ikin nga ky vend me përshtypjet që kultura shqiptare është vetëm për komunizmin: Shtëpia me Gjethe, Bunk’Art tregojnë histori të rëndësishme, por ato përfaqësojnë veçse një 45-vjeçar nga radari i historisë dhe kulturës shqiptare. Po heronjtë epikë të shtigjeve malore të veriut? Po Kanuni i Lekës? Iso-polifonia? Xhubleta? A po përjetojnë të huajt ngrohtësinë e mikpritjes të vërtetë shqiptare kur vijnë në vendin tonë, apo po marrin thjesht një Airbnb të lirë, hanë ushqim të mirë dhe rehatohen në plazhet e lira? E pamë një dinamikë të tillë të pavend dhe vendosëm ta ndryshojmë – Shqipëria është shumë më shumë se një destinacion i lirë plazhi me disa relikte komuniste për t’u admiruar nga adhurues të historisë. Ne jemi një popull i vjetër dhe krenarë me një kulturë mijëra vjeçare, qoftë kjo si martojmë fëmijët, çfarë veshje mbajmë, besimet dhe traditat e shqiptarit tipik dhe deri te mënyra si i flasim njëri-tjetrit; kultura shqiptare është një xhevahir i fshehur që askush nuk po e shpjegon dhe po e prezanton si duhet botës jashtë! Ndaj ne u përpoqëm të krijojmë një *one-stop-shop* për kulturën shqiptare autentike që mund të aksesohet lehtësisht nga vizitori i huaj dhe kurioz për të gërvishtur poshtë sipërfaqes të vendit tonë të pabesueshëm.

në përshtatje me formatin e industrive creative (si janë implementuar nga programe të ndryshme të orientuara nga Perëndimi me EU4 Culture për shembull), për nxitjen e kreativitetit dhe individualitetin, gjithmonë brenda kontekstit ekonomik.

Laurajane Smith ka një qasje me mjaft interes për rastet e trajtuara këtu. Ajo e shqyrton trashëgiminë si një praktikë diskursive dhe diskuton mbi një “diskurs të autorizuar dhe të sanksionuar mbi trashëgiminë kulturore”. Si i tillë ai rregullon dhe normalizon një seri supozimesh rreth kuptimit dhe trajtës së trashëgimisë kulturore (Smith 2006, 4; Shih edhe: Smith, Akagawa 2009). Në rastin tonë, vërejmë si të gjitha këto aktivitete, qofshin të reja apo historike, synojnë të implementojnë një diskurs shtetëror të autorizuar mbi trashëgiminë, pra që përfaqëson politikat kulturore shtetërore, të cilat i transmetohen nga larg grupeve specifike të interesit. Sigurisht, për këtë ai ndjek modelet e përhapura në vendet e Europës perëndimore dhe rasti i UNESCO-s është ai më ilustruesi në këtë drejtim. Por për një vend me një të shkuar autoritare, vërejmë se ky diskurs i autorizuar shtetëror rimerr, restauron e deri diku “pastron” edhe pjesë të prejardhura nga kultura muzikore totalitare. Këto i vendos në shërbim të së tashmes për të artikuluar narrativa bashkëkohore të lidhura me kombin, identitetin dhe mënyrat si këto i përshtaten nevojave të së tashmes kulturore të Shqipërisë, interesave aktualë të lidhura me zhvillimin e turizmit kulturor, i lidhur ngushtë me trashëgiminë.

Ndaj, më shumë sesa një përfundim, do të doja të bëja një shënim përmbyllës për të përmbledhur stadin e parë të një punë që siç e theksova është ende në proces dhe që ka nevojë për shtesime të mëtejshme. Tri ndarjet në fjalë besoj se ofrojnë një pikënisje për të shqyrtuar në mënyrë më sistematike, në një moment të dytë, përvijimin e këtij diskursi të autorizuar shtetëror, raportet e tij me të shkuarën kulturore totalitare dhe shprehje konkrete muzikore e artistike që janë produkt i kësaj politike kulturore të ndërlidhur mes turizmit dhe trashëgimisë.

Bibliografi

- Bennet, Andy, Jodie Taylor dhe Ian Woodward (përg.) 2014. *The festivalization of culture*. Farnham: Ashgate
- Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1995. "Theorizing heritage", *Ethnomusicology* 39/3: 367-380
- Rönstrom, Owe. 2016. "Four facets of festivalization", *PULS Musik- och dansetnologisk tidskrift* Vol. 1/1: 67-83
- Sela, Jonida. 2025. *E shkruara dhe e tashmja e ritit: Rite kalendarike në Korçë dhe rrethina*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Smith, Laura Jane dhe Natsuko Akagawa (përg.). 2009. *Intangible Heritage*. New York: Routledge
- Smith, Laurajane. 2006. *Uses of heritage*. New York: Routledge.

NEBI BARDHOSHI DHE OLSI LELAJ,
ETNOGRAFI NË DIKTATURË. DIJA, SHTETI
DHE HOLOKAUSTI YNË,
TIRANË, AKADEMIJA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË, 2018.

Me shkas nga një projekt kërkimor, ndërmarrë në vitin 2013, vepra *Etnografi në siktaturë. Dija, Shteti dhe holokausti ynë* ofron një etnografi historike të ndërtimit të institucioneve shkencore në socializmin shqiptar, duke shqyrtuar krejt periudhën mes viteve 1946 dhe 1991. Duke mos pasur studime të qenësishme kritike mbi arkivat e dijes së prodhuar në kushte diktatoriale, autorët Nebi Bardhoshi (specialist i antropologjisë juridike dhe i formave të organizimit shoqëror në Shqipëri) dhe Olsi Lelaj (antropolog i proceseve të modernizimit dhe i transformimeve urbane socialiste dhe postsocialiste) ndërtuan një korpus të pasur dokumentesh zyrtare, botimesh shkencore, pyetësorësh etnografikë, artikujsh shtypi dhe intervistash. Analiza e hollësishme e këtyre materialeve i

jep veprës një thellësi të mirëfilltë empirike dhe një lidhje të qëndrueshme me realitetet e terrenit, duke arsyetuar mbi shtangësinë e institucioneve shkencore të nënshtruara ndaj orientimeve ideologjike të paqëndrueshme, të imponuara nga Partia e Punës gjatë dyzet e pesë viteve të ekzistencës së saj. E ndërtuar me një rrjedhë kapituajsh të strukturuar e të shtjelluar me papnësi, ky studim kritik për mendimin etnologjik në kushte diktatoriale, i kapërcen caqet e objektit të vet studimor. Një lexim i saj nga studiues e studentë të dijeve humane mund të kontribuojë për një reflektim antropologjik edhe më të gjerë, i cili pa dyshim do të ndihmojë në qartësimin edhe të konteksteve të tjera të prodhimit shkencor nën regjime autoritare në ish-Europën socialiste.

Ndaj mund të thuhet pa drojë se ky libër i përket një antropologjie të dijes dhe të shtetit që synon të shqyrtojë, edhe përtej rastit shqiptar, çështje teorike të përgjithshme si pavarësia intelektuale në darën e kufizimeve politike të ushtruara nga një regjim totalitar, si dhe pasojat epistemologjike të ndërhyrjes politike në ndërtimin e shkencave humane dhe shoqërore. Shqyrtimi i dokumenteve të pabotuara, shpesh të censuruara, nxjerr në pah tensionin e vazhdueshëm mes studiuesit dhe dogmës, mes së vërtetës empirike të vëzhgimeve etnografike dhe së vërtetës së imponuar nga ideologjia zyrtare. Autorët zbulojnë mekanizmat e një dijeje shkencore të detyruar të zhvillohet në bashkëfajësi me zgjedhën e regjimit totalitar, madje jo rrallë edhe me kontribut aktiv në dhunën e projektit të tij për eliminimin selektiv dhe rikonfigurimin social, dhunë të cilën autorët e këtij studimi e përcaktojnë qartë me termin “kulturë holokaustike”, specifike për kontekstin shqiptar. Ky holokaust kulturor ka synuar, për ta thënë me fjalët e autorëve,

“zhdukjen e botëkuptimeve, formave dhe praktikave shoqërore që nuk përputheshin me vizionin e shoqërisë të përfaqësuar nga shteti modern” (f. 337). Duke e njohur ngarkesën polemike të kësaj risie terminologjike e konceptuale, autorët e shpjegojnë përdorimin e saj si një metaforë kritike të ekstremizmit modernizues shtetëror, frymëzuar nga veprat e Zygmunt Bauman-it, i cili e analizon Holokaustin si një pasojë të mundshme logjike të racionalizimit burokratik, inxhinierisë shoqërore dhe dominimit të shtetit, por pa e projektuar gjithsesi atë në fushën kulturore. Megjithatë, nocioni i “holokaustit kulturor” i dhënë nga Lelaj dhe Bardhoshi shkon përtej provokimit semantik. Ai fton të arsyetohet shkencërisht mbi dhunën epistemike të ushtruar nga një « shtet-kopshtar » (shteti kopshtar) mbi strukturat e veta intelektuale dhe shoqërore, një shtet funksionimi i të cilit bazohet mbi ndërhyrje të planifikuar dhe shtrënguese. Ky sistem, në të cilin dogma sunduese paraqitet si e vetmja e vërtetë shkencore, mobilizoi shkencat humane dhe shoqërore,

dhe veçanërisht etnologjinë, në luftën e tij kundër “zakoneve të prapambetura” të shoqërisë shqiptare. Studimet etnografike thirreshin kështu të demonstroi se emancipimi i grave përbënte një domosdoshmëri historike përballë strukturave patriarkale të konsideruara të vjetruara, ndërkohë që ky argument shërbente mbi të gjitha për të legjitimuar projektin e tjetërsimit shoqëror të regjimit. Në këtë kontekst, etnologët shndërroheshin në agjentë të një dijeje të shtetëzuar, të cilët autorët i cilësojnë si “misionarë të modernitetit”:

Etnografët marrin pjesë në kushtin holokaustik duke mbledhur gjurmët e fundit të botës që po zhduket, ndërkohë që përshkruajnë lindjen dhe zhvillimin e botës së re, por shpesh edhe duke mohuar atë që vëzhgojnë në përditshmërinë socialiste, si varfërinë apo mjerimin e fshatarit (f. 341).

Autorët përshkruajnë mënyrën se si regjimi socialist shqiptar imponoi kornizat e veta teorike të përfaqësimit të shoqërisë dhe të alteritetit, brenda të cilave u farkëtuan koncepte

shkencore të kastenta. Vëmendja ndaj mënyrës se si etnografia shqiptare u përqendrua mbi kulturën dhe shoqërinë e ashtuquajtur “tradicionale” zbulon se ky polarizim i shërbente në të vërtetë një projekti më të gjerë modernizimi dhe transformimi radikal të orkestruar nga autoritetet. Në veçanti, kapitulli i tretë, i titulluar “Ariu i maleve në kopshtin diktatorial”, tregon se si etnologjia zyrtare, nën petkun e mbrojtjes së traditave përmes muzealizimit të tyre, u përpoq t’i klasifikonte ato si mbetje (mbeturina) për t’u eliminuar. Megjithatë - dhe këtu qëndron i gjithë ambiguiteti - shteti shqiptar pozicionohej gjithashtu si kujdestari ekskluziv i traditës, duke e thirrur “arkaiken” si garanci të autenticitetit dhe vazhdimësisë kulturore, ndërkohë që po i njëjti shtet e shënjestronte atë si pengesë për projektin e vet politik. Sipas autorëve, ky paradoks i dukshëm nuk buron nga një kontradiktë e pazgjidhur, por nga një logjikë e brendshme e modernitetit socialist, në vazhdimësi me forma të tjera historike të instrumentalizimit të dijes, qoftë perandorake, nacionaliste apo autoritare.

Përkufizimi operativ i diktaturës që autorët e sqarojnë dhe e kontekstualizojnë në argumentat e tyre, përfshin edhe ekuacionin e një regjimi që rindërton shoqërinë « e re », duke shkatërruar në mënyrë selektive të kaluarën e saj.

Në kapitullin e katërt, një analizë interesante e këtij paradoksi jepet përmes nocionit të “sindromës dashuri–urrejtje” për të përshkruar ambiguitetin e studiuesve dhe të autoriteteve ndaj trashëgimisë kulturore. Diferenca domethënëse e pikasur mes dokumenteve etnografike të arkivuara dhe botimeve të tyre zyrtare zbulon një shtrembërim strukturor midis përvojës etnografike dhe narrativës së autorizuar. Kjo ndarje themeltare e një dijeje të shtetëzuar shprehej përmes një “diskursi shkencor skizofrenik” që luhatej midis vlerësimit simbolik dhe përjashtimit ideologjik. Në këtë kontekst, shkencat shoqërore duhej të vërtetonin teorinë marksiste-leniniste si paradigmë analitike një dhe e vetme. Si shtyllë teorike e regjimit, dialektika materialiste impononte një qasje të mpakur dhe një kuptim veçse ekonomik dhe klasor të realiteteve kulturore dhe

shoqërore, duke shpërfillur shumësinë e dukurive të vëzhguara në terren. Që në fund të Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria socialiste u konceptua si një shoqëri e re, në ndërtim e sipër. Etnologjia aty u ravijëzua si një armë intelektuale në shërbim të klasës punëtore dhe të partisë së vetme: ajo duhej të kontribuonte në shkallmimin e së kaluarës, në transformimin e së tashmes dhe në krijimin e një të ardhmeje komuniste revolucionare.

Ky instrumentalizim trajtohet në kapitullin e pestë përmes pasojave etike dhe metodologjike të prodhimit të një dijeje antropologjike nën shtrëngimin politik dhe partiak. Që në ekspeditat e para etnografike pas vitit 1945, specialistët shqiptarë kishin për detyrë të interpretonin të dhënat e mbledhura në terren në një optikë marksiste-leniniste që e lidhte kulturën me formimin ideologjik të individëve. Enver Hoxha, udhëheqësi i regjimit, pohonte shprehimisht se kultura kishte për qëllim edukimin e njeriut të ri në të gjitha dimensionet e jetës së tij të përditshme. Koncepti socialist i kulturës në kushte diktatoriale

shërbente kështu më pak për të kuptuar shoqërinë reale sesa për të formësuar shoqërinë e dëshiruar nga regjimi, përmes një përdorimi intensiv të përfaqësimeve të bazuara në skenarin ideologjik të realizmit socialist dhe të kapilarizuar nga propaganda totalitare.

Dy kapitujt pasues i kushtohen analizës së marrëdhënieve të etnografisë shqiptare me Kanunin, kodi zakonor që historikisht ka rregulluar marrëdhëniet shoqërore, juridike dhe familjare në veri të Shqipërisë. I kodifikuar fillimisht në mënyrë gojore dhe më pas i zbardhur me shkrim në fillim të shekullit XX, Kanuni perceptohet nga etnografët e parë si një rezervuar formash të vjetra të organizimit fisnor, të drejtësisë klanore, strukturave patriarkale dhe pronësisë komunitare. Në Shqipërinë socialiste, tradita kanunore është objekt i një diskursi të dyfishtë. Nga njëra anë, ajo kremtohet si shprehje autentike e një kulture kombëtare të rrënjosur në një të kaluar paraosmane dhe për këtë arsye vlerësohet për peshën e saj identitare. Nga ana tjetër, ajo përshkruhet si një mbetje feudale

e papajtueshme me objektivat e socializmit, veçanërisht për shkak se mbart forma dhune, religjioziteti popullor dhe hierarkie patriarkale në kundërshtim me ideologjinë e promovuar nga regjimi. Kjo ambivalencë është veçanërisht e dukshme në punimet e njërit prej teoricienëve të parë të etnologjisë shqiptare, Rrok Zojzi (1910–1995), i cili, që në vitin 1956, mëton të dëshmojë se Kanuni nuk përbën thjesht një praktikë rajonale të kufizuar në veriun malor, por një fenomen kombëtar që provon unitetin kulturor të popullit shqiptar. Kjo zhvendosje në leximin e të dhënave historike e bën të dukshme mënyrën se si përdorimi doktrinar i materializmit historik dhe i konceptit të “kombit” ka formatuar thellësisht skemën zyrtare të interpretimit etnografik të botës shoqërore.

Kapitulli i fundit eksploron periudhën kyçe pas vdekjes së Enver Hoxhës në vitin 1985. E përshkruar si një ngjarje simbolike madhore, “vdekja e kopshtarit” (vdekja e kopshtarit) e zhyt shoqërinë në një pasiguri të thellë lidhur me vazhdimësinë e projektit socialist. Shteti dhe

institucionet, përfshirë ato etnografike, reagojnë përmes demonstrimeve masive të besnikërisë dhe përkushtimit ndaj liderit të ndjerë, duke zbuluar përmasat e kultit të personalitetit të vendosur gjatë diktaturës. Një shembull veçanërisht domethënës është letra zyrtare, dërguar Komitetit Qendror të Partisë nga Instituti i Kulturës Popullore ku shprehet një “dhimbje e thellë” për humbjen e diktatorit, por edhe një angazhim i plotë për vijimin e projektit të tij ideologjik. Kjo letër mishëron njëkohësisht konformizmin e imponuar ndaj studiuesve, po edhe një skicim të qartë të rolit të tyre të ardhshëm: të vazhdojnë të legjitimojnë shkencërisht projektin totalitar të konceptuar nga Enver Hoxha. Dimensioni ritual i reagimit shoqëror dhe institucional ndaj zhdukjes së liderit nxjerr në pah mekanizmat e dhunës simbolike të ushtruar mbi komunitetin shkencor në veçanti dhe mbi krejt shoqërinë në tërësi.

Edhe pse autorët nuk formulojnë drejtpërdrejt një kritikë ndaj shtetit postsocialist, puna e tyre ngre pyetje politike mbi mënyrën se si regjimet formësojnë dijen, kujtesën dhe

institucionet intelektuale. Në këtë kuptim, vepra e tyre është gjithashtu një pasqyrë e drejtuar nga e tashmja. Bardhoshi dhe Lelaj sugjerojnë se etnografia socialiste nuk është zhdukur pa lënë gjurmë: ajo ka ndikuar format aktuale të përfaqësimit të kulturës, të prodhimit të dijes dhe të diskursit publik mbi kombin. Në Shqipërinë bashkëkohore të dëmtuar nga financimi i mekur i kërkimit shkencor, njohja relative akademike e antropologjisë, vështirësia e aksesit në disa arkiva delikate dhe politizimi i kujtesës kolektive, vjen e bëhet thelbësore çështja e formave të reja të heteronomisë së disiplinës. Autorët tanë, studiues të Institutit të Antropologjisë në Akademinë e Shkencave e Shqipërisë, dëshmojnë integritet dhe guxim për të thyer heshtjen mbi përgjegjësitë e kaluara por edhe të tashme, të institucioneve shkencore shqiptare. Në një intervistë me kolegen e tyre Afërdita Onuzi, e cila u bë anëtare e Sektorit të Etnografisë në vitin 1971, përkapet një kritikë e kujdesshme ndaj mungesës së autonomisë së studiuesve në kontekstin socialist. Ajo përmend konfigurimin skenik të

Konferencës Kombëtare të Studimeve Etnografike të vitit 1976, gjatë së cilës u caktua të ulej në estradën e ngritur në qendër të sallës, e sunduar nga busti i Enver Hoxhës dhe e rezervuar për përfaqësuesit zyrtarë. Ky projektim arkitekturor dhe hierarkik materializonte, sipas fjalëve të saj, një “podium të partishmërisë” (podiumi i partishmërisë): vendi nga ku artikulohej një diskurs në përputhje me doktrinën programatike të Partisë. Ndjenja e parehatisë së Afërdita Onuzit për të zënë vend aty nuk shpreh vetëm një ngurrim personal, por një vetëdije kritike mbi peshën simbolike të një hapësire të tillë të ngopur me pritshmëri ideologjike dhe rituale konformiste. Shpalimi i këtij shqetësimi, i cili mund të qe thelluar edhe më tej në potencialin e tij disident, përbën megjithatë një dritore të çmuar nga ku tejkalohen format e heshtura të mospajtimit, tensionet e brendshme të pozicionit shkencor dhe hapësirat e mundshme të shmangies nga performanca publike te përvoja intime e kërkimit shkencor në kohë diktati.

Në dritën e kërkimeve të mia mbi fotografitë e prodhuara në Shqipëri në të njëjtin kontekst etnografik dhe diktatorial, kjo vepër më shfaqet si një mjet analitik themelor për të kuptuar funksionet epistemologjike të imazhit dhe plasaritjet e mundshme të dispozitivit të tij. Arkivat vizuale, ashtu si arkivat e shkruara të shqyrtuara nga Bardhoshi dhe Lelaj, përbëjnë një burim thelbësor për të kuptuar se si shteti totalitar e ka formësuar dukjen e një shoqërie të re. Mbetet ndoshta për t’u shqyrtuar më imtisht gjestet e heshtura të shmangies dhe të moszbunimit të dijetarit, gjurmët e të cilave arkivat fotografike i mbartin kur e kur. Ato na ftojnë t’u kushtojmë vëmendje formave të hezitimit, kontradiktave të imta dhe shikimeve të tërthorta me të cilat etnografia është e mbushur.

Ky studim i etnografisë shqiptare nën diktaturë nuk kontribuon vetëm në një njohje më të mirë të fabrikimit të shkencave humane dhe shoqërore në Europën Juglindore; ajo përbën pa droje edhe një truall pjellor për të vënë në pikëpyetje dinamikat globale që lidhin shtetin, ideologjinë dhe përfitimet

shkencore. Vepra mbështetet mbi një tezë të fortë dhe koherente: etnografia shqiptare, si disiplinë e institucionalizuar që në vitet e para të periudhës socialiste, ka qenë strukturalisht e integruar në aparatën ideologjik të shtetit. Në këtë kuptim, ajo ka qenë në thelb bashkëfajtores, madje pjesëmarrëse aktive, në projektin totalitar të transformimit shoqëror dhe të revolucionit kulturor, ndërmarrë ky nga një regjim i cilësuar si diktatorial në përgjigje të skemës së tij

përmbysëse. Përmes objektivitetit analitik, përdorimit kritik të burimeve dhe reflektimit teorik origjinal, kjo vepër përbën një referencë të domosdoshme për çdo studim mbi ndërveprimet komplekse mes shkencës dhe pushtetit politik, dje dhe sot, duke u mbështetur në një studim i rastit shqiptar, veçanësisht i të cilit pasqyron shumëllojshmërinë e përvojave dhe praktikave antropologjike të përjetuara në regjime totalitare.

PHD.c. Oriane Girard

Instituti i Etnologjisë dhe Antropologjisë Sociale,
Universiteti i Marsejës dhe Shkolla Franceze e Athinës

ERVIN KAÇIU. NJË ANTROPOLOGJI MBI VARFËRINË
DHE TË SKAJUARIT, RASTI I ROMËVE NË SHQIPËRI
TIRANË: AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË, 2025.

Sipas dijenisë time, kjo monografi mban studimin e parë të thelluar dhe sistematik të këtij lloji në Shqipëri, pasi trajton gjendjen bashkëkohore të varfërisë, pasigurisë socio-ekonomike dhe skajimit ekonomik e shoqëror të romëve në Shqipëri. Monografia mbështetet në përvojën e gjatë të autorit në punën me komunitetet rome, me të cilat ai ka bashkëpunuar për më shumë se një dekadë, fillimisht si aktivist i organizatave joqeveritare dhe më pas si antropolog dhe akademik. Kjo përbën jo vetëm një arritje të rëndësishme në literaturën mbi romët në Ballkan, duke sjellë perspektiva nga Shqipëria, por sjell edhe një vepër mbërthyesë etnografike (që përshkruan veçanërisht një komunitet rom në afërsi të Tiranës, në zonën e njohur si Lanabregas), e shkruar nga një studiues i angazhuar i cili i reziston prirjes për t'i ekzotizuar

dhe romantizuar romët si “Tjetrin”, siç ka ndodhur shpesh. Në vend të kësaj, ai përqendrohet te problemet kyçe ekzistenciale që karakterizojnë romët si një grup i skajuar.

Libri përshkruan aspekte dhe burime të ndryshme të varfërisë dhe skajimit, duke shqyrtuar rolin e shtetit, shumicës, shoqërisë civile dhe shoqërisë në tërësi, si dhe duke gjurmuar faktorët e shumtë që kanë ndikuar në pozitën shoqërore të romëve në të tashmen dhe në të kaluarën. Libri ofron një histori të romëve në Shqipëri (sado e kufizuar të jetë literatura mbi këtë temë) dhe i kushton një kapitull të rëndësishëm periudhës socialiste, gjatë së cilës pakica rome pothuajse u zhduk nga vëmendja e shkrimeve “akademike”, megjithëse moderniteti socialist ndikoi dhe la gjurmë të ndryshme te ky komunitet.

Mbi këtë bazë, autori ndërton një analizë historike, ose një “arkeologji” të skajimit të kësaj pakice në të tashmen. Krahas hyrjes dhe përfundimeve, libri përmban pesë kapituj dhe përmbillet me një pasqyrë teorike që reflekton mbi ndërthurjet midis ekonomisë, varfërisë, skajimit dhe kulturës rome. Pavarësisht modestisë së autorit, i

cili e përshkruan punën e tij si një përpjekje paraprake dhe eksploruese (duke u bërë një thirrje të rëndësishme studiuësve romë që të kontribuojnë me perspektivat e tyre), ky libër është një vepër e shkëlqyer dhe një kontribut shumë i mirëpritur në këtë fushë studimi, që prej kohësh kishte munguar.

Prof. Dr. Ger Duijzings
Universiteti i Regensburg-ut, Gjermani.

ERVIN KAÇIU. NJË ANTROPOLOGJI MBI VARFËRINË
DHE TË SKAJUARIT: RASTI I ROMËVE NË SHQIPËRI,
TIRANË, AKADEMIJA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË, 2025.

Monografia *Një antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit: rasti i Romëve në Shqipëri*, me autor Dr. Ervin Kaçiu, është pjesë e projekteve kërkimore shkencore zhvilluar pranë Institutit të Antropologjisë dhe zë vend në “Kolanën e antropologjisë bashkëkohore”, konceptuar që në vitin 2023.

“Kolana e antropologjisë bashkëkohore” është parashikuar të sjellë së bashku vepra të antropologjisë shqiptare, të cilat kanë pasur në vëmendje shndërrimet kulturore të ndodhura nga përballja e shoqërisë shqiptare me modernitetin aplikuar në Shqipëri. Autorët ndryshojnë në pikëpamjet e tyre teorike, por i përbashkon shqetësimi për të vënë në pah jetësimin, praktikat e shtetit modern dhe raportet e këtij shteti me individin, shoqërinë dhe kulturën. Kësodore, kemi të bëjmë me një kolanë mbi praktikat dhe përballjet e

moderniteteve, shtetit dhe shoqërisë, të cilat kanë mbartur shqetësime të thella politike mbi vetë shoqërinë shqiptare. Një antropologji që i rri ballas populizmave, ideologjive a dogmave bjerrëse të dinjitetit njerëzor, dëshirave për dominim mbi tjetrin.

Një prej tipareve të modernitetit është lindja apo riartikulimi i kuptimeve të pakicave kombëtare. Në fakt, vetë përkufizimi i pakicave kombëtare është pjesë e debateve të ashpra. Jo rrallë, teknika kryesore është shmangia e të folurit për ekzistencën e këtyre pakicave, ose krijimi i sa më shumë kategorive juridike e politike për të zvogëluar numrat e të vegjëlve brenda mazhorancës. Po aq ka qenë dhe është shqetësuese mënyra se si pakicat instrumentalizohen në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kështu, institucionet shtetërore, herë me justifikimin e kohës së

pamjaftueshme, herë të situatës së papërshtatshme për të studiuar çdo aspekt të jetës sociale, herë për shkak të mungesës së profesionistëve, herë duke bërë lojën e luftës mes fushave të dijes se kujt i takon t'i studiojë pakicat, kanë sjellë lënie jashtë analizës të pakicave kulturore, kombëtare dhe në tërësi të pakicave. Sa më me pak pushtet, sa më të skajuar, aq më e shtresëzuar duket shmangia, heshtja. Jo rrallë, shmangia apo heshtja ndaj kësaj teme ka qenë bazuar te kotësimi i rëndësisë së të studiuarit të pakicave. Të gjitha këto kanë qenë pjesë e analizës dhe vetëdijes së autorit të monografisë që po shqyrtojmë.

Një antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit është monografia e parë kushtuar komunitetit rom në Shqipëri. Çështja kryesore që qëmtohet historikisht dhe etnografikisht është se si gjendet komuniteti rom në një shoqëri të vogël siç është shoqëria shqiptare, dhe konkretisht kushti i të jetuarit në qerthullin e skamjes. Si vepër, për herë të parë e ka të domosdoshme një parashtrim të kujdesshëm historik. Kësisoj, lexuesi gjen përcaktimin historik

dhe antropologjik të romit në ditët tona.

Në kreun e parë, sqarohet konteksti historik dhe teorik. Që këtu kupton qartë se, vetë historiografia vuan, jo thjesht nga mungesa e fakteve dhe dokumentacionit historik, por, njëherazi, ose mos më shumë, ka vuajtur për ta pranuar si fakt historik njeriun rom. Me gjithë vështirësitë burimore, autori ia del të ndërthurë qasjen krahasuese me atë të historisë politike, duke na sjellë një panoramë të qartë për temën qendrore.

Ndërfutja e romit në histori ndeshet me historinë dhe raportin e pushtetit në fushat e dijes, por edhe në vetë raportin që kanë lëvizjet politike dhe ideologjike. Rënia, plasaritja dhe riarikulimi i pushteteve perandorake në rajon dhe globalisht do të preknin thelbësisht imazhin mbi njeriun rom dhe, akoma më tej, kushtin politik dhe ekonomik të romit. Një ndër sfidat që përballen njeriu rom është vendi që do t'i lihet, sa në hapësirën social-ekonomike po aq dhe në vetë imagjinatën e vetes dhe tjetrit. Kjo ndjesi dhe ky shqetësim etik e teorik shpaloset gradualisht para syve të lexuesit.

Romi, si i huaj brenda shoqërisë, analizohet nga pikëpamja [syrin] shtetërore. Në periudhën e parë të ndërtimit të shtetit konstatohet shqetësimi shtetëror për ta nxjerrë romin fizikisht jashtë qendrave urbane. Një politikë purifikuese e hapësirës, e cila në themel ka konceptin e racës dhe të nderit kombëtar si dhe fytyrës së modernitetit të një shteti të ri që po përpiqet të ndërtohet. Kjo dialektikë zgjerohet edhe në kontekstin e Shqipërisë së pushtuar nga Italia fashiste [1939-1943] dhe Gjermania naziste [1943-1944]. Veç pikëpamjes shtetërore, nuk harrohet të analizohet struktura sociale, burimet ekonomike, profesionet e romëve etj. Kështu, lexuesi ka një pamje akoma më të qartë të tezave rreth etnogjenezës së romëve, dallimet mes grupeve e fiseve të ndryshme rome, dallimet me egjiptianët, dilemat historiografike e kështu me radhë. Po ashtu, mbart vlerë të veçantë grupimi i pikëpamjeve antropologjike të kohës mbi romët.

Në vijim të monografisë vjen trajtimi i romit si pjesë e regjimit totalitar që ka projekt krijimin e

“njeriut të ri” socialist. Autori merr përsipër ta zgjerojë dijen antropologjike dhe historike mbi politikat shtetërore për njeriun e ri socialist, duke pasur në fokus se si këto politika u aplikuan mbi romët. Tashmë zhvendosja diskursive ka ndodhur. Në vend të *racës* kërkohet termi “*klasë*”. Por kombësia mbetet një shqetësim latent. Analiza e Dr. Kaçiu na ndihmon për të kuptuar më tej se si artikullohet “raca rome” në një regjim totalitar. Këtu paraqiten dhe analizohen të dhëna mbi terminologjinë shtetërore, juridike, sedentarizmin, nomadizmin, proletarizmin, edukimin. Po ashtu, mbi përfshirjen në funksione shtetërore, partiake e kështu me radhë. Si nëntezë teorike, që e ndërlihdh me pyetjen për skajimin dhe qerthullin e varfërisë, Dr. Kaçiu intensifikon pikëtakimin e konceptit të mbeturinës kulturore me atë të racës, dhe se si u shpreh hapur apo tërthorazi në “shqetësimet” apo “politikat shtetërore” socialiste. Njëherazi kjo analizë zgjeron dialogun në mes tezave antropologjike mbi socializmin aplikuar në Shqipëri.

Pjesa e fundit merr si periudhë kohore, atë që

gjithmonë është më komplekse - bashkëkohësinë post-socialiste. Dalja e një shoqërie prej një regjimi totalitar është eksperiencë kolektive e pashoqe. Si vlerat kulturore ashtu dhe marrëdhëniet sociale do të ri-artikuloeshin. Por të gjithë mbartin një përshenjues, që ishte përvoja kolektive e të dalit prej një rendi, ku të gjithë i kishte klasifikuar sipas rendit dhe sistemit vleror të një regjimi totalitar stalinist. Një ndër sfidat është rishfaqja e nevojës për të artikulluar identitetet kolektive të mohuara, por edhe për t'u përballur me realitetin e ri post-totalitar. Kësisoj, tashmë në kreun e fundit, paraqitet kalimi nga romi si pjesë e projektit të “njeriut të ri”, në romin e ekonomisë politike të një shteti, që është vështirë t'i vendosësh një përcaktor të vetëm. Vështirësia qëndron në faktin se politikave tranzicionale u bashkohet dështimi, manipulimi, korrupsioni. Çka ndodh në praktikë, siç na rrëfen etnografia dhe të dhënat e tjera analizuar nga autori, është që mes trajektoreve të ndryshme dominon skajimi dhe varfërimi i skajshëm i romëve. Dr.

Kaçiu qëmton me kujdes raportet e pushtetit, politikat e mospërfilljes, pasojat e skajimit, shoqërinë civile e romët në shoqërinë post-socialiste.

Monografia *Një antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit: rasti i Romëve në Shqipëri* është dëshmi e një pune solide, që sjell në debatin publik më të skajuarin e shoqërisë sonë – romin. Si e tillë, kjo monografi është dëshmi e tjetrit pranë, në skaj e brenda nesh. Autori ia ka dalë të përmbyllë e njëherazi të lërë hapur qëllimisht, ose për arsye etike, shumë çështje. Kjo monografi fut romin si sfidë për dijet humane ndër ne, e më gjerë në komunitetin shkencor.

Romi i skajuar vjen si masë kritike për humanitetet shqiptare dhe si masë për vetë humanitetin e vlerësimit të vetes dhe të tjerëve brenda dhe jashtë vetes. Prandaj s'ka dyshim që kjo punë shënon një tjetër arritje, por edhe shprehje të keqardhjes antropologjike, për kaq kohë të humbur për vetveten, për t'u përballur me pasojat e skajimit social e kulturor të tjetrit ndër ne dhe specifikisht të romit.

Prof. dr. Nebi Bardhoshi
Instituti i Antropologjisë

KONFERENCA SHKENCORE VJETORE
E INSTITUTIT TË ANTROPOLOGJISË
**“ANTROPOLOGJIA DHE TRASHËGIMIA KULTURORE: IDENTITETE,
TRADITË DHE TRANSFORMIM” (2025)**

Konferenca shkencore vjetore e Institutit të Antropologjisë me temë “Antropologjia dhe Trashëgimia Kulturore: Identitete, Traditë dhe Transformim” (2025) mbledhi studiues, pedagogë dhe kërkues nga institucione akademike të Shqipërisë dhe Kosovës për të diskutuar mbi transformimet bashkëkohore të trashëgimisë kulturore, raportin mes traditës dhe modernitetit, si dhe mënyrat se si identitetet kulturore rikonfigurohen në kushtet e ndryshimeve sociale, politike dhe ekonomike. Punimet e konferencës u hapën nga drejtori i Institutit të Antropologjisë, Prof. asoc. Dr. Olsi Lelaj, ndërsa fjalën përshëndetëse e mbajti nënkryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Akad. Vasil Tole.

Konferenca u organizua në disa panele tematike, të cilat sollën këndvështrime të ndryshme teorike dhe empirike mbi trashëgiminë kulturore në kontekstin shqiptar. Paneli i parë, “Turizmi Kulturor dhe Trashëgimia”, u përqendrua në marrëdhënien e ndërlikuar mes trashëgimisë dhe proceseve të turistifikimit. Referimet trajtuan ndikimin e turizmit masiv mbi narrativat historike dhe mënyrat e riprezantimit të trashëgimisë kulturore, muzikën si element të trashëgimisë dhe industrisë turistike, si dhe transformimin e fshatrave si pasojë e konsumit kulturor. Në këtë panel u vu në dukje tensioni midis ruajtjes së vërtetësisë kulturore dhe kërkesave të ekonomisë turistike, si edhe mënyrat se si komunitetet lokale ndërveprojnë me këto procese transformuese.

Paneli i dytë, “Ruajtja e Trashëgimisë Kulturore”, solli diskutime mbi trashëgiminë si proces kujtese, përfaqësimi dhe ndërmjetësimi kulturor. Referimet trajtuan tema që variojnë nga arti mural në kishat e bregdetit shqiptar dhe tradita e mjeshtërive artistike, deri te transformimet e trashëgimisë muzeale të periudhës komuniste në hapësirën publike

bashkëkohore. Një vëmendje e veçantë iu kushtua edhe dimensionit biokulturor të trashëgimisë, ku u analizua marrëdhënia mes natyrës, komuniteteve dhe zonave të mbrojtura në Shqipëri. Diskutimet evidentuan nevojën për qasje ndërdisiplinore në studimin dhe ruajtjen e trashëgimisë, duke e konsideruar atë jo vetëm si objekt konservimi, por edhe si praktikë sociale dhe kulturore në ndryshim të vazhdueshëm.

Në panelin “Identitete Kulturore dhe Trashëgimia” u diskutuan mënyrat se si identitetet lokale dhe rajonale ndërtohen dhe transmetohen përmes praktikave kulturore, riteve dhe artizanatit. Referimet sollën në vëmendje marrëdhënien mes antropologjisë dhe trashëgimisë në zonën e Lumës, problematikën e braktisjes dhe transformimit të traditave lokale, si dhe raportin mes traditës dhe rikrijimit të saj në praktikën artizanale bashkëkohore. Një vend të rëndësishëm zuri edhe trajtimi i riteve si elemente të trashëgimisë kulturore të transmetuara në këngët e dasmës, duke evidentuar rolin e kujtesës kolektive dhe performativitetit kulturor në ruajtjen e identiteteve komunitare.

Dita e dytë e konferencës iu kushtua fillimisht panelit mbi “Etnolinguistikën si Trashëgimi Kulturore”, ku u trajtuan toponimet, patronimet dhe hapësira si forma të kujtesës antropologjike. Referimet sollën qasje etnolinguistike dhe ekolinguistike mbi emërtimet vendore shqiptare, duke i analizuar ato si bartëse të kujtesës historike, marrëdhënieve me natyrën dhe proceseve të identifikimit kulturor. Në këtë panel u evidentua rëndësia e gjuhës dhe emërtimit si pjesë integrale e trashëgimisë jomateriale dhe si mjet për të kuptuar marrëdhënien e komuniteteve me territorin dhe historinë.

Paneli përmbyllës, “Trashëgimia Kulturore si Pluralitet”, solli perspektiva të ndryshme mbi dijet tradicionale, folklorin dhe dimensionet kulturore të praktikave bashkëkohore. Diskutimet u përqendruan në përdorimin e bimëve mjekësore në mjekësinë popullore shqiptare, dimensionin historik të folklorit shqiptar, si dhe antropologjinë e trupit dhe plastikës në kontekstin e shëndetit dhe kulturës. Përmes këtyre referimeve u vu në pah pluraliteti i formave të trashëgimisë kulturore dhe mënyra se si ajo ndërthuret me përditshmërinë, dijen lokale dhe transformimet sociale të kohës sonë.

Në përfundim të konferencës u prezantua revista *Antropologji* (2025) nga Prof. Asoc. Dr. Mikaela Minga, ndërsa diskutimet e zhvilluara gjatë dy ditëve të punimeve dëshmuar për zgjerimin e horizonteve kërkimore në antropologjinë shqiptare dhe për rëndësinë e trashëgimisë kulturore si fushë dinamike reflektimi teorik dhe angazhimi institucional. Konferenca shërbeu si një platformë bashkëpunimi ndërmjet studiuesve të disiplinave të ndryshme dhe institucioneve akademike shqiptare dhe atyre të Kosovës, duke nxitur dialogun mbi sfidat e ruajtjes, interpretimit dhe transformimit të trashëgimisë kulturore në kontekstin bashkëkohor.

Ermela Çelaku

Përmbajtja

OLSI LELAJ

Antropologjia dhe Trashëgimia Kulturore

EDLIRA ÇAUSHI

Arti mural në kishat e bregdetit - mbi mjeshtrat dhe atelietë

ANDI PINARI

Narrativa historike e trashëgimisë kulturore shqiptare nën presionin e turizmit masiv

ANI BAJRAMI, QEMAL SHEHU, ANYLA SARAÇI, BESNIK REXHEPI, ROBERT DAMO

Reflektim etnobotanik rreth identitetit shqiptar: dijet dhe praktikat për trëndafilin e egër (*rosa canina*) dhe lule basamin (*hypericum perforatum*) në mjekësinë popullore

LEDI SHAMKU SHKRELI

Toponime, patronime, mbicërtime. hapësira si kujtesë antropologjike

MIKAELA MINGA

Muzika, trashëgimia kulturore dhe turizmi

- Recensione

ORIANE GIRARD

Nebi Bardhoshi & Olsi Lelaj. Etnografi në diktaturë. Dija, shteti dhe holokausti ynë
Tiranë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2018

GER DUIJZINGS

Ervin Kaçi. Një antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit: rasti i romëve në Shqipëri
Tiranë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2025

NEBI BARDHOSHI

Ervin Kaçi. Një antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit: rasti i romëve në Shqipëri
Tiranë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2025

- Aktivitete

Aktivitete

Shkencore
Konferenca shkencore “Antropologjia dhe trashëgimia kulturore: Identitete, traditë dhe transformim” (2025)
Ermela Celaku

ISSN 2617-9768

ISSN 2706-5995 (online)